

"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS AND BINDING MATERIALS"

Proceedings of the international scientific and technical conference", dedicated to the "International year of glass"

26-27 May, 2022 y., Tashkent, Uzbekistan

SECTION OF CONFERENCE

- ◆ Prospective development of the glass industry, modern glasses and glass-ceramic materials.
- ◆ Innovative technologies for the production of binding materials.
- ◆ Innovative technologies for the production of ceramic materials.

Приветствуем всех участников Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии производства стекла, керамики и вяжущих материалов»!

Данная научная конференция проводится в рамках «Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития» (ЮНЕСКО) и «Международного года стекла» (ООН) на основе Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года № 101-Ф.

Выражаем благодарность руководству **АО «Узкимёсаноат», АО «Кварц»** за поддержку в проведении научной конференции на высоком уровне.

В последнее время для химической отрасли, в частности, для стекольной промышленности Узбекистана приоритетными направлениями являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспорт-ориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем, с учетом необходимости привлечения для этих целей местных и зарубежных учебных, научно-исследовательских и технологических организаций. Проведение научной недели позволит ознакомиться с приоритетными направлениями развития химической и стекольной отрасли в мире и в Узбекистане. Мы надеемся, что на этой научной неделе будут установлены и укреплены научные контакты с зарубежными учеными, дальнейшее развитие которых будет содействовать успешному развитию химической, строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также внедрению инновационных технологий производства стекла, керамики и вяжущих материалов.

Призываем всех участников научной конференции к активному участию в работе конференции и форума молодых ученых, участию в обсуждении представленных результатов исследовательских работ наших докладчиков, представлению своих ценных предложений по улучшению работы конференции.

Еще раз приветствуем всех участников научно-технической конференции.

Добро пожаловать в Ташкент, дорогие наши гости!

С уважением,

Ботир Шукуриллаевич Усмонов

Ректор Ташкентского химико-технологического института.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Ташкентский химико-технологический институт

АО Узкимёсаноат

Международный комитет IYOG-2022

ПАРТНЁРЫ

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

АО Кварц

Институт структуры материалов АН Италии

Университет Ульсан, Республика Корея

АО «Асл Ойна»

АО «Узсаноатқурилишматериаллари»

Организаторы недели:

- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Ташкентский химико-технологический институт

Международный программный комитет:

- Усмонов Ботир Шукуруллаевич, профессор (Узбекистан) – Председатель
- Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович, Председатель правления АО Узкимёсаноат (Узбекистан) – Председатель
- Хакимов Бегзод Бахромович, профессор (Дания)
- Lee Jae Shin, профессор (Республика Корея)
- Zhang Dong, профессор (Китай)
- Marcos Fallanza Torices, профессор (Испания)
- Dr. Syed Nadeem Akhtar, профессор (Индия)
- Джульетта Рау, профессор (Италия)

Организационный комитет:

- Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич - д.х.н., профессор – Председатель
- Арипова Мастура Хикматовна – д.т.н., профессор – Заместитель Председателя
- Бабаханова Зебо Абдуллаевна – д.т.н., профессор
- Қодиров Бобиромон Бекмуродович – д.ю.н., доцент
- Сафаров Ёдгор Тоирович – к.т.н., доцент
- Мкртчян Рипсимэ Вачагановна – к.т.н., с.н.с.
- Арипджанов Ойбек Юсупджанович – PhD, доцент
- Рузибаев Акбарали Турсунбоевич – к.т.н., доцент
- Игитов Фаррух Бахтиярович – PhD, доцент
- Набиев Абдурахим Абдухамидович – PhD, доцент
- Зулярова Н.Ш., зам. декана.
- Рузибоев Б.Р., к.т.н., доцент
- Эркинов Ф.Б., ассистент
- Наимов Ш.Б., ассистент
- Осербаева А.К., PhD, доцент

Представители компаний и предприятий:

- Боходиров А.А., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Ибрагимов О.Ф., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Ганиев Саид, главный технолог АО «Кварц»
- Сафаргариев Ф.И., генеральный директор АО «Асл Ойна»
- Досмухамедов Т.В., главный технолог АО «Асл Ойна»
- Узаков З.Б, главный технолог АО «Сырдарё стекло»
- Шарипов С.Х., директор Холдинг «Art soft»
- Рахманов А.Р., директор «Art Gloss Galery»

USE OF THE NEW DEPOSITS OF QUARTZ SANDS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PRODUCTION OF SHEET GLASS

Grechuha S. P.^{1,2}, Paulukevich Yu.G.², Papko L.F.², Trusova E. E.²

¹JSK «Gomelglass», Gomel, Belarus

²Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

spgrechuha@yandex.ru

In the production of sheet glass, great attention is paid to ensuring the required light transmission parameters. The spectral transmission parameters of glass depend on several factors, the most important of which is the quality of the raw materials. The problem of providing the glass industry of the Republic of Belarus with the high-quality raw materials is aggravated by the depletion of the reserves of the main quartz sand deposit in Lenino. The need to replenish the raw materials base of the glass factories and the intensive development of the glass production necessitate the development of new deposits of quartz sands. In the territory of the Republic of Belarus there are several known deposits of quartz sands that are suitable for glass-making. The largest ones are Lenindar and Gorodnoye deposits. According to the preliminary evaluation the quartz sands of these deposits are suitable for use in the glass industry.

The quartz sands of Gorodnoye deposit (the Western accumulation) in their native state (without enrichment) have the following chemical composition, wt. %: SiO₂ 98.7–99.34; Fe₂O₃ 0.05–0.15; Al₂O₃ 0.20–0.52. The quartz sands of the Eastern accumulation of Gorodnoye deposit in SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ content meet the requirements fit a wide range of brands of glass (GOST 22551 «Quartz sand, ground sandstone, quartzite and veiny quartz for glass industry. Specifications»), however, sands suitable for the manufacture of reduced translucency products and dark green glass predominate prevail. Accordingly, such quartz sands can be used after preliminary enrichment.

Currently, Lenindar quartz sands deposit is in the exploitation of Gomel mining and processing complex. The South-Eastern section of this deposit contains fine-grained glass sands with high clay content. After enrichment of these sands, sands content of Fe₂O₃ 0.1–0.25 wt.% are obtained that are not used in the glass industry of the Republic of Belarus. Based on the quality of the sands, the North-Western section of Lenindar deposit is the most suitable for mining.

Now comprehensive study of the technological properties of quartz sands of the new deposits and effective methods of their enrichment is very topical. Modern requirements to the quality of quartz sands to be used for sheet glass melting are higher than the ones established in GOST 22551. For example, for floating method production of the sheet glass for producing double-glazed, low-emission coating glass, multilayer glass, type's sand for highly important high-transparency products, important high-transparency products and high-transparency products is used. According to chemical composition of quartz sand the content of silicon oxide and the impurity components - iron and aluminum oxides - is limited as well as the content of Cr₂O₃ (not more than 0.00015 wt. %), TiO₂ (not more than 0.05 wt.%), V₂O₅ (not more than 0.001 wt.%).

The development of technology for conditioning quartz sands from the new deposits was based on the modern requirements to technological process of sheet glass production. At the same time, economic factors of enrichment technology were taken into consideration in accordance with the recommendations. The methodology of research of technological properties of the quartz sands comprises a comprehensive study of the influence of their chemical and granulometric composition on the processes of silicate and glass formation during sheet glass melting in a gas fired glass melting furnace. Variation of temperature-time mode for glass synthesis within the temperature range of 1100–1500 °C makes it possible to estimate the speed of glass melting processes during the use of such research methods as optical and electronic microscopy, X-ray diffraction analysis and Raman spectroscopy. The quality of glass samples synthesized using quartz sands with various chemical and granulometric composition at the temperature of 1500±10 °C was assessed based on the homogeneity indicators (presence of crystal, gas and glass inclusions) and spectral transmission.

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Макаров Н.А. (makarov.n.a@muctr.ru), Лукин Е.С., Лемешев Д.О., Попова Н.А.,
Сенина М.О., Вершинин Д.И., Анисимов В.В., Варганян М.А.

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
Москва

Керамика занимает лидирующие позиции среди всех современных материалов благодаря ее исключительным физико-химическим свойствам. В частности, перспективность применения конструкционной керамики около 80 % связана с их механическими, химическими и тепловыми свойствами. Керамические материалы превосходят металлы и сплавы по таким эксплуатационным характеристикам, как твердость и термостойкость, а также по стоимости исходного сырья. Базовыми компонентами конструкционной керамики являются оксиды алюминия, циркония, бора, карбиды кремния и бора, а также их твердые растворы и композиты [1].

Корундовая керамика наиболее широко применяется во многих областях техники благодаря совокупности физико-технических свойств, но к недостаткам такой керамики относится высокая температура спекания на уровне 1750-1800 °С, а также хрупкость, свойственная всем керамическим материалам.

Используемые в работе эвтектические добавки за счет минимальных температур плавления и их склонности к кристаллизации позволяют интенсифицировать процесс спекания и снизить температуру обжига изделий, а также уменьшить степень рекристаллизации. Введение в матрицу керамики такого армирующего компонента, как многослойные углеродные нанотрубки, позволяет создать композиционный материал с повышенными характеристиками трещиностойкости за счет высокой прочности и модуля упругости углеродных нанотрубок [2, 3].

На основе этих принципов получены образцы с двухкомпонентной эвтектической добавкой, введенной в количестве 2,5 мас. %. Значение предела прочности на изгиб составляет 550±40 МПа при температуре обжига 1600 °С, введение нанотрубок приводит к увеличению значений предела прочности на изгиб до 610±45 МПа при открытой пористости менее 1 %.

Разработана технология получения прозрачной керамики на основе иттрий-алюминиевого граната с добавками РЗЭ со светопропусканием на уровне 85 % в видимой области. Такой материал применяется в качестве твердотельного лазера с диодной накачкой и является прекрасным аналогом монокристаллического граната при более экономически выгодном производстве. Технология запатентована.

В России ведутся разработки прозрачной броневой керамики из алюмомагниевого шпинели для средств защиты техники. Спекание керамики ведется в вакууме без приложения давления в сравнении с подобными мировыми технологиями, позволяя варьировать геометрию изделий в широких пределах. Уже достигнуто значение микротвердости на уровне 15 ГПа, что сопоставимо с теоретическим, а также светопропускание, достигающее до 50% в видимой области спектра. Разработка является особенно перспективной ввиду политики импортозамещения и постановки собственной технологии синтеза прозрачной брони.

Керамические материалы находят все большее применение в микроэлектронике в качестве фильтров, резонаторов, монополей, при этом наблюдается тенденция к миниатюризации электронных устройств. Уменьшить размер диэлектриков возможно в случае использования материалов со значением ϵ_r более 18, а именно соединений на основе диоксида титана. К таким материалам относят составы в системах типа $\text{Li}_2\text{O-RO-TiO}_2$ ($R = \text{Ba, Ca, Zn, Mg}$). Кроме этого, имеется большое количество исследований по поиску способов понижения температуры спекания таких материалов, до температур ниже 961 °С. Такие материалы называются ЛТСС – керамикой.

В России разработаны новые материалы в системах $\text{Li}_2\text{O-ZnO-TiO}_2$ и $\text{Li}_2\text{O-MgO-TiO}_2$ для ЛТСС технологии, которые имеют высокий уровень диэлектрических свойств ($\epsilon_r = 17-28$, $\text{tg } \delta \leq 9-4 \cdot 10^{-4}$) и позволяют миниатюризировать электронные компоненты, а также спекаются при температурах 850-950 °С.

Наиболее распространенным способом понижения температуры спекания является введение легкоплавких стекол (например, $\text{CaO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$, $\text{ZnO-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$). Микроструктура диэлектрика после обжига представляет собой зерна керамического наполнителя в стекольной матрице. Однако, несмотря на эффективное снижение температуры спекания, присутствие в материале аморфной фазы нежелательно, так как это приводит к некоторому снижению диэлектрических и механических свойств.

Композиты на основе оксидов цинка и олова (IV) и соединения, образуемые в системе $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях [4, 5]. Наибольший интерес представляет ортоостаннат цинка Zn_2SnO_4 , который благодаря своим отличным электрофизическим свойствам, таким как широкая величина запрещенной зоны 3,6 эВ, подвижность электронов $10\text{-}15 \text{ см} \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, низкая токсичность, термодинамическая стабильность, гладкая поверхность тонких пленок и высокое сопротивление царапанию находит применение в качестве прозрачного электрода, фотокатализатора в области солнечной энергетики [6, 7].

Проведено исследование системы $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, в частности, рассмотрены возможности синтеза ортоостанната цинка. Установлена температура синтеза соединения из простых оксидов твердофазным синтезом. Получена керамика на основе ортоостанната цинка с добавкой MnO . Температура синтеза плотной керамики составила $1450 \text{ }^\circ\text{C}$. Композиты на основе этих оксидов и соединения, образуемые в системе $\text{ZnO} - \text{SnO}_2$, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях и других областях науки и техники.

Ведутся работы по созданию конструкционных керамических материалов нового поколения – ультравысокотемпературной керамики (УВТК). Эти материалы представляют собой композиты, состоящие из матрицы и структуры, защищающей поверхность от окисления [8], их теплозащитное действие основано на процессе абляции – теплоотвода за счет сложного высокоэнергетического процесса уноса вещества с поверхности твердого тела потоком разогретого газа [9]. УВТК имеет большие перспективы применения как абляционная защита носовой части и кромок крыльев аэрокосмической техники, также возможно применение этих материалов в энергетическом машиностроении [10]. Во многих случаях применение УВТК связано с работой в высокотемпературных двухфазных потоках, где определяющим фактором оказывается ее исключительно высокая эрозионная стойкость.

Литература

1. Третьяков Ю.Д. Керамика в прошлом, настоящем и будущем. Соросовский образовательный журнал, Химия, 1998, 6, С.53-59.
2. Грибачев В. Технология получения и сферы применения углеродных нанотрубок. Компоненты и технологии, 2008, 12, С. 135-138.
3. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства. Москва : Бинوم. Лаборатория знаний, 2006, 293 с.
4. Myung-Jin Kim, Seong-Hun Park, Young-Duk Huh, Photocatalytic Activities of Hydrothermally Synthesized Zn_2SnO_4 . Bull. Korean Chem. Soc., 2011, 32, P. 1757-1760.
5. Chandrappa K. Govindappa, Venkatesha T. Venkatarangaiiah, Sharifah B. Abd Hamid. Electrochemical Generation of Cubic Shaped Nano Zn_2SnO_4 Photocatalyst.. Nano-Micro Lett, 2013. 5, 2, P.101-110.
6. Sidorak A.V., Shubin A.A., Ivanov V.V., Nikolayeva N.S. Some Aspects of Zn_2SnO_4 Powders Synthesis by Thermotreatment of Coprecipitated Compounds. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2011, 3, P. 285-293.
7. Nikolaeva N.S., Ivanov V.V., Shubin A.A. The Chemical Precipitation and Thermal Decomposition as the Way for Producing Ultrafine Zinc Oxide Forms. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2010, 2, P. 153-173.
8. Григорьев, О.Н., Фролов Г.А., Евдокименко Ю.И. Ультравысокотемпературная керамика для авиационно-космической техники. Авиационно-космическая техника и технология, 2012, 8, 95, С. 119-128.
9. Айрапетян М.А., Горячева В.Н. Тепловая защита в космической технике. Молодежный научно-технический вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 4, С. 1-9.
10. Келина И.Ю., Шаталин А.С., Чевыкалова Л.А. Получение ультравысокотемпературного керамического материала на основе диборида циркония методом спекания в разряде плазмы. Авиационная промышленность, 2011, 1, С. 40-45.

LUMINESCENT GLASSES CO-DOPED BY IONS OF TRANSITION AND RARE EARTH METALS

Laryionau P.S.¹, Terashchuk A.M.¹, Trusova E.E.¹, Vetchinnikov M.P.²

¹Belarusian State Technological University, Belarus

²Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia

ununoktium@outlook.com

Nowadays there has arose the interest in manufacturing of luminescence material and devices, which should function reliably during operations and keep the optical features and optical quality. Obtaining luminescent materials in the form of single crystals has a number of disadvantages: the high cost of obtaining single crystals of sufficient optical quality and the difficulty of their subsequent mechanical processing, as well as limitations – anisotropy, which makes it impossible to obtain some materials in the form of large single crystals. In contrast to single crystals, luminescent glasses can be obtained in a wide range of compositions, which in their turn can correspond to stoichiometric crystalline compounds by their composition. The main advantages of glasses in comparison with transparent ceramics and single crystals include environmental compatibility, low cost of production, mechanical and chemical resistance, relative easiness of large volumes sample acquisition, as well as processing of final products. Typical pairs of activator ions for which luminescence is intensively studied and promising application offers have been developed are cerium – europium; cerium – terbium; cerium – manganese; cerium – samarium etc. pairs. Silicate glasses are widely usable materials properties of which are easily manageable by tuning the composition of glass matrices and co-doping with metal oxides, semiconductor and metal nanoparticles. Transition and rare earth elements introduced into silicate glass can be in the form of ions and chromophoric centers with different composition or they can form small clusters of atoms and nanocrystalline phases (oxides, chalcogenides (provided chalcogens are introduced), and others). The present work is devoted to the synthesis and investigation of the properties of silicate glasses when the additions are in the form of combinations of transition and rare earth metals ions in a wide range of molar ratios in order to determine the states of these elements in the glasses and to clarify the nature of luminescence properties are formed. The glasses under study were fabricated based on barium-alumina-silicate glass matrix and co-doped by transition and rare earth metals ions. BaCO₃, ScCO₃, CeO₂, LnO₂, MnO₂, BaF₂, AlF₃, EuF₃ and SiO₂ were used as starting materials. All reactants were analytical grade. The glasses were synthesized by using traditional melt-quenching technique. All component were mixed in required ratios and homogenized by milling in mortar. Glasses were melted in corundum crucibles for 1 h at 1500 °C in gas furnace with CO-rich atmosphere. The molten glass was casted on steel surface, and the obtained samples were annealed at 600 °C for 5 h in air for reducing the stresses before mechanical processing. Transparent and homogeneous glasses were cut and polished to obtain plates of 2 mm thickness. This gave uniformly glasses, whose physical-technical properties (density is 3105– 4027 kg/m³; refractive index is 1.621–1.629; thermal expansion coefficient is (81.2–99.5)·10⁻⁷ K⁻¹) correspond to the glasses used in optoelectronic manufacturing.

The optical light transmission was measured on an MS 122 spectrophotometer in the wavelength range 330–1100 nm and the photoluminescence spectra were measured on a Fluoromax fluorimeter. The influence of pairs of activator ions at their different concentrations on the spectral-luminescent properties of glasses has been established. The presence of luminescence in the blue part of the spectrum with a combination of cerium and manganese ions and red luminescence in the presence of europium /samarium ions in the glass when excited by UV light should be noted. Knowledge on valent and structure state of transition and rare earth metals ions was extended. The optimal ratio of the transition and rare earth metals oxides was determined for the glasses with specified luminescence features and physico-technical properties. The research was supported by the BRFFR–RFBR M grant № T21PM-156.

RECENT TRENDS OF CALCINED CLAY CEMENTS

LEE G.S., geunslee@gmail.com
Babakhanova Z.A., Aripova M.Kh.
Tashkent Chemical-Technological Institute

Portland cements are the most resource- and energy-intensive products in the cement industry. Nowadays, the cement industry faces definite challenge how to find the ways to reduce its environmental impacts, especially CO₂ emission, due to the occupying of 5~8% of global CO₂ emissions [1]. This is due to the limestone calcination in raw materials and the high energy intensity of the Portland clinker production process. Of the CO₂ emitted by the cement industry, approximate 60% results from the calcination process of raw materials (mainly limestone), 30% from combustion of fuels in the kiln, and the remaining 10% generated indirectly from the quarrying and the consumption of electricity across the facilities.

The possibility of reducing CO₂ emission of cement production are limited, because the use of limestone cannot be eliminated or reduced in the ordinary Portland cement (OPC) clinker production. Therefore, the most viable solutions to further reduce CO₂ emissions to the atmosphere from the cement industry should be achieved by the reduction of the clinker with increasing levels of supplementary cementitious materials (SCMs), mainly pozzolans with pozzolanic properties, producing blended cement useful to the concrete technology.

In the last three decades, SCMs and alumino-silicate sources, such as fly ash, ground granulated blast furnace slag, silica fume, and natural pozzolans, have been sensibly utilized as cement replacement materials. Also, this has become a common practice to decrease CO₂ emissions which should be pursued and extended. The most commonly used SCM so far is fly ash from coal power plants. However, with increasing pressure to reduce environmental emissions, the burning of coal to produce electricity in power plants is being decreased in many countries, so in the long term the availability of fly ash is in doubt. Another cement additive used to reduce clinker content is a granulated blast furnace slag. Nowadays, the amount of slag available worldwide is around 5~10% of the amount of cement produced. Furthermore, due to environmental pressures, more steel is being recycled. Especially, the production of iron steel (slag) is concentrated in a relatively small number of countries, so availability is even more limited in countries where demand for cement is increasing most.

Metakaolin formed by the calcination of kaolin was shown to be the best for SCM production. In the presence of water at room temperature, the calcined kaolin, metakaolin, reacts with Ca(OH)₂ liberated by the cement hydration to form compounds with cementitious properties. But, in its pure form, kaolin is only found in a limited number of deposits, so its availability is not sufficient to meet the needs of the cement industry and prices are typically expensive at over 3 times of cements. For this reason, it is looking at naturally-occurring clays with lower quality having higher proportions of impurities, resulting in an effective kaolinite content of about up to 40%. Common clays widely available on the earth crust. Therefore, the utilization of naturally-occurring clays is nowadays focusing on as SCMs because of possessing pozzolanic properties when they are heating at reasonable temperature.

Practical experience in the cement and concrete technology have demonstrated a high potential of thermally treated clays on the energy savings and reductions in CO₂ emissions because calcination temperatures are lower than those required for the clinkering process and there are no CO₂ emissions associated with the decarbonation of raw materials. Calcined clays are recognized as pozzolanic materials including metakaoline with their siliceous and/or siliceous aluminous nature and ability to chemically react with calcium hydroxide (CH) in the presence of moisture at ordinary temperatures to form compounds possessing cementitious properties. Calcining raw clays at temperatures between 600~900°C leads to the formation of an active unstable state with high pozzolanic activity. Therefore, by using blended cements with calcined clay, energy costs as well as the specific CO₂ emissions can be reduced considerably in the long run.

With increasing temperature of clays, in the dehydroxylation stage, ranged between 600~900°C, hydroxyl groups are removed from the clay structure, i.e., tearing off OH⁻ groups,

which results in a collapsed and disintegrated unstable structure and exhibits pozzolanic properties [2]. This calcined clay is promising as SCM in a blended cement system.

In recent years, one of the most notable developments is the use in blended cements, using calcined clays combined with limestone, to produce limestone calcined clay cement, referred as LC3. The most common LC3 consists of Portland clinker (50%), calcined clay (30%), limestone (15%) and gypsum (5%). It is a solution for a demand in the production of blended cements, more environmentally friendly, which take place with lower CO₂ emissions to the atmosphere. Consequently, CO₂ emissions are reduced to about 30~40% compared to OPC [3]. LC3 is cost effective and doesn't require more capital modification to existing cement plant..

When clay containing kaolinite is calcined, metakaoline is formed which essentially contains an amorphous alumino-silicate which reacts with Ca(OH)₂ as a conventional pozzolan to give C-S-H gel and aluminate silicates hydrates. In addition the aluminate component of the calcined clay can react with calcium carbonate (limestone) and calcium hydroxide to produce space filling carbo-aluminate hydrates [4].

All these products contribute to the development of properties of strength and durability of concrete. All of this leads to a potential solution to main challenge, which to produce more cement materials at a lower cost and in a more ecologically-friendly way.

Despite the higher clinker substitution rate, the LC3 system performed better compared to most binary systems with several types of pozzolan. Notably, the early strength is much better than other blended cements with a lower clinker substitution rate. On the durability aspects of LC3 concrete, results indicate as: (i) good protection of reinforcement, (ii) excellent resistance to chloride penetration, (iii) good mitigation of alkali-silica reaction (ASR) with reactive aggregates, (iv) good performance in presence of sulfates, and (v) carbonation comparable to other blended cements [5]. LC3 technology has already been used to produce concrete materials in some countries. The LC3 cement always produce around 30% savings in CO₂ emission. Major emission reduction can be related to energy savings and clinker substitution, and also electricity consumption can be significantly decreased during the grinding process due to LC3 softness in comarison with OPC. .

Conclusions and Prospectives

Clay is a material with low price and distribution worldwide which will be a valuable SCM in cement industry. The replacement of Portland cement by addition of calcined clays with a combination of limestone, with pozzolanic activity as SCMs, woud be considered to meet the global need to reduce CO₂ emissions in cement technology. To verify blended cement performance with calcined clay and limestone over longer duration in concrete processing, is seems to be more research to optimize blends according to the materials available locally. In particular, Uzbekistan cement industry limited to the utilization of fly ash and granulated ground blast furnace slag has to focus on the so widely available clays as SCM to reduce the CO₂ emission and energy cost as well as to expand the blended cement.

References

1. Andrew, R.M.: “Global CO₂ emissions from cement production”, Earth Syst. Sci. Data, 2018, 10, 195-217; <https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018>
2. Snellings, R., Mertens, G and Elsen, J.: “Supplementary Cementitious Materials”, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2012, 74(1), 211-278; <https://doi.org/10.2138/rmg.2012.74.6>
3. Scrivener, K., Martirena, F., Bishnoi, S., Maity, S.: “Calcined Clay Limestone Cements (LC3)”, Cem. Constr. Res., 2018, 114, 49-56, Dec.; <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.08.017>
4. <https://lc3.ch/> “Limestone Calcined Clay Cement”
5. Pillai, R.G., Gettu, R., Santhanam, M., Rengaraju, S., Dhandapani, Y., Rathanarajan, S. and Basawaraj, A.S.: “Service Life and Life Cycle Assessment of Reinforced Concrete Systems with Limestone Clacined Clay Cement (LC3)”, Cem. Concr., Res., 2019, 118(4), 111-19; <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.11.019>

CLAY AND GLASS: AN INTEGRATED STORY OF MATERIAL AND PRODUCTION

McConnell B.E.

RPA, Professor of Art History and Classical Archaeology,
Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, U.S.A.
+1-561-297-3870

The focus of this year's TCTI conference on glass, ceramics, and related bonding offers an opportunity to present an overview of the art and science of vitrification and a research idea that is fundamental to the History of Ceramics – namely, delineating the development of production from slipped wares typical of antiquity to the truly glazed wares that appeared by the time of the Roman Empire and are common today. The topic is a complex, global process of discovery, and although the development of glazed ceramics in the Far East, particularly China, is often seen as an independent process, we can be certain of the contact and technology transfer along what would come to be known as the Silk Road and the Spice Routes.

The term '*terra sigillata*' is known to Classical Archaeology as a specific type of Roman red slipped ceramic that bore decoration in relief produced by stamps, or in Latin '*sigilla*'. Contemporary potters in the West, on the other hand, use the same term -- '*terra sigillata*' -- quite differently – they consider it a description of a ceramic surface that has been 'sealed' with a slip or a glaze in such a way, for example, that a porous earthenware can hold a liquid without absorbing it into the clay body.

Roman red ware slips, in fact, did not permit liquid contents to enter the body of the vessel, and they were derived ultimately from the slips of Greek ceramics, which themselves were subject to limited vitrification in the famous, Greek three-stage firing process used first for so-called 'black figure' and later 'red figure' ceramics. A careful knowledge of clay sources, peptization (or the isolation of fine clay particles), firing temperatures, and kiln timing was important to the successful production of these ancient wares.

The sealing of an object with a vitreous slip has its roots in Pharaonic Egypt through the invention of an artificial material that goes by several names -- 'faience' or 'frit paste' (sometimes it is called erroneously 'Egyptian Blue') that was used both as a ceramic-like body and as a surface-covering, which effectively was a glaze. Egyptian 'frit-paste' was produced under high temperature and poured into molds, or it could be applied or induced to form on the surface of a body through efflorescence. Egyptian frit paste developed in parallel to painted and slipped ceramics. It evoked a glass-like quality that ceramic slips could not, and it may well have been the inspiration, if not exactly the technical antecedent of the glazing process.

The creation of true glass objects likely is to be found in Mesopotamia. The Romans held to a tidy story about Phoenician traders that chanced upon the formation of glass on the shores of Belus near Ptolemais (modern Acre, Israel) in the Levant (Pliny, *N.H.* XXXVI.192), but archaeological evidence clearly shows objects in glass of earlier date. The process of firing glass employs the same principles that produced Greek black and red figure vases -- the manipulation of the firing environment from oxidation to reduction and the use of soda derived from lime and potash. Glass coloration is a product of chemical interaction between these items and the silica that is the principal component of the glass body.

Glassmaking in the Hellenistic world was extensive, and later Roman traditions owe their origins to the recipes and procedures that were common in cities, such as Alexandria in Egypt. What the Romans introduced, however, and this --is fundamental -- was the formation of shapes using air -- glassblowing, which radically changed the production time and the available forms into which glass could be shaped. By the later centuries of the Roman Empire, they were producing a variety of forms of glass with complex shapes, multiple components of glass both in layers, strands, and sectioned elements. Some extraordinary works of glass art have been recovered through archaeological research, including cameo glass, which could be carved due to the high lead content

(e.g., the Portland Vase, 1st Cent. C.E.), and intricate forms of layered networks, worthy of later ceramic creations in the Islamic world (Lycurgus cup, 4th Cent. C.E.). The extended and articulated economy of the Roman Empire meant that much glass was being produced. It has been estimated that just a few unguent flasks, pickling bottles, and water jars in a typical Roman home could create a production need for over two million glass vessels per year. Recycling of glass was also an important industry under the Romans. Broken glass, called 'cullet', was transported as ballast in ships and traded as a commodity. Unlike clay and more like metal, glass could be reduced to a molten state and reprocessed to create new items.

The degradation of glass also has an aesthetic appeal in our own times. Unlike ceramics, the structural composition of glass is subject to greater break down, and it produces a kind of iridescence that one sees, when one is fortunate enough to discover it. The early archaeological discoveries of glass objects in the late 19th and early 20th centuries, which did not look as they did at the time they were made, nonetheless created an aesthetic for iridescent glass that was reproduced by such noted masters as Louis Comfort Tiffany. Some glazing has well withstood the elements and the ravages of time, right here in Uzbekistan. Research presented at an important conference - *The Blue of Samarkand* -- in 2000 sought to discover the techniques of production that created the still vivid tiles that adorned the important monuments of the Timrud era in Bukhara, Samarkand, and other central Asian centers.

If we want to know where glazed ceramics came from, we must look to the available materials and kiln technology from Late Antiquity to the Middle Ages. Such historical terms, which come from the perspective of Mediterranean antiquity and European history, don't rightly credit the floruit of civilization in the Middle East and Central Asia. The role of Chinese influence along the Silk Road should not be underestimated, although initial claims to the appearance of Chinese wares in early Medieval strata at Samara have now been put in question. It seems likely that local experimentation and the introduction of materials, such as lead and tin to the production of ceramics, gave rise to the creation of glazed wares as much as the direct transfer of technology from the Far East.

What we need to do is to write the history of firing technology through an historical sequencing of known kilns and an examination of their properties. It is an industrial archaeology that extends back in time and necessitates a degree of experimentation, perhaps through the construction and testing of scale and even full-size models. There is a history of kiln technology that has emerged from over a century of archaeological research. We know from sites and ethnographic comparisons the ways that earthenwares were fired in prehistory. A host of kiln-sites have been digitized in Greece, and just recently a series of over eighty kilns have been discovered in an industrial quarter of the ancient city of Selinus in western Sicily. Modestly, I am attempting to excavate this summer an industrial area at an important site of Sicily's indigenous Sikel peoples in the eastern part of the island. Careful excavation has revealed details of the firing structures and the workshops and living spaces in the extensive Roman era industrial town of La Graufesenque in southern France. In the Middle East we are fortunate to have the historical treatise of Abu'l-Qasim (1301 C.E.), which a ceramicist scholar has compared to practices at contemporary ceramic workshops in Isfahan. Here in Uzbekistan, there is a fascinating array of Timrud-era kilns at the site of Shahrukhiya, which could certainly offer important information. We should not forget, also, the important role of high temperature firing, casting, and component building that was already developed in ancient bronze sculpture.

We should ask ourselves the degree to which glassworkers and ceramicists were a separate class of tradesman, or if there were the kind of polyvalent craftsmanship that permitted sculptors to serve as architects and painters in the tradition that we know existed in Classical Antiquity and in the Renaissance. How did one enter such a profession? What were the requisites for working in such a field? Were there stages in a guild-like system of private apprenticeship? Were there institutional means of learning the trade? What was the scale of production and quality control for the creation of portable objects or larger works that were integrated with architecture?

Glass and glazing were extensively referred to in a metaphorical sense, as well, and we can appreciate the long history of production and scholarship that leads to the important presentations of

this conference by recalling the Biblical quote from the *Book of Job* (XXVIII.17): “But where shall wisdom be found? ... gold and glass cannot equal it, nor can it be exchanged for jewels of fine gold. No mention shall be made of coral or of crystal; the price of wisdom is above pearls.”

References

1. ‘Blue of Samarkand’, 2000. ‘Blue of Samarkand’, International Symposium on the Revitalization of Traditional Ceramic Techniques in Central Asia, Uzbekistan, 6-9 June 2000, Final Report: Tashkent Office, National Commission of the Republic of Uzbekistan for UNESCO.
2. Harden D. B. *et alii* 1988. *Vetri dei Cesari, catalogo della mostra*, Milano: Olivetti/The Corning Museum of Glass, The British Museum, Römisch-Germanisches Museum de Stadt Köln, D.B. Harden.
3. Fleming S. 1999. *Roman Glass, Reflections on cultural change*. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum.
4. Russo, L., 2004. *The Forgotten Revolution*, trans. S. Levy, Berlin, *et alii*: Springer Verlag.

COMPARISON OF ELECTRICAL PROPERTIES AND PHASE TRANSITION BETWEEN CaTiO_3 , BaTiO_3 , AND BaZrO_3 MODIFICATION ON $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ – SrTiO_3 CERAMICS

Aisyah Devita Mukhlisah, Trang An Duong, Yubin Kang, Hyung-Su Han, and Jae-Shin Lee*

School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan, 14, Techno saneop-ro55 beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

* First author: aisyah.mt02@gmail.com, * Corresponding author: jslee@ulsan.ac.kr

This study investigated the effects of CaTiO_3 (CT), BaTiO_3 (BT), and BaZrO_3 (BZ) modification on phase transition and electrical properties of lead-free $0.76\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ - 0.24SrTiO_3 (BNT-24ST) piezoceramics. The nonergodicity was stabilized by modifying CT which was clarified by existence of T_{F-R} (temperature of ferroelectric–relaxor phase transition) above room temperature in the dielectric permittivity curves. Both BT and BZ promoted a phase transition from nonergodic relaxor (NER) to ergodic relaxor (ER). Interestingly, it is noted that the phase transition behavior with modifying BT was faster than modification of BZ in BNT-24ST ceramics. Accordingly, it is suggested that size effect based on different modifier may play an important role on the phase transition in BNT-24ST ceramics.

GLASS FOR CONTINUOUS FIBER BASED ON COMPOSITIONS BASALT–MODIFIER

Paulukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E., Uvarov A.A.
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus
pavliukevitch.yura@yandex.ru

Rocks of volcanic origin, such as basalts, basaltic andesites, etc., are widely used in the production of thermal insulation materials based on mineral wool. At present, the most promising material obtained from such rocks is continuous fibre. Wide prospects for application of continuous basalt fibre are attributable to the abundance of the raw materials in the nature, the environmental friendliness of the production and high level of strength, thermal resistance and chemical resistance of the materials based on it. In particular, basalt continuous fiber is an effective reinforcement material in the production of composites that are characterized by high level of strength and resistance to alternating loads [1, 2]. However, there are a number of technological problems in the production of continuous fibre due to the instability of the chemical and mineral composition of basalt, the high absorption ability of iron-containing melt and the enhanced crystallization ability [2, 3].

Basalt continuous fiber produced directly from natural basalt rarely has good technological characteristics. Consequently, there are ongoing activities aimed at modifying the composition of basalts by way of introduction of additional components [4–7].

Optimization of basaltic glass composition is a topical direction of the technological innovations in the field of continuous basalt fiber production.

Basaltic andesites from Podgornyyanskoye deposit were used for basaltic glass production. According to the results of analysis of chemical composition of basalts conducted by atomic emission spectroscopy method with a laser analyzer LEA-S500, average composition of basalts includes, wt.%: SiO₂ 52.90; Al₂O₃ 16.18; Fe₂O₃ 12.88; CaO 8.36; MgO 4.31; R₂O 4.16; TiO₂ 1.21.

Basalt mineral composition includes plagioclases, which are anortite-based (CaAl₂Si₂O₈) and albite-based (NaAlSi₃O₈) solid solutions, pyroxene which is diopside-based (CaMgSi₂O₆) solid solution, and magnetite (Fe₃O₄). Basalt glasses were synthesized based on compositions basalt – modifier. The following materials were introduced as modifying materials: disthene-sillimanite concentrate (disthene), alumina, colemanite and boric acid.

The content of oxides in compositions varies within the following limits, wt.%: SiO₂ 47.33–52.90; Al₂O₃ 15.08–21.24; Fe₂O₃ 11.43–13.09; CaO 8.0–10.63; MgO 3.95–4.31; R₂O 3.67–4.16.

The melting of basalts and basalt-based compositions was performed the traditional way at the maximum temperature of 1500±10 °C in a gas furnace. The temperature rise in the furnace was carried out at a rate of 250 °C/h, gaseous atmosphere is oxidative; air excess factor is 1.08–1.13.

In order to identify the peculiarities of the process of melting basalt-modifier raw material compositions positional heat treatment was performed in gas furnace at 1250 and 1350 °C. The product of heat treatment of basalt at a temperature of 1250°C is a vitrified mass containing crystalline inclusions ranging in size from 10 to 300 microns. The introduction of alumina and disthene into the composition causes an increase in the volume fraction of the crystalline phase. According to X-ray diffraction measurements using diffractometer D8 Advance with CuK α radiation source, the crystalline phase is represented by relic plagioclase (labradorite). The increased crystallization ability of the glass associated with high content of iron oxides, leads to release of magnetite Fe₃O₄. Introduction of boron-containing components into the composition causes the melt to occur at lower temperatures. B₂O₃ significantly reduces the viscosity and the surface tension of the melt, which accelerates the process of dissolution of the crystals of the mineral part of basalt.

The products of heat treatment at temperature of 1350°C are a glassy material containing gaseous inclusions. Homogeneous samples of basalt glasses were obtained at 1500 °C.

Basalt glasses crystallizability has been evaluated by means of a complex method based on the results of gradient crystallization and differential scanning calorimetry data using unit DSC 404 F3 Pegasus. The upper crystallization temperature (liquidus temperature) of the basalt glass is

1280 °C. It rises to 1310 °C by the increase of Al₂O₃ content in the basalt glass composition. Glass synthesized based on boron-containing compositions has the lowest values of crystallization ability. The temperature of the liquidus is reduced by 30–50 °C, which allows to decrease the fiber molding temperature. The main performance characteristic of continuous fibre is its strength. There is a direct correlation between the strength of the glass and the strength of fibre produced from it. Strain diagrams of basalt glass samples obtained using the universal electromechanical testing machine Galdabini Quasar 100 presented in Fig.

1 – Basalt glass; 2–5 – Glass of modified compositions

Fig. Strain diagrams of basalt glass

The ultimate flexural strength and, accordingly, the ultimate tensile strength of the glass obtained by melting basalt is 124 MPa. Close values are typical for the glass obtained from basalt-colemanite compositions (sample 2 in strain diagram). The use of basalt-disthene compositions in glass production leads to a significant increase in strength – up to 164 MPa (sample 5 in strain diagram).

Considering the totality of technological and mechanical properties, introduction of complex aluminum- and boron-containing modifiers is the optimal solution. When basalt-disthene-colemanite compositions were used, samples of basaltic glass with the strength values of 137–148 MPa were obtained. The increase of the strength of basaltic glass will ensure obtaining high-strength basalt fiber, which is highly demanded in production.

References

1. Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites / Edited by M. Ozgür Seydibeyoglu Amar K. Mohanty Manjusri Misra. Woodhead Publishing (Elsevier Ltd.), 2017. – P.169–185.
2. Novitskii A. G., Efremov M. V. [Technological aspects of the suitability of rocks from different deposits for the production of continuous basalt fiber](#) // Glass and Ceram. 2013. V.69. N 11–12. P. 409–412.
3. Gutnikov, S.I., Popov, S.S., Efremov, V.A. [et al.] Correlation of Phase Composition, Structure, and Mechanical Properties of Natural Basalt Continuous Fibers // Nat Resour Res. 2021. V.30. P. 1105–1119.
4. Meng Y., Liu J., Xia Y., Liang W., Ran Q., Xie Z. Preparation and characterization of continuous basalt fibre with high tensile strength // [Ceramics International](#). 2021. V.47, № 9. P. 12410–12415.
5. Huo Y., Qin G., Huo J., Zhang X., Guo B., Zhang K., Li J., Kang M., Zou Y. Crystallization Kinetics of Modified Basalt Glass // Materials 2020, 13(21), 5043. 12 p.
6. Liu J., Yang J., Chen M., Lei L., Wu Z. Effect of SiO₂, Al₂O₃ on heat resistance of basalt fiber // [Thermochimica Acta](#). 2018. V.660. P.56–60.
7. [Chen X.](#), [Zhang Y.](#), [Huo H.](#), [Wu Z.](#) Study of high tensile strength of natural continuous basalt fibers // [Journal of Natural Fibers](#). 2020. V. 17, № 2. P. 214–222.

INFLUENCE OF SULFUR IONS ADDITION ON THE STRUCTURE OF SILICATE-PHOSPHATE GLASSES

Berezicka A. *, Szumera M., Sułowska J.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Material Science and Ceramics,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
berezicka@agh.edu.pl

Among unconventional applications of glasses one can distinguish glass fertilizers, which, due to the capability of supplying plants with essential macro- and micronutrients without posing any threat to the natural environment, have recently started to attract considerable attention of researchers. Unlike chemical fertilizers, glassy ones are only sparingly soluble in water but instead – release of their components is regulated by plants, which exudate weak organic acids to mobilize the enclosed-in-vitreous-matrix nutritive elements. Peculiarities of the amorphous state of matter allow to modify the chemical composition of such materials in a broad range by adding novel elements in diverse amounts. In this way not only the release rate of useful components may be tailored as needed, but also current nutrient deficiencies are addressed [1, 2].

Given the above, together with progressive sulfur deficiency in soils and its significance for plant growth and development, an attempt has been made to enclose this element within the structure of glasses from the $\text{SiO}_2\text{-P}_2\text{O}_5\text{-K}_2\text{O-MgO}$ system. Since the chemical activity of such materials in the soil environment depends on positions their components occupy in spatial network, the present study was aimed to investigate the structure of given silicate-phosphate glasses and its evolution under the influence of increasing amounts of sulfate ions.

Materials modified with 0-5 mol.% of SO_3 were acquired by conventional high-temperature melt-quenching technique, preliminarily studied by XRD (control of the amorphous state) and XRF (verification of the actual composition, with the emphasis on sulfur content) methods and then extensively investigated by numerous spectroscopic techniques (Raman, FTIR, NMR, XAS). It was found that sulfur, present in glassy matrix as isolated $[\text{SO}_4^{2-}]$ tetrahedra surrounded by modifier cations (K^+), provokes polymerizing effect on glass network. Although such sulfate groupings maintain their independence in the structure of studied materials, as no direct bonding to silico-oxygen or phospho-oxygen subnetwork was detected, they affect the former framework to a greater extent than the latter. Performed investigation also revealed that along with SO_3 loading, the more polymerized units increase in abundance at the expense of less polymerized groups. Furthermore, on the basis of the data collected by implementation of XAS technique, the local environments and speciation of S, P, Si and Mg atoms as well as their impact on the local structure of other glass components have been determined. Obtained results are believed to contribute to better understanding of structural aspects governing sulfur incorporation into the silicate-phosphate glasses and optimize the chemical composition of ecological glassy fertilizers, suitable for sulfur deficient soils.

Acknowledgements: This project was financed by the Polish Ceramic Society.

References

1. Waclawska I., Szumera M. Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment, *J. Alloys Compd.* 468 (2009) 246–253. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.12.093>.
2. Szumera M., Waclawska I., Mozgawa W., Sitarz M., Spectroscopic study of biologically active glasses. *J. Mol. Struct.*, 2005: pp. 609–614. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2005.01.023>.

LIGHTWEIGHT FIRED CLAY AGGREGATE FOR CONSTRUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY

Sebastian Prewendowski (BE.ng)

University of Applied Sciences in Tarnow, Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Poland

Corresponding author: Sebastian Prewendowski, e-mail: sebprew@gmail.com

Lightweight aggregates are produced, among others, from commonly occurring clay minerals, which are characterized by an appropriate swelling coefficient or appropriate (low) apparent density. As a result of their thermal treatment, expanded clay aggregates or aluminoporite aggregates are obtained. Clay raw materials - from which light aggregates are obtained - belong to one of the most important groups of non-metallic raw materials. Poland is a country extremely rich in clay raw materials. The Poznan clays have the largest share, while the Cracow clays, occurring in south-eastern Poland, are the second. Despite the fact that the raw clay materials are characterized by a variable of mineral content - due to various rock-forming processes taking place in individual structural units - are used mainly for the production of construction ceramics [1]. The domination of the domestic market of these products by foreign companies resulted in the closing of mines and change in the business profile of some enterprises. Due to this fact, an attempt was made to use the clay from Dylągówka (Podkarpackie Province) in an alternative way [2]. The concept of the work is the characterization of lightweight aggregates intended for construction and agricultural purposes. The clay raw material was modified with organic waste, introduced in order to increase the porosity of the obtained aggregate. The paper presents the chemical and physical processes taking place during the production of lightweight aggregate and outlines its prospective use. Moreover, selected mechanical properties of the fired- lightweight aggregates were examined.

The main goal of this study is the management of residual organic waste. Their storage is problematic for waste treatment plants (eg incinerators), and high amounts are paid for their arrears. Therefore, on the basis of a patent developed by Kukułka et al. (2019) [3], an attempt will be made to confirm the assumptions of the technology of drying and firing clay pellets modified with bacteria that can be used for agricultural purposes. The above method allows for rational management of, among others, sewage sludge, and the produced material creates benefits for farms, not only for breeding, but also for cultivation, because the granulate containing bacteria not only fertilizes the soil, but also stabilizes the pH and humidity in it.

In order to test the suitability of the granulates produced with the technology of Kukułka et al. (2019) [3], the raw material from Dylągówka was used in the work, which was burned out after modifying it with organic waste. As such, cellulose waste from papermaking was used (this was assumed to be substitutable with any organic waste). It was fired at a temperature range of 800 ° C - 1000 ° C, and then, after cooling, it was saturated with bacteria and nutrient solution. The obtained aggregates were tested for suitability for construction (water absorption, crushing resistance) and agricultural purposes (bacterial survival test).

References

1. Panna W., Szumera M., Wyszomirski P. The impact of modifications of the smectite-bearing raw materials on their thermal expansion ability. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2016, vol. 123, no. 2, pp. 1153-1161.
2. Panna W., Wyszomirski P., Myszka R. – Characteristics of the Clayey-Siliceous Rock From The Dylągówka–Zapady Deposit (Polish Flysch Carpathians) as a Mineral Raw Material. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi*, 2014, vol. 30, no. 2.
3. Kukułka A., Panna W., Kulik G. Method of producing raw meal, dried clay granules and baked clay granules and the production line of raw meal, dried clay granules and baked clay granules. *PAT*, 2019, P.429284 Warszawa,

EFFECTS OF COMPOSITIONAL HETEROGENEITY ON PIEZOELECTRIC PROPERTIES AND TEMPERATURE STABILITY IN LEAD-FREE KNN-BASED COMPOSITES

Trang An Duong¹, Aisyah Devita Mukhlisah¹, Chang Won Ahn², Hyoung-Su Han^{1*}, and Jae-Shin Lee¹

¹School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan, 14, Techno saneop-ro55 beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

²Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, 93, Daehak-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea

* First author: duongtrangan@gmail.com (+82-10-6545-5591)

* Corresponding author: hsejs@ulsan.ac.kr

Lead-free KNN-based piezoelectric composites had been formed by mixing the ferroelectric tetragonal (T) phase $0.96(\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5})_{0.96}\text{Li}_{0.04}\text{NbO}_3-0.04\text{SrTiO}_3$ (KNLN-4ST) and the relaxor pseudocubic (PC) phase $0.92\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3-0.08\text{BaZrO}_3$ (KNN-8BZ) at different mole fraction f of T phase. According to the X-ray diffraction (XRD) analysis, KNLN-4ST ceramics was identified as a tetragonal structure (T), while KNN-BZ ceramics was clarified as the pseudocubic phase (PC). The new phase boundary was explored by mixing these two phases with different distribution. To clarify the phase transition behaviors of the formed composites, the various analyses such as temperature-dependent permittivity, temperature-dependent XRD, piezoelectric force microscopy (PFM) and piezoelectric measurements have been carried out. As a result, the composites of 70 vol% KNLN-4ST performs the enhanced maximum electromechanical strain (S_{\max}) of 0.18% at 4kV/mm, corresponding to the remarkable normalized strain (d_{33}^*) of 450 pm/V. Moreover, the highest piezoelectric constant (d_{33}) of 210 pC/N with good thermal stability (Δd_{33} less than $\pm 10\%$ up to 200°C) was also realized.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б.Ш.Усмонов

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

Эта статья призвана открыть дискуссию о включении целей устойчивого развития (ЦУР) в учебные планы инженерных программ высших учебных заведений. Организация Объединенных Наций признала ЦУР развития к 2030 году в качестве приоритетной. Должно быть очевидно, что университеты ставят перед собой эти цели, чтобы справиться с большими проблемами, стоящими перед образованием сегодня. Это первоначальная дискуссия, цель которой состоит в том, чтобы предложить администраторам и лицам, определяющим политику университетов, некоторые исследовательские и проблемные идеи относительно включения этих целей. В качестве примера описаны некоторые академические и исследовательские мероприятия, которые проводятся в нашем учреждении для преодоления этих проблем. Представлена логическая основа для включения ЦУР в инженерное образование, упомянуты некоторые примеры академических проектов, которые так или иначе касаются ЦУР, и, наконец, некоторые рекомендации о том, как эти ЦУР могут быть явно включены в программы инженерного образования и в целом в высшие учебные заведения.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития, инженерное образование, модели обучения-преподавания, модель ChemTech21.

Вступление

Каковы цели ЦУР [1]? Почему они важны? Как университеты могут согласовать ЦУР с включением этих целей в программы инженерного образования? Схематическая диаграмма показана на фиг.1. Вот некоторые из дискуссий, которые эта работа пытается вдохновить, все в контексте включения этих ЦУР в планы инженерного образования в университетах. Университеты должны привести свои образовательные стратегии в соответствие с целями ЦУР, которые сами по себе превращаются в вызовы для всей планеты и существования человечества на Земле. Повестка дня в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) на период до 2030 года устанавливает цели и задачи в областях, имеющих решающее значение для человечества [1 – 3]. Эта тема привлекла внимание ученых, академических работников, промышленников, политиков и общества в целом. Просто просмотрите литературу об академических, научных, политических и социальных рукописях, которые превращаются в дебаты и дискуссионные мероприятия о важности этих ЦУР [4 - 12].

Учитывая технологические изменения, которые переживает мир, наша нынешняя социальная среда и различия между поколениями в обществе сосредотачиваются на постороннем и объявляют себя спасителем мира. Университет становится актуальным и важным агентом для обеспечения знаний и развития компетенций в этой четвертой промышленной революции, которая получила название «Индустрия 4.0» (И4.0) [13–17].

Ряд цифровых технологий объединяется в приложениях, которые преобразуют производственные процессы, делая их более связанными, надежными, предсказуемыми, устойчивыми и с высокой степенью определенности. Все это благодаря артикуляции нескольких возможностей информационных технологий. В мире было предпринято несколько попыток лучше понять эту эволюцию промышленности в сторону И4.0 [18].

Промышленный мир в настоящее время меняется из-за растущей цифровизации и компьютеризации в компаниях. Возникает потребность в более тесном сотрудничестве между персоналом с различными областями знаний. Это означает, что представители множества профессий должны работать и общаться друг с другом. Эти разработки в отрасли

также влияют на текущие учебные программы в школах и университетах. Междисциплинарные знания по разным учебным программам необходимы для работы в новой среде преподавания-обучения.

Рис. 1 Общая стратегия включения ЦУР в инженерное образование

По сути, технология влияет на поведение общества, которое стремительно развивается в парадигмах и системах отсчета богатства, ценности, экономического развития, но часто забывает фундаментальные аспекты устойчивого развития. ЦУР пытается восстановить осведомленность этого общества для разработки государственной политики, академических и исследовательских действий, а также участия граждан в решении великих проблем человечества. Отсюда важность учета этих ЦУР в наших учебных планах инженерного образования.

Формальная структура, появившаяся в последние годы в Школе государственной политики Эссекса в Великобритании, представляет собой трансформационную инновацию, которая справедливо признает, что сегодняшний мир неоднозначен, не определен, непредсказуем и меняется в геометрической прогрессии, и что проблемы в этом высокоиндустриальном мире очевидны. Эта структура является источником вдохновения для предложения логической основы для включения ЦУР в инженерное образование.

Логическая основа включения ЦУР в инженерное образование

Формальная система отсчета, появившаяся в последние годы в государственной политике развитых странах Европы — это трансформационные инновации. Строгость этой теоретической основы говорит о процессе преобразования государственной политики в инновации, в котором, на первый взгляд, страны делают большие инвестиции в инфраструктуру, такую как развитие человеческих ресурсов, развитие физической инфраструктуры, оборудования, лабораторий, центров, университеты и т. д. Затем, в

следующей структуре, упор делается на создании системы взаимосвязи науки и технологий, в которой признаются все действующие лица, разработанные в первой структуре, с намерением связать их для укрепления созданного потенциала.

Преобразующий подход призван внести свой вклад в решение больших социальных, экологических и экономических проблем, выраженных в ЦУР:

- ЦУР устанавливает пять принципов: направленность, участие, обучение и экспериментирование, междисциплинарность и ожидание результатов и эффектов как проводников изменений и социальных и технологических преобразований.

- Они должны отвечать потребностям общества на основе совместного проектирования и совместной разработки решений между правительством, частным сектором, академическим сообществом и гражданским обществом.

- Особенно последнее необходимо, чтобы играть более важную роль в Национальной системе науки, технологий, инноваций и образования, что, несомненно, поможет ее укрепить и укрепить.

- Политика в области науки, инноваций и образования должна быть обновлена для решения серьезных проблем, стоящих перед странами, регионами и планетой, чтобы она могла эффективно способствовать преобразованиям, требуемым задачей ЦУР к 2030 году.

Затем следует третья теоретическая основа, связанная с трансформационными инновациями: «Как мы можем развиваться в направлении такого типа дизайна, в котором все это уже разработано и связано, действительно ориентировано на решение глобальных проблем и порождение кардинальных изменений?» Это отправная точка (на данный момент) понимания того, в чем именно заключаются детали третьей рамочной деятельности.

В последнее время Комиссия по науке, технологиям и развитию ООН обсуждает тот факт, что инновации, наука и техника должны также учитывать ЦУР. Это было пленарное заседание по этой теме, с новыми подходами к поддержке ЦУР. Было ясно, что это не один и тот же подход к ЦУР для развивающихся стран или для слаборазвитых стран: как мы можем достичь этих целей? Консорциум трансформационных технологий должен начать думать о трансформации: что означает трансформация? Цель состоит в том, чтобы задать различные вопросы в консорциуме, увидеть будущее научной политики, технологий, образования, их дизайн, их основы и дать ответ на переход; и причина этого не в том, что они хотят ввести еще один раунд инновационной политики, а в том, что мир меняется, в мире есть проблемы, которые необходимо решать. Преобразующие инновации — это еще один способ мышления, и это понятие глубокого перехода. И это связано с устойчивостью, большая часть инноваций сосредоточена на продуктах, процессах, технологиях и образовании.

Какова роль университета и инженерного образования в решении этих моделей ЦУР, обучающихся и обучаемых? Университеты должны привести образовательные стратегии и модели в соответствие с целями ЦУР, которые сами по себе превращаются в вызовы для всей планеты и существования человека на Земле. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года устанавливает цели и задачи в областях, имеющих решающее значение для человечества, а структура трансформационных инноваций позволяет академическим кругам логически и естественно включать ЦУР.

В нашем случае Ташкентский химико-технологический институт приступил решить эту проблему серьезно и радикально, используя новые образовательные модели. Ташкентский химико-технологический институт с самого начала развивалась и адаптировалась к глобальным изменениям. В 2021 году учреждение запустило новую образовательную модель под названием «Образовательная модель ChemTech21» (модель ChemTech21), основной целью которой является развитие целостных личностей, конкурентоспособных на международном уровне. Его разработка была основана на

обширных исследованиях, которые включали участие его институционального сообщества и обзор контрольных показателей образовательной практики в ведущих мировых университетах и организациях.

Новая образовательная модель, эксклюзивная во всем мире, активирует и повышает инновационный потенциал и позволяет не только оставаться в курсе событий, но и продвигать дух перемен в беспрецедентные времена, когда образование испытывает полную трансформацию. В ChemTech21 модели процесс обучения основан на задаче и четырех основных компонентах: обучение на основе задач, настройка и гибкость, вдохновляющий профессор и интересный опыт.

В частности, на протяжении всего процесса обучения степени бакалавра основное внимание уделяется вовлечению студентов вместе с их профессором. Таким образом, они развивают трансверсальные и дисциплинарные компетенции посредством решения реальных проблемных связанных проблем и доказывания своих знаний и превосходства посредством изучения доказательств.

Стратегия ТХТИ по включению ЦУР в учебно-исследовательский процесс

Интерес к включению ЦУР в деятельность вуза мотивирован не только позиционированием в рейтингах, но и тем, что они представляют собой в некотором роде глобальные вызовы, с которыми столкнутся будущие специалисты, окончившие наши вузы.

На Рисунке 1 показано, что ЦУР должны быть очень заметными и находиться в приоритетах высшего руководства университета, миссия и видение университетов должны учитывать ЦУР, а академическая и кадровая политика должны быть согласованы и соответствовать этим целям. В частности, в Ташкентский химико-технологический институт при разработке новой образовательной модели ChemTech21 модель, основанная на компетенциях, была рассмотрена в каждой учебной единице, фундаментальном компоненте модели, где, в частности, так называемые сквозные навыки основаны на ЦУР, но не только в академических учебных подразделениях новых программ, но и во внеучебной деятельности студенческой жизни, а также в студенческих объединениях и группах по интересам присутствуют задачи ЦУР. Кроме того, политика в отношении стипендий и исследовательские программы учитывают ЦУР для определения программ поддержки и управления, а также направлений исследований. На уровне работы самого кампуса вопросы устойчивого развития, такие как программы энергосбережения, водоотведения, экономики замкнутого цикла, переработки и т. д. присутствует в ежедневной деятельности, где кампус становится живой лабораторией для внедрения и развертывания ЦУР. На схеме также показаны некоторые из наших стратегических проектов, в частности для факультетов, такие как «5000 шагов для здоровья», «мобильность», «Безопасность» и т. д. Некоторые из этих проектов объясняются ниже.

Таблица 1 Поддержка реализации

Понимать	Необходимо понимать причины ЦУР для разработки политик и решений на необходимом уровне.
Оценка	Оценить ЦУР на соответствующем уровне (местном, национальном) на основе приоритетов и стратегических показателей для измерения прогресса решений
Развивать	Содействовать социальному и технологическому развитию посредством систематического создания инноваций и решений ЦУР, учитывая ее

ограничения

Стратегия	Необходимо изучить лучший способ решения ЦУР в зависимости от сообщества, города или страны; а также взаимодействия или синергии между ними. Исследование поможет разработать более эффективную политику и стратегию для достижения ЦУР.
Поддерживать	Очень важно изучить наилучший способ реализации и оценки глобального плана, чтобы ЦУР определял взаимосвязь между целями и политикой. Кроме того, это позволит синтезировать, отслеживать и оценивать глобальный прогресс.

Таблица 2. Основные области исследований ЦУР в Ташкентском химико-технологическом институте

Программа магистратуры	ЦУР
Инженерные науки	Нет бедности, Чистая вода и санитария, Доступная и чистая энергия
Биотехнология	Нет бедности, Нулевой голод, Хорошее здоровье и благополучие, Ответственное потребление и производство, Жизнь на земле, Промышленные инновации и инфраструктура, Устойчивые города и сообщества, Борьба с изменением климата
Автоматизация технологических процессов	Без бедности, Качественное образование, Устойчивые города и сообщества

Основные промышленные мотивы начинаются с ЦУР и связаны с усилением экологических ограничений, которые требуют более устойчивых процессов, необходимости делать больше с меньшими затратами и с более эффективными операциями. Все основано на ЦУР, но не пренебрегает прибыльностью бизнеса.

Как правило, наиболее устойчивые процессы в настоящее время включают альтернативные источники энергии, такие как солнечное отопление, которое заменяет пар (который использует ископаемое топливо). Он представляет собой новшество гибридных процессов, являющихся результатом комбинации двух операций (например, реактивной дистилляции). На основе принципов ИП.

Он внедряет инновации с помощью новых технологий, таких как 3D-печать, производство катализаторов, усовершенствованные конструкции реакторов, быстрые прототипы и модернизация частей старого оборудования, обновляя способы увидеть дизайн химической технологии. Эффективность рассматривается как возможность для PI решать текущие задачи на основе ЦУР. Две другие важные проблемы для химической промышленности, а именно устойчивость и рентабельность.

Чтобы внести вклад в ЦУР в химической промышленности, которые связаны с эффективностью, устойчивостью и прибыльностью (исследование PI), преподавание должно быть сосредоточено на следующих областях: (1) улучшение базовых навыков, (2) обучение студентов творчеству, (3) Обучение студентов инновациям и (4) Вдохновение студентов.

В исследованиях PI научное сообщество, промышленный сектор и правительство прилагают все усилия для распространения результатов, особенно прогресса, достигнутого в преобразовании промышленных и поддерживающих ЦУР. Кроме того, PI может

способствовать созданию безопасной и здоровой среды обитания вокруг промышленных объектов.

Стратегия исследований по ЦУР

После многих лет исследований в области устойчивого развития, Ташкентский химико-технологический институт начал внедрение ЦУР, чтобы активизировать свои исследовательские усилия по разработке и продвижению долгосрочных изменений. Исследования являются неотъемлемым компонентом учебного процесса для студента в инженерном и смежном образовании. Правильно разработанные модули и исследовательские процессы, связанные с соответствующей ЦУР, которые могут значительно улучшить образовательный и исследовательский критерий с большим и устойчивым воздействием. Например, ссылаясь на выделенную цель 6 по чистой воде и санитарии на рис. 1 и в соответствии с недавним отчетом, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) (2017 г.) о прогрессе по питьевой воде, санитарии и гигиене: обновление 2017 г. и базовые показатели целей в области устойчивого развития (ЦУР), несколько стран разработали и внедрили стратегии сбора и очистки воды в рамках концепции устойчивого развития. Это позволяет им охватить почти более 91% своего населения и государственной инфраструктуры, производящей сточные воды. Это соответствует повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой признается потребность в безопасной питьевой воде, эффективной и действенной санитарии (очистка сточных вод) и отличной гигиенической среде. Точно так же, ссылаясь на цели 8 и 11, полезные исследовательские стратегии посвятили свою любезность серьезным вопросам, которые могут препятствовать экономическому росту.

Возвращаясь к данным блокам, можем отметить, что первый шаг к реализации эффективных учебных программ, интегрирующих ЦУР, заключается в определении исследовательской деятельности и действий, которые могут повлиять на одну или несколько из этих целей, и их потенциальных связей между блоками. Чтобы обеспечить максимально возможный прогресс в достижении каждой ЦУР, будучи понятными как преподавателям, так и студентам.

Сопоставление учебных программ и ЦУР, разрабатываемых в процессе сотрудничества, побуждает исследователей на другом уровне к осмысленному взаимодействию с ЦУР и способствует точному пониманию сильных сторон и приоритетов, необходимых действий для поддержания долгосрочной устойчивости.

Одна из ключевых проблем в решении ЦУР, основанной на исследованиях, заключается в поощрении межфакультетского сотрудничества. Каждый год проводятся конференции и конкурсы (Научно-исследовательский конгресс) по различным дисциплинам. Это подходящая платформа для обсуждения того, как ЦУР реализуются в открытом окне для студентов, исследователей и сотрудников, чтобы обеспечить динамичный процесс и прогресс, усиливающий влияние ЦУР в академических и исследовательских учреждениях. Этот форум предоставляет исследователям с разных факультетов полезную основу для установления связей между их работой на основе структуры ЦУР. Использование структуры ЦУР таким образом позволило соединить научные области в Ташкентском химико-технологическом институте, которые в противном случае могли бы оказаться разрозненными.

Заключительные замечания и перспективы

Основная идея этого исследования заключалась в том, чтобы понять, как университеты оказывают положительное влияние, включив ЦУР и, следовательно, логически внося свой вклад в построение более устойчивого мира. Исследование также показывает, как конкретно высшее образование работает над достижением этих ЦУР с помощью учебной

деятельности, академических проектов, определения компетенций, курсов, внеклассных мероприятий и т. д., которые дополняют образование, которое сейчас очень модно интегрируется в модели преподавания и обучения. Такая практика всесторонне подчеркивает необходимый характер образования для устойчивого развития по всем дисциплинам, упомянутым ранее. Таким образом, следует признать растущую потребность всей системы образования в укреплении положительного и долговременного вклада ЦУР. Более того, в каждой дисциплине следует учитывать стратегические меры, чтобы сделать ее креативной, эффективной, приемлемой и соответствующей требуемому уровню ЦУР.

Источники

1. UNDP.: 2030 Agenda for Sustainable Development – Sustainable Development Goals. United Nations. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf (2015).
2. Guterres, A.: The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html> (2017).
3. Rieckmann, M.: Education for sustainable development goals: learning objectives. Paris, France (2017)
4. ECLAC.: Regional and global dimensions of the 2030 Agenda for sustainable development. United Nations. <https://www.cepal.org/en/infografias/dimension-regional-global-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible> (2016).
5. Congress of Local and Regional Authorities.: SDGs - Agenda 2030. Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/sdg> (2019).
6. Congress of local and regional authorities.: Sustainable Development: High level political forum in New-York - Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/high-level-politicalforum-on-sustainable-development#%7B%2250459471%22:%5B%5D%7D> (2019).
7. Congress of Local and Regional Authorities.: Implementation of the SDGs: strengthening local and regional democracy, social inclusion and institutional partnerships. Council of Europe Portal. <https://www.coe.int/en/web/congress/-/implementationof-the-sdgs-strengthening-local-and-regional-democracy-socialinclusion-and-institutional-partnerships> (2019).
8. Congress of Local and Regional Authorities.: Congress President meets with UN Secretary General. Council of Europe Portal https://www.coe.int/en/web/congress/presidency/-/asset_publisher/XKZo3826TCuM/content/congress-president-meetswith-un-secretary-general?inheritRedirect=false (2019)
9. Hirata, S.: Higher education practices accounting for gender differences in technological development as part of SDGs achievement. In: Lee, M.J.W., Nikolic, S., Wong, G. K. W., Shen, J., Ros, M., Lei, L. C. U., Venkatarayalu, N. (eds.) Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018 Wollongong, Australia, pp. 207–214 (2018)
10. Tull, R., Jangha, S., Medina, Y., Bell, T., Parker, R.: Sharing peace engineering with US-based minority students, through the UN’s sustainable development goals, in Peru. IEEE (2018). <https://doi.org/10.1109/weef-gedc.2018.8629764>
11. Maclachlan, A., Joye, N.: Project education-based applied technologies for poverty alleviation, ending hunger, achieving food security and promoting sustainable Ag. IEEE Canada International Humanitarian Technology Conference (IHTC). IEEE (2017). <https://doi.org/10.1109/IHTC.2017.8058170>
12. Sanchez, D. O. M.: Sustainable development challenges and risks of industry 4.0: a literature review. Global IoT Summit (GIoTS). IEEE (2019). <https://doi.org/10.1109/GIoTS.2019.8766414>
13. Klaus, S.: The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrialrevolution-by-klaus-schwab> (2016).
14. Ngjeqari, V.: The sustainable vision of industry 4.0. The Role of Information and

- Communication in achieving Sustainable Development Goals. United Nations Industrial Development. [do.org/news-centre/events/pastevents/unidos-50th-anniversary-youth-competitions/unidos-50th anniversary-research-paper-competition](https://doi.org/news-centre/events/pastevents/unidos-50th-anniversary-youth-competitions/unidos-50th-anniversary-research-paper-competition) (2016).
15. Romero, D., Wuest, T., Stahre, J., Gorecky, D.: Social factory architecture: social networking services and production scenarios through the social Internet of Things, services and people for the social operator 4.0. In: Lödding, H., Riedel, R., Thoben, K.D., von Cieminski, G., Kiritsis, D. (eds.) *Advances in Production Management Systems*, pp. 265–273. Springer, Cham (2017)
16. Romero, D., Stahre, J., Taisch, M.: The operator 4.0: towards socially sustainable factories of the future. *Comput. Ind. Eng.* (2020). <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106128>
17. Romero, D., Stahre, J.: Social sustainability of future manufacturing—challenges & strategies. 2019 World Manufacturing Forum Report—Skills for the Future of Manufacturing. (2019). https://www.researchgate.net/publication/336134963_Social_Sustainability_of_Future_Manufacturing_-_Challenges_Strategies.
18. Schot, J., Steinmueller, W.E.: Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Res. Policy* 47, 1554–1567 (2018)

ADVANCED UPCYCLING OF PHARMACEUTICAL GLASS BY ALKALI ACTIVATION: FROM FOAMS TO DYE SORBENTS

Tameni G.,¹ Elsayed H.,^{1,2} Mehta A.,³ Mahmoud M.,^{1,3} Galusek D.,^{3,4} Bernardo E.¹

**¹ Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Padova, Padova, Italy
[enrico.bernardo@unipd.it, +39 049 8275510 (E.B.)]**

**² Refractories, Ceramics and Building Materials Department, National Research
Centre, 12622 Cairo, Egypt**

**³ FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček
University of Trenčín, Trenčín, Slovakia**

⁴ Joint Glass Centre of the IIC SAS, TnUAD and FChFT STU, Trenčín, Slovakia

The present Covid-19 emergency has dramatically increased the production of pharmaceutical containers, especially vials. A significant drawback is represented by the fact that pharmaceutical glasses are hardly recycled, since they are synthesized from high purity feedstock and shaped into preforms (e.g. tubes and rods, to be later transformed into vials, syringes etc.), in highly specialized plants. Only high purity cullet can be proposed for remelting, leaving large fractions enriched in metallic and polymeric contaminations (>2000 ton/year, according to estimates from one of the biggest companies dealing with pharmaceutical packaging [1]) unemployed and destined to landfilling.

Discarded cullet with boro-alumino-silicate composition (that adopted for vials), however, has a large potential for ‘open-loop’ recycling, i.e. for the manufacturing of new glass-based articles, different from the original ones. A key aspect is the feasibility of new glass-based articles according to sustainable treatments, especially by minimizing the processing temperatures. If the revenues from these new products exceed the costs of the transformation operations, open-loop recycling can be properly seen as ‘upcycling’ [2].

The particular sensitivity of fine boro-alumino-silicate glass powders to alkali activation is a fundamental starting point. Suspensions of boro-alumino-silicate glass, practically CaO-free, do not undergo gelation by formation of calcium silicate hydrated (C-S-H) compounds as binding phases at the surface of glass particles, as typically occurring for soda-lime glass [3]. The hardening of glass suspensions, upon progressive drying (at 40-70 °C), is attributed to the development of hydrated alkali alumino-silicate zeolite-like gels, analogous to those formed by other alkali-activated materials

(AAMs), such as ‘geopolymers’ [4].

First upcycling experiences concerned the exploitation of gelation for the development of glass foams, by intensive mechanical stirring of suspensions (70% solid loading, in 2.5 M NaOH or NaOH/KOH 50%-50% solution), with the help of a surfactant, at the early stages of reaction [4]. Highly uniform cellular ‘green’ structures may be consolidated at only 550-650 °C. The stabilization at temperatures as low as the glass transition temperature (T_g) of the used glass is facilitated by thermal decomposition of the gel phase, instead of viscous flow sintering of glass. This finding enabled the preparation of glass membranes (total porosity >35 vol%, total porosity >25 vol%), by direct firing of hardened suspensions, avoiding any surfactant addition and mechanical stirring.

The removal of surfactant was found to positively affect the stability of green bodies from direct drying of suspensions. The interaction with the atmosphere led to the formation of crystal inclusions of hydrated sodium and potassium carbonates in the gel binding adjacent glass particles. The inclusions could be eliminated by dissolution in boiling water; such condition, however, did not apply to the gel. The alkaline attack likely had a multiform effect: OH⁻ ions may have determined the cleavage of Si-O bonds, forming silanol groups, while some Na⁺ and K⁺ ions could be incorporated as stabilizers of BO₄ units. The persistent bonding of glass particles, after boiling, could be motivated by extensive condensation of the silanol groups (justifying the limited hydration bands), with the alkali ions not involved in the stabilization BO₄ (or AlO₄) units left in soluble carbonates.

The findings on consolidation, without any firing, stimulated further research on the definition of highly porous bodies by direct ink writing of (surfactant-free) alkaline suspensions at early stages of gelation, followed by simple drying. In particular, the mixing of TiO₂ nanoparticles with pharmaceutical glass powders led to composite scaffolds which could be used for water treatment applications: as shown by Fig.1 (left) the scaffolds could absorb methylene blue, in analogy with sorbents based on other alkali activated materials. The TiO₂ inclusions favoured the complete cleaning of scaffolds (Fig.1, right) and their reuse.

Fig.1. Cold-consolidated scaffold (pharmaceutical glass 80wt%, TiO₂ np 20%) after absorption of methylene blue solution and after UV irradiation

References

1. Stevanato Group (Padova, Italy) - <https://www.stevanatogroup.com/>
2. Rincón A., Marangoni M., Cetin S., Bernardo E. Recycling of inorganic waste in monolithic and cellular glass-based materials for structural and functional applications. *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 7 (2016), 1946-61. <https://doi.org/10.1002/jctb.4982>
3. Idir R., Cyr M., Pavoine A. Investigations on the durability of alkali-activated recycled glass. *Constr Build Mater.*, 236, (2020), 117477. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117477>.
4. Rincon Romero A., Tamburini S., Taveri G., Toušek J., Dlouhy I., Bernardo E. Extension of the ‘Inorganic Gel Casting’ Process to the Manufacturing of Boro-Alumino-Silicate Glass Foams. *Mater.*, 12, (2018), 2545. <https://doi.org/10.3390/ma11122545>.

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING COMPOSITE MATERIALS BASED ON TUFF WASTE USING MICROWAVE SYNTHESIS

Anna Valerik Martirosyan^a (anna.martirosyan@gmail.com), Ninel Vaghinak Gurgyenyan^a (gurnelius@gmail.com)*, Melida Frunze Kostandyan^a (melida.kostandyan@mail.ru), GarriVazgen Tatosyan^a, Arkadi Sarkis Saakov^b (arkadi.sahhakov@mail.ru)

^aInstitute of General and Inorganic Chemistry named after Manvelyan, NAS RA Armenia, 0051, Yerevan, Argutyun II lane, building 10

^bInstitute of Geology NAS RA Armenia, 0019, Yerevan, Marshal Baghramyan st., 24

The aim of this work is to obtain composite materials belonging to the class of heat-insulating structural concretes from waste non-metallic raw materials of volcanic origin by the method of microwave synthesis.

A microwave method has been developed for obtaining building material based on rock waste, namely, tuff from various deposits (Artik, Jrvezh and Maisyan) of Armenia. A silicate analysis of tuffs was carried out, which indicates a different content of losses on ignition (IOI) depending on the deposit. Differential-thermal and IR-spectrometric studies of rocks were also carried out to clarify the modes of heat treatment of samples. In the process of obtaining the material, a combined binder based on liquid glass and corrective additives was used. The heat treatment of the samples of composite materials was carried out by microwave synthesis in an MWA 268 BL oven under different modes. The optimal modes of heat treatment of samples and their position in the furnace were determined for each deposit. The physical and mechanical properties of the obtained products, such as average density, compressive strength and water absorption, were studied.

ОСОБЕННОСТИ СТЕКОЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Мухаммаде-Султанхан Пайзуллаханов¹ (favz@bk.ru), Мирутқир Сулейманов¹ (mirsuleimanov@gmail.com), Абдурашид Холматов² (a.xolmatov89@gmail.com), Нилуфар Каршиева³ (karsievanilufar63@mail.ru), Акбаржон Тураев⁴ (burgut9431@gmail.com)

¹Институт Материаловедения АН РУз, Ташкент,

²Фарганский Политехнический институт, Фергана, Узбекистан.

³Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

⁴Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Изучено влияние плотности потока концентрированного солнечного излучения на микроструктуру, степень гомогенности, зарядовое состояние ионов стекол, полученных закаливанием плавленной пироксеновой породы на солнечной печи. Показано, что с увеличением плотности потока наблюдается уменьшение размера частиц до 0,4 мкм, изменение цвета стекла вследствие изменения зарядового состояния ионов железа $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$. Наблюдалась зависимость размера частиц стекол от спектра падающего излучения. В случае облучения концентрированным потоком солнечного излучения наблюдалась низкий разброс значений размера частиц (380 – 800 нм) при максимальном количестве частиц с размером 560 нм. Показано, что медленное охлаждение (100 град/с) расплава позволяет получить поликристаллическое состояние со смешанной фазовой структурой моноклинного диопсида и авгита. Ступенчатый обжиг стекол приводит к образованию однофазного диопсида-геденбергита.

НЕОБРАТИМАЯ ФИКСАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ

Алимджанова Д.И. alimdjanova1948@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В последнее время требования к ионообменным материалам, предъявляемым прогрессивной высокотемпературной технологией и ядерной техникой, в значительной мере ограничили области использования органических ионитов и позволили по-новому оценить технологическое значение природных минеральных сорбентов, устойчивых к высокой температуре и радиации. Узбекистан располагает огромными запасами глин монтмориллонит-гидрослюдистого состава и их неопределимая услуга в связи с достаточными сорбционными показателями могла бы оказаться весьма своевременной и эффективной при очистке радиоактивно-загрязненных вод.

Нами были исследованы процессы сорбции ряда радионуклидов на бентонитовых глинах месторождений Узбекистана, на основе которых было установлено, что они характеризуются достаточными сорбционными свойствами и являются селективно действующими по отношению к таким радионуклидам как ^{134}Cs , ^{141}Ce , ^{65}Zn и ^{51}Cr . Благодаря достаточной емкости и низкой набухаемости глины могут быть использованы в естественном состоянии. Применение бентонитовых глин на стадии коагуляции в технологических схемах очистки радиоактивно-загрязненных вод существенно повышает степень очистки воды за счет перехода наиболее устойчивых и трудно извлекаемых при коагуляции микрокомпонентов в фазу осадка в результате ионообменного поглощения их глиной, способствует снижению объема гидроокисных коллекторов и создает благоприятные условия для качественного разделения осадка от осветленной части воды.

Известно, что одним из методов эффективного и надежного отверждения радиоактивных концентратов на сегодняшний день является термический способ фиксации радионуклидов в стабильных силикатных материалах, в частности в керамике. Предварительно нами был подобран состав керамики, где основным компонентом была бентонитовая глина. При этом изучалась возможность получения стабильного материала с большой химической и физико-химической стойкостью и высокими физико-механическими показателями путем добавления к глине отощающих добавок, таких как каолиновая глина, волластонит, доломитовая порода и кварцевый песок. Было установлено, что образцы, обожженные при температуре 1000°C обладают высокими механическими свойствами и при длительном выдерживании в агрессивных солевых растворах практически не снижают свои прочностные характеристики. Изучение процессов выщелачивания радионуклидов из обожженных керамических образцов показало, что степень фиксации всех радионуклидов весьма высока и составляет менее 1% от исходной активности образцов, кроме того, мало зависит от состава керамики. Наиболее отчетливая зависимость степени фиксации наблюдается от природы самих радионуклидов. Степень фиксации микроколичеств ^{134}Cs достаточно высока в образцах с добавкой каолина и волластонита даже при температуре обжига 800°C , где улетучиваемость радионуклида не превышает 3-5% исходной активности. В случае ^{89}Sr увеличение температуры обжига наглядно снижает степень вымываемости радиоизотопа из составов с добавкой доломита и волластонита. Микроколичества ^{141}Ce и ^{65}Zn прочно фиксируются независимо от состава и температуры обжига.

Проведенные исследования показали, что необратимая фиксация радиоактивных изотопов может быть результатом как диффузии катионов вглубь кристаллической решетки минералов (в случае ^{141}Ce), так и реакции их взаимодействия с компонентами массы с образованием новых соединений. (в случае фиксации ^{134}Cs и ^{89}Sr).

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Анисимов В.В., Макаров Н.А. Тарасенко М.А., Иванова С.Д.
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Москва (anisimov.v.v@muctr.ru, makarov.n.a@muctr.ru)

Композиты на основе оксидов цинка и олова (IV) и соединения, образуемые в системе ZnO - SnO₂, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, а главным образом, - в энергетике Солнца в качестве высокопористых, пористых и плотных материалов для солнечных батарей [1-2]. В этой системе существует два соединения: метастаннат цинка ZnSnO₃ со структурой перовскита и ортостаннат цинка Zn₂SnO₄, имеющего шпинельную структуру. Наибольший интерес представляет ортостаннат цинка Zn₂SnO₄, который благодаря своим отличным электрофизическим свойствам, таким как широкая величина широкой запрещенной зоны 3,6 эВ, низкая токсичность, термодинамическая стабильность, гладкая поверхность тонких пленок находит применение в качестве прозрачного электрода в солнечной энергетике [3-4].

Для обеспечения прозрачности керамики в видимом диапазоне и наличия необходимых свойств, структура материала должна быть плотной и беспористой. Слабая активность порошка к спеканию и высокие температуры синтеза требуемых фаз и обжига приводят к повышению пористости и снижению плотности. Увеличить дефектность и, следовательно, активность порошков при спекании можно при их получении химическими методами (золь-гель, совместное осаждение), проводя промежуточные помолы после каждой термообработки, а также вводя модифицирующие добавки, образующие твердые растворы [5]. В качестве модификатора был выбран оксид марганца (II).

Синтез порошка ортостанната цинка с добавкой оксида марганца

Для синтеза ортостанната цинка с добавкой MnO (ZSM) использовали следующие исходные порошки: оксид цинка (ZnO), оксид олова (IV) (SnO₂), хлорид марганца 4-водный (MnCl₂· 4H₂O). Взятые вещества имели степень чистоты «ч.д.а» и выше.

Компоненты смешивали в шаровой мельнице в фарфоровых барабанах корундовыми мелющими телами в водной среде в течение суток при скорости вращения барабана 60 об/мин. Состав загрузки для получения ZSM: ZnO, SnO₂, MnCl₂· 4H₂O, H₂O, цилиндрические корундовые мелющие тела. Соблюдено стехиометрическое соотношение ZnO и SnO₂, 2:1 соответственно. Концентрация добавки – 1, 2,5, 5, 7,5 и 10 % (здесь и далее, если не оговорено особо, – мольное содержание). Соотношение массы смеси и мелющих тел – 1:2.

Суспензии сушили в атмосферном сушильном шкафу при температуре 85 °С в течение суток, после чего порошки дезагрегировали, протирая через сито. Далее проводили синтез при температуре 950 °С. После синтезов проводились промежуточные помолы прокаленных порошков в ацетоне корундовыми мелющими телами в течение 4 часов при скорости вращения барабана 60 об/мин. Суспензии сушили в атмосферном сушильном шкафу при 85 °С в течение 15 часов, по окончании сушки смеси дезагрегировали с помощью сита. Далее изучали фазовый состав полученных порошков с помощью РФА.

Измельченные и высушенные порошки дезагрегировали через сито 05, после чего в каждый из составов вводили временную технологическую связку – поливиниловый спирт (ПВС) в виде 5 % раствора. Полученную массу дважды перетирали через сито 05. Формование образцов размерами 40×6×6 мм проводили в призматической пресс-форме на гидравлическом прессе при давлении 100 МПа. Сформованные образцы высушивали при комнатной температуре перед обжигом. Начальную температуру обжига выбирали исходя из ранее проведенных работ. Тестовые обжиги проводили в атмосферной силитовой печи при температурах 1200, 1300, 1400 и 1450 °С. После обжига определяли усадку образцов, а также открытую пористость и среднюю плотность методом гидростатического взвешивания. Синтез ортостанната цинка происходит при температуре 950 °С, что подтверждается данными РФА. Значения усадки, открытой пористости и средней плотности материалов

полученных составов представлены в таблице. Материалы на основе ZSM спекаются при температуре 1450 °С, имея значения усадки: ZSM – 18,35 %. При температуре 1200 °С усадка незначительна, а начиная с температуры 1300 °С, ее темп увеличивается. Таким образом косвенно можно утверждать, что добавка, активирующая процесс спекания, начинает действовать только после температуры 1300 °С. Исходя из приведенных в таблице данных, наименьшая открытая пористость и наивысшая плотность материалов достигаются при температуре 1450 °С.

Таблица

Значения усадки, открытой пористости и средней плотности материалов ZSM, обожженных при различных температурах

Температура обжига, °С	Концентрация добавки MnO, мол. %				
	1,0	2,5	5,0	7,5	10,0
	Усадка, %				
1200	0,84	1,16	11,78	11,70	12,90
1300	16,95	16,68	15,40	15,00	15,90
1400	17,97	18,06	16,50	16,90	17,60
1450	17,99	18,35	16,90	17,10	17,60
	Открытая пористость P_o , %				
1200	49,32	48,75	23,70	22,10	20,70
1300	1,37	4,36	10,80	11,30	10,50
1400	0,29	0,79	0,70	0,30	0,80
1450	0,45	0,98	0,00	0,60	1,50
	Средняя плотность $\rho_{ср}$, г/см ³				
1200	3,24	3,66	4,82	4,93	5,03
1300	5,77	5,62	5,49	5,49	5,49
1400	5,95	5,85	5,89	5,91	5,96
1450	6,01	5,94	6,02	5,97	5,95

Таким образом, проведено исследование системы ZnO - SnO₂, в частности, рассмотрены возможности синтеза ортостанната цинка. Установлена температура синтеза соединения из простых оксидов твердофазным синтезом. Получена керамика на основе ортостанната цинка с добавкой MnO. Температура синтеза плотной керамики составила 1450 °С. Композиты на основе этих оксидов и соединения, образуемые в системе ZnO - SnO₂, относятся к перспективным полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях и других областях науки и техники.

Литература

1. Myung-Jin Kim, Seong-Hun Park, Young-Duk Huh, Photocatalytic Activities of Hydrothermally Synthesized Zn₂SnO₄. Bull. Korean Chem. Soc., 2011, 32, P. 1757-1760.
2. Chandrappa K. Govindappa, Venkatesha T. Venkatarangaiah, Sharifah B. Abd Hamid. Electrochemical Generation of Cubic Shaped Nano Zn₂SnO₄ Photocatalyst.. Nano-Micro Lett, 2013. 5, 2, P.101-110.
3. Sidorak A.V., Shubin A.A., Ivanov V.V., Nikolayeva N.S. Some Aspects of Zn₂SnO₄ Powders Synthesis by Thermotreatment of Coprecipitated Compounds. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2011, 3, P. 285-293.
4. Nikolaeva N.S., Ivanov V.V., Shubin A.A. The Chemical Precipitation and Thermal Decomposition as the Way for Producing Ultrafine Zinc Oxide Forms. Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2010, 2, P. 153-173.
5. Makarov N.A. Using of the admixtures forming liquid phase upon firing in alumina ceramic technology. Glass and Ceramics, 2003, 10, P. 31-34.

СИНТЕЗ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Арипова М.Х., aripovamastura1957@gmail.com

Наимов Ш.Б., shoxruxnaimov820@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

С практической точки зрения исключительно большой интерес представляет решение научной задачи - разработка состава и технологии грунтовой эмали для производства хозяйственно-бытовых изделий с пониженной температурой обжига. Согласно литературным данным, эмали можно разделить на три группы: силикатные, бессвинцовые и фосфатные. Наиболее легкоплавкими являются фосфатные эмали с большим содержанием оксида пентавалентного фосфора и температурами обжига, составляющими 450-480 °С. Однако каждая группа эмалей имеет свой существенный недостаток: свинец содержащие покрытия являются токсичными; существующие силикатные стеклоэмали обладают высокой температурой обжига и пониженный температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР); фосфатные отличаются низкой химической стойкостью и нестабильностью свойств, вызванной летучестью оксида фосфора при варке стекол. Кроме того, диоксид титана, вводимый для получения глушеных эмалей, входит в значительном количестве (10%) в некоторые фосфатные эмали для посуды, что повышает до 630 °С температуру плавления таких эмалей [1].

Все это обуславливает необходимость разработки легкоплавких прозрачных и глушеных, белых и цветных стеклоэмалевых покрытий с повышенной химической стойкостью для эмалирования бытовой посуды из стали. Из всех известных стеклоэмалевых покрытий для железа и его сплавов боросиликатные, являются легкоплавкими, имеют более высокую прочность, не содержат токсичных компонентов, что является важным.

В связи с этим синтез состава грунтовых легкоплавких боросиликатных эмалей для изделий хозяйственно бытового назначения на основе местных сырьевых материалов на сегодняшний день является актуальной задачей.

Синтез стекол для грунтовых эмалей при производстве был осуществлен в лабораторных условиях. Основой послужила система $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-K}_2\text{O-CaO-B}_2\text{O}_3\text{-P}_2\text{O}_5$, Для синтеза грунтовых покрытий были использованы следующие сырьевые компоненты; Кварцевый песок Джеройского месторождения, Известняк Кашкадарьинского месторождения, сода Кунградского месторождения, отходы Шуртанского завода, борная кислота, поташ. Химический и шихтовые составы стекол приведены в табл.1 и 2.

Химический состав синтезированных стекол приведены в таблице 1. Минералогический состав стекольных шихт представлен в таблице 2

Таблица 1

Химический состав синтезированных стекол

Состав №	Химический состав, масс %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	TiO ₂	P ₂ O ₅	MgO	NiO	Fe ₂ O ₃	B ₂ O ₃
1	47,9	6,1	30,4	1,29	7,69	0,085	0,41	0,1	0,88	0,08	-
2	36,8	3,74	25,2	1,0	10,7	0,50	0,38	0,2	1,05	1,25	13,7
3	56,0	2,51	18,6	0,07	5,37	0,97	0,95	-	0,52	0,34	8,78
4	26,9	6,39	21,0	1,52	10,8	0,79	0,6	0.19	0,51	2,04	11,4

Варку стекол осуществляли в электрической печи с силитовыми нагревателями при температуре 1350 °С и выдержке 1 час. Расплав сливали в сосуд с холодной водой с целью получения фритты.

Физико-химические свойства синтезированных стекол для грунтового покрытия приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 2

Минералогический состав стекольной шихты

Сырьевые материалы	Масс %							Fe ₂ O ₃	п.п.п
	SiO ₂	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	TiO ₂		
Кварцевый песок	93,5	-	1,04	0,27	3,51	-	0,04	0,08	-
Сода калц.	-	57,20	-	-	-	-	-	-	42,80
Поташ	-	-	56,56	-	-	-	-	-	43,48
Борная кислота	-	-	-	-	-	55,0	-	-	45,0
Известняк	0,31	-	0,04	53,40	0,24	-	-	0,06	45,78
Al ₂ O ₃	0,676	-	-	0,525	96,82	-	0,17	0,84	0,88

Таблица 3

Физико – химические свойства синтезированных стекол

Состав	Плотность, г/см ³	ТКЛР, 10 ⁷ град ⁻¹	Растекаемость, мм
№1	2,32	106,93	62
№2	2,55	125,75	48
№3	2,62	108,26	52
№4	2,49	130,65	54

Степень заглуженности стекол приведена в таблице 4

Таблица 4

Степень заглуженности синтезированных стекол

Состав №	Внешний вид стекломассы
№ 1	Прозрачный, хороший блеск
№ 2	Прозрачный, плохой блеск
№ 3	Прозрачный, плохой блеск
№ 4	Прозрачный, плохой блеск

В результате проведенных исследований был выбран оптимальный состав грунтового покрытия со следующими физико-техническими параметрами; температура обжига – 860 °С; плотность – 2,32 gr/sm³; ТКЛР – 106,93 10⁻⁷ град⁻¹; растекаемость – 62 мм. Результаты исследования показали возможность получения грунтовых покрытий для хозяйственно бытового назначения с улучшенными физико-техническими свойствами и отвечающими требованию ГОСТА 52569 – 2018[2].

Литература

1. Технология эмали защитных покрытий: Учебное пособие / Под ред. Л. Л. Брагиной, А. П. Зубехина. Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. 484 с.
2. ГОСТ Р 52569-2018: Фритты. Технические условия (standartgost.ru)

БАЗАЛЬТОВЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАТВОРИТЕЛЕЙ

Арипова Б.Х., lobar01@rambler.ru, Мухамедбаева З.А. mzamira1946@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт

Улучшение качества кислотостойких жидкостекольных материалов добиваются за счет изменения вводимых компонентов: затворителя, наполнителя и отвердителя путем введения различных активных и инертных добавок, модифицирования жидкого стекла, оптимизацией режимов твердения, подбором составов для конкретных условий эксплуатации.

В работе использовали в качестве наполнителей во-первых: базальты во-вторых; модифицировали жидкое натриевое стекло дистиллерной жидкостью; в-третьих модифицировали наполнители природным волластонитом и на основе полученных результатов исследований сделали подбор составов кислотостойких композиций.

Осуществлен комплекс исследований базальтов месторождения Каракия с использованием современных методов физико - химического анализа. Используемое месторождение базальтов расположено в Алмалыкском районе, Чаткал-Кураминского региона. Мощность базальтоидов 600-700 м, протяженность до 7,5 км. Исследованию подвергли 18 проб. Структура основной массы интерсертальная. Минералогический состав: серицитизированный плагиоклаз - 55%; моноклинный пироксен (хлоритизирован) – 30%; бурая роговая обманка –3%; рудный минерал - 3%; апатит - 4%; стекло - 2,5%; кварц, халцедон - 1,5%; титанит 1%; вторичные минералы: серицит, кальцит, хлорит, халцедон. Размер крупных фенокристаллов плагиоклаза 0,4x1,8 мм, 0,2x1,0 мм (рис.1) мелких призм-0,1x0,6мм, 0,2x0,6мм, измененного пироксена 1,8x3,6 мм, 1,4x2,8 мм. Пироксен представлен пойкилокристаллами со сростками (хадакритами) призмочек плагиоклаза (0,04x0,3 мм, 0,1x0,4 мм, (рис. 1.1-10). Таким образом, основной фон составляют измененные призмы плагиоклаза, в промежутке между его призмами буроватое криптозернистое стекло (николи параллельны, (рис.1-3), хлорит, радиально-лучистые агрегаты халцедона размером до 1,4x0,4 мм (рис. 1 - 4, 6), кальцит (рис. 1-5,7). Плагиоклаз серицитизирован с многочисленными выделениями серицита, эпидот-цоизита (рис. 1 - 1, 2), кальцита, кварца Характерная особенность текстурного рисунка - пятнистость, обусловленная развитием ойкокристаллов пироксена, рудных минералов с TiO_2 . Судя по содержанию SiO_2 , они относятся к основным видам базальтов. Температура начала плавления 1180°C.

Рисунок 1. Шлифы базальтовой породы. Минералогический состав и структурно-текстурные особенности базальтового порфирита (образец №2), x160

1-1-серицитизированный плагиоклаз, расположенный на фоне более мелких кристаллов плагиоклаза и хлоритизированного пироксена; 1-3-промежутки между призмами плагиоклазов заполнены буроватым стеклом, 1-4, 5, 6, 7- кальцитом, радиально-лучистым халцедоном, серым минералом с поперечной отдельностью 1- 8, 9 1-10- порфирированный

пойкилокристалл пироксена с сростками измененного плагиоклаза;

Анализ состава базальта месторождения Каракия свидетельствует о многофазности исследуемой горной породы. По микроскопическим, рентгенографическим и электронно-микроскопическим данным в них присутствуют несколько основных фаз в виде щелочесодержащего анортита с формулой $(\text{Na,Ca})\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8$; железосодержащего пироксенового твердого раствора типа диопсида $\text{CaMg}[\text{Si}_2\text{O}_6]$, авгита $\text{Ca}(\text{Mg,Fe}^{2+})[\text{Si}_2\text{O}_6*\text{CaFe}[\text{AlSiO}_6]$, эгирира $\text{Na,Fe}^{3+}[\text{Si}_2\text{O}_6]$; актинолита $\text{Ca}_2[\text{Mg,Fe}]_5[\text{OH}]_2[\text{Si}_8\text{O}_{22}]$; эпидота $\text{Ca}_4\text{Al}_6[\text{OH}]_2\text{O}_3[\text{Si}_2\text{O}_7]_3$; кварца SiO_2 . Присутствуют также рудные минералы в незначительном количестве. Снижение температуры клинкерообразования обусловлено именно низкой температурой начала плавления базальтоидных пород.

Значительный интерес представляют исследования по использованию в качестве интенсификатора твердения хлорсодержащего отхода производства соды, тем более, что эти отходы кроме хлорида кальция содержат значительное количество вторичного карбоната кальция, который по литературным данным, также оказывает влияние на процессы гидратации и твердения цемента. Учитывая это, в роли затворителя использовали отходы Кунградского содового завода- дистиллерную жидкость в виде раствора солей CaCl_2 и NaCl в соотношении 2:1.

Для выявления кислотостойкости жидкостекольных композиций с использованием базальтовых наполнителей на основе жидкого стекла модифицированной дистиллерной жидкостью были приготовлены несколько составов.

При использовании в роли наполнителя базальтовой муки и частичной замене жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости в количестве 25% механическая прочность образцов характеризуются высокими показателями. Для оптимального состава получены следующие результаты по прочности: в воде -39,88 МПа; в 0,5 н серной кислоте – 56,38 МПа; в 6,1 н- серной кислоте -83,71 МПа; в 0,5 н соляной кислоте – 45,29 МПа и в 5,6 н – соляной кислоте – 59,84 МПа. Полученные результаты говорят о положительном влиянии кальция и хлорсодержащих соединений на процессы твердения кислотоупорных вяжущих на основе жидкого стекла.

Таким образом. На основе проведенных исследований можно сделать вывод о возможности использования базальтовой муки в роли наполнителя для кислотоупорных цементов, а частичная замена жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости – отхода Кунградского содового завода значительно увеличивает как механическую прочность образцов, так и химическую устойчивость в агрессивных средах.

Литература

1. Оратовская А.А., Сеницын Д.А., Галеева Л.Ш., Бабков В.В., Шатов А.А. Использование отходов производства кальцинированной соды для получения известьсодержащих вяжущих и строительных материалов на их основе Строительные материалы, 2012, № 2. С. 52-53.

2. Исмаев Ё.Х., Арипова Б.Х., Мухамедбаева З.А. Использование отходов Кунградского содового завода при получении жидкостекольных композиций. Труды Республиканской научно-практической конференции «Вопросы повышения экологической культуры среди молодежи». Ташкент, 2014. С. 236.

а. Мухамедбаева З.А., Арипова Б.Х. Исследование возможности получения кислотоупорных композиционных материалов на основе диабазовых пород. Труды Всероссийской конференции «Успехи в химии и химической технологии». Москва, Т. 32, 2018. С.127.

СИНТЕЗ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Бабаханова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт

zebo.babakhanova@gmail.com, 998 93 5279500

В настоящее время люминофоры применяют в различных областях народного хозяйства, однако наиболее широко их используют в люминесцентных лампах. Такие лампы считаются самыми экономичными источниками света: по ориентировочным данным, мировой выпуск люминесцентных ламп достигает 1 млрд. шт. в год. Это в свою очередь требует производства 10 000 т люминофоров в год, что составляет не менее 90% от их общего количества.

Совершенствование методов синтеза и химического состава люминофоров с целью улучшения цветовых характеристик, а также технологии производства ламп привело к тому, что современные люминесцентные лампы обладают высокой светоотдачей и большой долговечностью. Широкие возможности в варьировании спектрального состава излучения люминофоров позволяют в настоящее время выпускать большой ассортимент ламп.

Среди оксидных люминофоров наибольшими показателями эффективности характеризуются материалы на основе оксида галлия и оксида иттрия активированные Mn^{2+} (с желтым цветом свечения) и ионами Eu^{3+} (красного свечения). Получены тонкие пленки и порошкообразные материалы с высокой фото- и катодолюминисценцией на основе $Al_2O_3:Eu^{3+}$. Большой интерес представляют работы по синтезу двухцветных электролюминофоров на основе $n-Si-SiO_2:Eu-SiON-ITO$ со свечением в красной и синей областях спектра. Двойственное свечение в этих материалах обеспечивают переходы внутри центров Eu^{3+} и Eu^{2+} . Применяемые методы синтеза люминесцентных материалов – твердофазовый и золь-гель технологии. Причем зачастую для получения высокоэффективных люминофоров необходима определенная среда и наличие реагентов высокой степени очистки. Алюмосиликаты являются типичными характеристическими люминофорами, в которых люминесценция в виде поглощения и излучения энергии связана с электронными переходами в пределах люминесцентного центра. Благодаря жёсткости кристаллической матрицы алюмосиликатные люминофоры имеют хорошие эксплуатационные свойства (химическую, термическую и радиационную устойчивость), а также высокие светотехнические характеристики, такие как высокий квантовый выход (до 70 %), насыщенность цвета, высокая интенсивность излучения. Активаторами в таких люминофорах выступают ионы переходных и редкоземельных элементов.

Промышленный способ производства люминофоров заключается в твёрдофазном спекании компонентов шихты, состоящей из основного вещества и активирующих добавок, при температурах от 900 до 1400 °С. Для ускорения процессов рекристаллизации в шихту добавляют плавни (KCl , LiF , $CaCl_2$ и др.), а для формирования центров свечения заданной структуры и получения свойств свечения в состав люминофоров вводят помимо активатора соактиваторы и сенсibilизаторы. При этом в процессе спекания происходит частичное замещение ионов основного вещества ионами активирующих примесей, в результате чего синтезированный материал демонстрирует уникальные оптические свойства.

Целью исследования являлось изучение возможности синтеза технических композитов с использованием в качестве кремнекислородной матрицы силиконов. Использование кремний-органических соединений в качестве матрицы для синтеза новых материалов имеет ряд преимуществ. Благодаря возможности предварительного формования и превращения при определенной термообработке в керамику силиконы имеют огромный потенциал для использования в качестве связки для ультрадисперсных порошков при получении наноразмерных материалов. При нагревании более 500°С силиконы образуют структуру аморфной керамики со связями Si-O, разрушение связей Si-CH₃ при этом приводит к образованию активных атомов кремния с ненасыщенными валентностями и позволяет

синтезировать новые материалы при использовании необходимых микро- или нано-наполнителей. Для определения возможностей более широкого распространения метода получения на основе силиконов люминесцентных материалов с двойственной фотоэмиссией был разработан состав $\text{SrAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8/\text{LaBO}_3$ композита. Для синтеза люминесцентных материалов, активированных ионами европия состава $\text{SrAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8/\text{LaBO}_3$, были использованы следующие реактивные материалы: метил-полисилоксан МК (SILRES[®], Wacker Chemie GmbH, Munchen, Germany) (далее – полимер МК), $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (nano, 15 nm, Evonik, Germany), H_3BO_3 (RP Normapur AR), SrCO_3 (micro, BITOSSI), La_2O_3 (micro, Sigma-Aldrich Chem., MO, USA) и Eu_2O_3 (nano, purity >99.9%, 45-58 nm, Cometox Srl, Milan, Italy).

Рис. 1. Схематическое изображение процесса получения люминесцентного материала синтезом на основе силиконов (б) и отличие от традиционного 2-х стадийного метода получения стеклокристаллического материала (а).

Обжиг образцов осуществлялся при 1000, 1100 и 1200 °C в течении 2 ч. (режим нагревания 5 °C/мин.) в трубчатой печи. Оптимальные результаты получены при 1100 °C - синтезированы композиционные материалы, активированные ионами европия, с сильной фотолюминесценцией в красной области и средними значениями люменесценции в синей области спектра. Введение в состав материалов кремний-органических соединений способствует созданию слабо-восстановительной атмосферы и позволяет получить композиты с двойными переходами – в области красного и синего спектра.

Синтезированные материалы могут быть рекомендованы для использования в качестве люминофоров, при производстве плазменных, катодолюминесцентных, электролюминесцентных индикаторов и индикаторных панелей, а также в лазерной технике. Полученные образцы люминесцентных материалов эффективно излучают в видимой области спектра и могут применяться также в производстве люминесцентных красок и строительных материалов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТСОДЕРЖАЩИХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Баранцева С.Е., Климош Ю.А., Азаренко И.М., Курилович М.А.
Белорусский государственный технологический университет, Минск,
Республика Беларусь
svetbar@tut.by, klim-aspir@mail.ru, kurillovich.maria@gmail.com

Целью настоящего исследования является разработка составов и технологии получения стекол и стеклокристаллических материалов с использованием попутного полезного ископаемого – вскрышных пород Новодворского месторождения базальтов и туфов (Пинский район, Брестская область). Согласно предварительной разведке месторождения по категориям С1+С2 утверждены суммарные запасы базальтов и туфов (164,1 млн.т), а также глауконитсодержащих вскрышных пород (77,098 млн. м³). Вскрышные породы, залегающие тремя горизонтами над базальтами и туфами, представлены песками кварцевыми и полевошпат-кварцевыми четвертичного возраста, песками кварцевыми и алевритами глауконит-кварцевыми палеогенового возраста.

Поскольку по химико-минеральному составу породы трех горизонтов практически идентичны, селективная добыча не требуется и для исследования использована их валовая порода (ОВ) следующего состава, мас. %: SiO₂ 71,93; Al₂O₃ 8,61; FeO 11,85; MgO 1,33; CaO 0,65; K₂O 1,60; MnO 0,23; CuO 1,78; TiO₂ 0,65; Ag₂O 0,29; SO₃ 1,07. В пробе содержится 10–25 % глауконита, 70–75 % кварца, а также присутствуют полевые шпаты, каолинит, мусковит, сидерит, фосфаты, что свидетельствует о возможности его использования в качестве компонента сырьевых композиций стекол и стеклокристаллических материалов.

Исходя из химического состава вскрышной глауконитсодержащей породы, а именно присутствия значительного количества оксида железа, предполагалось получение окрашенного в массу стекла черного цвета типа марблит. На первом этапе исследования синтезировались модельные стекла в системе SiO₂–Al₂O₃–Fe₂O₃–CaO–Na₂O. Установлено, что оптимальная область технологичных стекол, полученных при температуре варки 1450+20 °С, находится в пределах содержания, мас. %: SiO₂ 60–65, Al₂O₃ 5–10, Fe₂O₃ 5–10 при постоянном содержании CaO и Na₂O в количестве 5 и 15 соответственно.

Затем осуществлен переход на синтез стекол с использованием валовой породы (ОВ). Сырьевые композиции включали также доломит, мел, кальцинированную соду, кварцевый песок, оксид железа и глинозем. Достижение удовлетворительных технологических свойств (способности провариваться и осветляться, формоваться различными методами) осуществлялось корректировкой содержания щелочного компонента (15–30 мас. %).

Второй этап исследования посвящен синтезу стекла для получения пироксеновых стеклокристаллических материалов с высокими показателями износостойкости и химической устойчивости, теоретическими предпосылками для получения которых является проектирование их составов. Известно, что вся гамма полимерных структур от каркаса до изолированного тетраэдра заключена между отношениями O/Si=2÷4, а кристаллохимический параметр R= O/Si (кислородное число) отражает в определенной степени характер структуры и для цепочечных силикатов равен 3 [1]. Учитывая возможность присутствия в цепочечных структурах до 25 % алюмокислородных тетраэдров, для расчета кислородного числа использовалась формула R = O/(Si+0,25 Al).

Сырьевая композиция для получения стеклокристаллических материалов (петроситалла и каменного литья) включала валовую пробу глауконитсодержащей вскрышной породы (основной компонент), доломит, соду кальцинированную, глинозем и инициатор кристаллизации – оксид хрома, что позволило обеспечить значение кислородного числа R=3,2 и, соответственно, направленный процесс формирования пироксеновой кристаллической фазы при термообработке.

Шихту для получения расплава стекла готовили по традиционной технологии, температура варки составляла 1420–1430 °С в течение 30 мин, выработку стекла производили при 1250–1260 °С. Изготовление образцов стеклокристаллического материала (петроситалла) проводили по классической технологии методом отливки изделий с отжигом при температуре 580 °С, охлаждением и последующей кристаллизацией при 810–830 °С в течение 40 мин. Образцы каменного литья изготавливали из того же расплава стекла отливкой в металлические формы с последующей кристаллизацией образцов сразу после их твердения в нагретой до 810–830 °С печи в течение 40 мин в соответствии с технологией получения каменного литья.

Фотографии лабораторных образцов разработанных материалов приведены на рисунке.

a – стекло марблит, *б* – стекло для последующей кристаллизации,
в – петроситалл, *з* – каменное литье

Лабораторные образцы разработанных материалов

Стекло оптимального состава типа марблит характеризуется достаточной однородностью, зеркальной поверхностью и отсутствием признаков кристаллизации. Образцы петроситалла и каменного литья отличаются плотной мелкокристаллической структурой, высокими показателями микротвердости (8500 МПа), механической прочности при изгибе (75–77 МПа), износостойкости (потери массы менее 0,01 г/см²) и химической устойчивости к щелочам (98,9%) и кислотам (99,8%).

Таким образом, подтверждена перспективность использования попутного полезного ископаемого Новодворского месторождения базальтов и туфов – глауконитсодержащих вскрышных пород для получения стекол и стеклокристаллических материалов, что обеспечит не только рациональное использование отходов горнодобывающей промышленности, но и внесет вклад в уменьшение экологической напряженности прилегающего к месторождению региона.

Литература

1.Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н. А. Торопов, Л. Н. Булак. – Л.: Стройиздат, 1972. – С. 297–301.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОСИЛИКАГЕЛЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ СЕРПЕНТИНОВ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ ПИГМЕНТА

Бегларян А.А., Исаакян А.Р., Терзян А.М., Меликян С.А., Зулумян Н.О.
Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Республики
Армения, Ереван, Армения, +(374)239974
hayk_b@ysu.am, Isahakyananna@yahoo.com, annamir1985@mail.ru,
stella.melikyan@mail.ru, Zulumnshan@rambler.ru

Благодаря своей химической и термической стойкости одна из полиморфных модификаций ортосиликата цинка, а именно виллемит $\alpha-Zn_2SiO_4$, широко используется в качестве основного компонента для получения ряда полезных материалов посредством частичных замен катионов цинка в кристаллической решетке $\alpha-Zn_2SiO_4$ ионами переходных металлов. Вводимые ионы, внедряясь в структуру виллемита, образуют твердый раствор активатор-матрица и тем самым придают соединению новые свойства. Например, активирование виллемита никелем позволяет получить пигмент синей гаммы. Для получения данного материала предлагается золь-гель метод с использованием в качестве источника диоксида кремния SiO_2 тетраэтоксисилан (ТЭОС) $Si(C_2H_5O)_4$ [1, 2]. Однако в последнее время усилия ученых всего мира направлены на расширение сырьевой базы исходных компонентов с вовлечением различных промышленных продуктов или отходов производства [3].

Принимая во внимание требование времени, были начаты исследования по получению различных силикатных соединений на основе гидросиликагеля, являющегося сопутствующим продуктом при получении соединений магния из серпентинитов [4-6]. Серпентинит—это горная порода, преимущественно состоящая из минералов группы серпентина $(Mg(Fe))_6[Si_4O_{10}](OH)_8$.

В данной работе приводится исследование по синтезу $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ пигмента, синтезируемого термообработкой при 900 °С интермедианта, предварительно осажденного перемешиванием при атмосферном давлении кипящей суспензии, которая была приготовлена добавлением солей—хлорида цинка $ZnCl_2$ и хлорида никеля $NiCl_2$ —к раствору силиката натрия. Для получения раствора силиката натрия к 1.6 М раствору гидроксида натрия $NaOH$ добавляли гидросиликагель, выделенный из серпентинов, и при нагреве до температуры кипения перемешивали до образования прозрачного раствора. Мольное соотношение $SiO_2:Na_2O$ составляло 1:2. Соли металлов добавляли в раствор силиката натрия в таком стехиометрическом количестве, которое способствовало бы получению пигмента с составом, равным $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$. При взвешивании навески гидросиликагеля принимался во внимание тот факт, что количество SiO_2 в нем составляло 5.8 %. Перемешивание осуществляли в течение 2 ч. Полученный осадок отделяли от раствора фильтрованием через бумажный фильтр и промывали дистиллированной водой, затем выдерживали при температуре 80–100 °С в течение 24 ч в сушильном шкафу. Порошкообразное соединение, полученное после сушки, исследовали с помощью рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического (ДТА) методов анализов.

РФА порошкообразного интермедианта не обнаружил никаких рефлексов и тем самым показал, что осажденное вещество находится в аморфном состоянии. В то время как ход кривой ДТА (DTA) демонстрирует один плоский эндотермический эффект, сопровождаемый изменениями на дифференциальной термогравиметрической кривой ДТГ (DTG), в области низких температур до 200 °С, и один интенсивный экзотермический эффект с максимумом при 800 °С (Рис. а).

Для выяснения природы экзотермического эффекта, интермедиант был подвергнут одночасовой термообработке при температуре 900 °С. РФА полученного термообработкой соединения показал дифракционные пики, соответствующие стандартным рефлексам виллемита (card ID 00-037-1485) (рис. б), тем самым свидетельствуя об образовании $\alpha-Zn_2SiO_4$ с гексагональной структурой. Что касается эндотермического эффекта до 200 °С, то

он связан с процессом дегидратации интермедианта, что подтверждается также ходом не только кривой ДТГ, но и термогравиметрической кривой ТГ (TG), демонстрирующей значительную потерю массы до 300 °С (рис. а).

Несмотря на то, что из-за малого количества никель не возможно обнаружить РФА, приобретение конечным продуктом синеватой окраски является косвенным доказательством получения пигмента $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$ (рис. в).

а–кривые ДТА, ДТГ и ТГ осадка, полученного перемешиванием в течение 2 ч кипящей водной суспензии, приготовленной из SiO_2 , $NaOH$ и $ZnCl_2$, взятых в мольном соотношении $SiO_2:Na_2O:ZnO=1:2:2$; **б**–дифрактограмма; **в**–фото $Zn_{1.8}Ni_{0.2}SiO_4$ образца, термообработанного 1 ч при 900 °С.

Таким образом, гидросиликагель, выделенный из серпентинитов, может успешно заменить ТЕОС и значительно упростить процедуру получения пигментов на основе виллемита. Полученные данные являются основой для проведения последующих исследований и открывают новое направление для получения силикатных пигментов.

Литература

1. Иванова И.В., Зайцева Н.А., Самигуллина Р.Ф., Бакланова И.В., Ротермель М.В. Синтез, кристаллохимические, термические и спектроскопические свойства твердого раствора $Zn_{2-2x}Ni_{2x}SiO_4$ со структурой виллемита. Журнал неорганической химии 2020, Том 65, №10, с. 1331–1337
2. Dimitrov T. I., Markovska I.G., Ibrevva T.H. The analysis about synthesis, structure and properties of willemite ceramic pigments obtained by a sol-gel method. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020, №893, p. 1–6
3. Ibrevva T.H., Markovska I.G., Dimitrov T.I. Synthesis and characterization of willemite ceramic pigments obtained by utilisation of bio-waste. Annual of Assen Zlatarov university 2018, Volume XLVII, №1, p.44–49
4. Zulumyan N.H., Isahakyan A.R., Beglaryan H.A., Melikyan S.A., Terzyan A.M. The development of a new route to the synthesis of strontium orthosilicate. J. Therm. Anal. Calorim. 2019, Volume 137, №4, p. 1471–1481
5. Beglaryan H.A., Melikyan S.A., Zulumyan N.H., Terzyan A.M., Isahakyan A.R. Influence of colloid synthesis techniques on barium silicates formation using silica hydrogel derived from serpentine minerals. J. Mol. Liq. 2019, Volume 291, №10, p. 1–6
6. Исаакян А.Р., Зулумян Н.О., Меликян С.А., Бегларян А.А. Применение гидросиликагеля, выделенного из серпентинов, для получения наноразмерных кристаллов β-волластонита. Журнал физической химии 2020, Том 94, № 10, с. 1533–1538

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА АБРАЗИВНОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОПОЛИМЕРОВ

Бердиев С. Д.

Институт материаловедения АН РУз, Узбекистан

Задачей данного этапа исследований было определение возможности использования в качестве основного компонента покрытия глинистых пород региональных карьеров Узбекистана. Использование глины, благодаря ее коллоидным свойствам, оказывает положительное влияние на свойства суспензий на ее основе. При этом полагали, что химический и минералогический состав исходного сырья оказывает существенное влияние на свойства конечного продукта. Был проведен сравнительный анализ составов масс с использованием красной глины (далее «красная глина») Паркентской глины, а также покрытий на их основе.

Для определения взаимосвязи свойств материала покрытий со структурными особенностями было проведено исследование оптимального состава, содержащего в качестве основной добавки 8% CaCO_3 , методом инфракрасной спектроскопии. Полученный ИК спектр представлен набором полос поглощения, соответствующим каолиниту, а именно: $431,5 \text{ см}^{-1}$ и $470,0 \text{ см}^{-1}$ –деформационным колебаниям δ (Si-O), $541,6 \text{ см}^{-1}$ –деформационным колебаниям δ (Si-O-Al), а также валентным колебаниям связей (Si-O) и (Si-O-Si) при $800,0 \text{ см}^{-1}$; $1038,9 \text{ см}^{-1}$ и $1119,2 \text{ см}^{-1}$ (рис.1) [1-3]. Кроме того, на спектре отмечено присутствие полос поглощения колебаний связей (H-O-Al) в силикатах ($910,5 \text{ см}^{-1}$), (Al-O) в тетраэдрах ($1010,0 \text{ см}^{-1}$ и в области $750\text{-}800 \text{ см}^{-1}$). Пики при $871,7 \text{ см}^{-1}$ и около $1422,1 \text{ см}^{-1}$ обусловлены колебаниями связей групп $[\text{CO}_3]^{-2}$ карбоната кальция. В диапазоне частот $1500\text{-}2600 \text{ см}^{-1}$ и $3700\text{-}3850 \text{ см}^{-1}$ отмечено наличие полос поглощения деформационных и валентных колебания групп (O-H) [4].

Рис.1. ИК спектр минерального наполнителя на основе сырой красной глины Паркентской глины (оптимальный состав).

Литература

1. Насыров Р., Слюсарев А.П., Саматов И.Б. и др. Возможности применения методов ЭПР, ИК-спектроскопии и рентгеновской дифрактометрии при изучении геологического разреза нефтегазовых скважин//Известия НАН РК, Серия геологическая, 2008. - №5.-С.50-57.
2. Золотов М.С., Волювач С.В., Шелковин А.А. Особенности фазового состава кислото- и теплостойких жидкостекольных композиций. /Строительство, материаловедение, машиностроение. 2012 .т.65.-№37.-С. 219-226.
3. Четверикова А.Г., Маряхина В.С. Исследования полиминеральной глины, содержащей трехслойные алюмосиликаты физическими методами. // Вестник Оренбургского государственного университета -2015 - №1 (176)- С .
4. Бордина Г.Е., Зубарева Г.М., Инфракрасная спектроскопия водных систем /Кафедра общей и биоорганической химии <http://www.o8ode.ru/article/learn> /Infrared spectroscopy of water systems

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Гуламова Д.Д., Жалилов Д., Эшонкулов Э.Б., Бобокулов С.Х.,
Бахронов Х.Н., Гуламов Т.И.

Институт материаловедения АН РУз, Ташкент, Узбекистан,
elyoreshonkulov94@mail.ru, (+99899) 887-46-89)

Проблема экономии энергоресурсов обуславливает необходимость развития и широкого использования солнечной энергии. Сегодня в мире предпринимаются усилия по выработке тепла и электроэнергии за счет солнечной энергии, которая является экологически чистой и созданию новых технологий, основанных на применении солнечной энергии. Внедрение энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики в Узбекистане входят в число приоритетов модернизации экономики [1]. Наша страна имеет обоснованный потенциал для развития солнечной энергетики.

Комплексный подход, объединяющий создание материалов с требуемыми электрофизическими свойствами и разработку энергосберегающих технологий на основе изучения их свойств, представляется рациональным вкладом в решение проблемы энергосбережения. К группе материалов, перспективных для создания энергосберегающих устройств относятся сверхпроводники, сегнетоэлектрики, полупроводники и др. Они обладают перовскитоподобной анизотропной кристаллической структурой и характеризуются текстурой, слоистым строением. Наиболее распространенная твердофазная технология их получения имеет существенные ограничения, налагаемые гранулярной структурой и диффузионным механизмом межфазных взаимодействий. Ограниченная протяженность межзеренных границ, трудности создания высокой текстуры при требовании малого угла разориентации зерен являются серьезным препятствием на пути повышения токовых параметров и снижения потерь. Положительное решение создания высокотекстурированных слоистых материалов найдено в расплавных технологиях, позволяющих повысить токовые параметры.

В последние годы разработана “Solar Fast Alloys Quenching-T (SFAQ-T)” технология получения Bi/Pb сверхпроводящих керамик на основе техники получения расплава в резко градиентных температурных условиях и направленного быстрого охлаждения расплава [2]. Технология (SFAQ-T), основанная на использовании солнечной энергии [3], представляет интерес для развития новых принципов обработки расплава и получения высоко текстурированных плотных прекурсоров и объемных сверхпроводящих керамик с высокой концентрацией дислокаций, дефектов упаковки, т.е. центров пиннинга, создания суб-микро и нанометрической микроструктурой с когерентными межзеренными границами. Высокие токовые параметры, текстура, требуемая топология, стабильность могут быть реализованы при использовании энергоэкономной “SFAQ-T” гелиотехнологии за счет предполагаемого воздействия солнечного излучения, представляющего полихроматический спектр энергий. Такой “SFAQ-T” технологией синтезированы нано структурированные стеклокристаллические прекурсоры и на их основе получены высоко текстурированные сверхпроводящие керамики с T_c более 200K. В этих работах нагрев осуществляли концентрированным солнечным излучением плотностью 420-480W/cm² [4]. Солнечная энергосберегающая технология имеет следующие преимущества: i) осуществляется быстрая и полная реакция между исходными веществами; ii) высокая чистота процесса за счет отсутствия загрязнения от материала тигля и технологического оборудования; iii) равновесное парциальное давление и избыточная растворимость кислорода позволяют стабилизировать Cu^{2+} ; iv) простота процесса закалки расплава; vi) высокий температурный векторный градиент в расплаве [5]. Синтез солнечной технологией сверхпроводящих фаз с $T_c=262\text{K}$, 295K в ряду $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_y$ $n=3-20$ позволил надеяться на возможность получения стабильных в обычных условиях Bi(Pb) сверхпроводящих полнообъемных керамик [6]. Результаты исследования критической температуры сверхпроводящего перехода

исследовали резистивным методом и магнитной восприимчивости. Изменение этих свойств у образца номинала $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Sr}_2\text{Ca}_8\text{Cu}_9\text{O}_y$ представлено на графиках рис.1. а, б. На графике (рис.1а) результаты измерения сопротивления в температурном интервале 77-320К показывают выход из сверхпроводящего состояния в интервале 122-125К. Аналогичный результат получен при измерении T_c магнитным методом, что представлено на графике рис.1б.

а) б)
Рисунок 1 а,б., Зависимость сопротивления (R, Ом) (а), напряжения(U, мВ) (б) от температуры в интервале 80-320 К керамики номинального состава $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Sr}_2\text{Ca}_8\text{Cu}_9\text{O}_y$.

“Solar Fast Alloys Quenching - T” технологией получены nano структурированные стеклокристаллические прекурсоры и низкоомная гомофазная керамика. “SFAQ-T” технология объединяет два фактора, направленные на энергосбережение. Первый-использование экологичного возобновляемого источника энергии,-Солнца,- в качестве источника нагрева. Второй-получение низкоомной объемной керамики для применения в энергетике, например, для тоководов, контактов и др. изделий. Полученные результаты показывают перспективу разработки “солнечных” технологий для получения nano материалов и изделий с особыми электрофизическими свойствами.

Литература

1. Об использовании возобновляемых источников энергии, Закон Республики Узбекистан, от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539 <http://lex.uz/docs/-4346831>
2. Chigvinadze J. V., Tavkhelidze V., Mamniashvili G.I., Acrivos J.V, Gulamova D.D Vibrating reed study of superconducting cuprates fabricated by superfast melt quenching in a solar furnace. Engineering, Technology and Applied Sciences Research, 2019, Vol. 9, no. 4, pp. 4595-4509.
3. Gulamova DD, Bobokulov SK, Turdiev ZS, Bakhronov KN (2018) High-Temperature Superconductors of the $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 2-20$) Series Synthesized under the Influence of Concentrated Solar Energy. Appl Sol Energy (English Transl Geliotekhnika) 54:.. <https://doi.org/10.3103/S0003701X18050067>.
4. Gulamova DD, Turdiev ZS, Bobokulov SK, et al (2016) Solar Technology for Obtaining Superconducting Ceramic $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 3 - 5$) and Studying its Properties. Refract Ind Ceram 57:.. <https://doi.org/10.1007/s11148-016-9923-8>
5. Рискиев Т.Т., Гуламова Д.Д. Свойства оксидных материалов, синтезированных в солнечной печи. ДАН, 2014, № 2, С. 14-19.
6. Gulamova D.D., Chigvinadze J.G., Acrivos J.V., et al. High- Temperature Superconductors of the $\text{Bi}_{1.7}\text{Pb}_{0.3}\text{Sr}_2\text{Ca}_{(n-1)}\text{Cu}_n\text{O}_y$ ($n = 2-20$) Series Synthesized under the Influence of Concentrated Solar Energy”, arXiv.org > cond-mat > arXiv:1710.10430, Condensed Matter > Superconductivity [Submitted on 28 Oct. 2017], <https://arxiv.org/abs/1710.10430>.

ФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Досмухамедова Х.Ф., Арипова М.Х., Рузибоев Б.Р.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Глазурные покрытия для производства облицовочной плитки получают на основе фритты. Глазурь предохраняет изделие от загрязнения, действия кислот, делает водонепроницаемым, улучшает другие свойства.

С целью синтеза подобных глазурей на основе местных сырьевых материалов в интервале температур 850–1050 °С изучали систему $B_2O_3 - SiO_2 - Al_2O_3 - CaO - K_2O - CuO$, количество оксида меди (II) в которой варьировалось от 5 до 20%. Состав сырьевой композиции и химический состав сырьевых материалов приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов

Наименования сырья	SiO ₂ 1	Al ₂ O ₃ 2	Fe ₂ O ₃ 3	CaO 6	MgO 7	K ₂ O 8	Na ₂ O 9	BaO 10	B ₂ O ₃ 11	Сумма
Кварцевый песок	37,697	0,702	0,034	0,074	0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	38,88
Глинозем	0,186	13,249	0,005	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,53
Микрокальцит	0,118	0,049	0,008	12,885	0,172	0,000	0,000	0,000	0,000	13,24
Кальцинированная сода	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,00
Борная кислота	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,00
Карбонат бария	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,00
Азотнокислый калий	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,626	0,000	0,000	0,000	2,63
Полученный состав:	38,000	14,000	0,050	13,000	0,172	3,000	4,000	8,000	20,000	100,276

Таблица 2

Химический состав сырьевой шихты

Заданный состав:	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	BaO	B ₂ O ₃	ППП	Сумма
	1	2	6	8	9	10	11	25	
в:	38,00	14,00	13,00	3,00	4,00	8,00	20,00		100,00

Варка фритты осуществлялась в лабораторных условиях в силитовой печи при температуре 1450±10°С с выдержкой при максимальной температуре – 1 час. Полученные стекла сливали в емкость с холодной водой. Из полученной гранулированной фритты была приготовлена глазурь в шаровой мельнице с добавлением 8 % каолина с влажностью 30 %. Глазурь наносили методом полива. Конечная температура политого обжига составляла 1030±20°С. Разработанный состав глазури обеспечил ее хороший разлив. Готовые изделия характеризовались хорошим блеском, отсутствием дефектов.

Таким образом, проведенные исследования в лабораторных условиях показали возможность синтеза фритты для получения глазурных покрытий на керамические облицовочные плитки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 6141-91.

ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ СТЕКОЛ СВЕТОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ И СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕСТКОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Кичкайло О.В., Костик Е.А.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
dyadenko-mihail@mail.ru, levitskii@belstu.by

Оптическое волокно представляет собой систему, состоящую из световедущей жилы и двух (светоотражающей и защитной) оболочек.

Световедущая жила служит для передачи световой энергии, сконцентрированной на входном ее торце, на его выходной торец путем полного внутреннего отражения светового луча.

Светоотражающая оболочка в оптическом волокне выполняет две основные функции, обеспечивающие предупреждение потерь световой энергии, распространяющейся вдоль волокна при отражениях от поверхности раздела в системе «жила – оболочка», а также выполняет функцию оптической изоляции единичного волокна в пучке оптических волокон.

Защитная оболочка служит для предупреждения нежелательного попадания светового луча из светоотражающей оболочки в соседний световод и окружающую среду. Она обычно изготовлена из цветного стекла и не является предметом данных исследований.

Стекла для волоконной оптики должны обладать следующим особым комплексом физико-химических свойств:

- составы, применяемые для получения световедущей жилы и светозащитной оболочки оптических волокон, должны быть химически совместимы и не взаимодействовать между собой в месте спая в процессе получения волокна. Особенно это касается границы, возникающей между световедущей жилой и светоотражающей оболочкой, где исключены процессы фазового разделения, образование пузырей и других явлений, приводящих к потере пропускания света;

- показатели вязкости стекол для световедущей жилы и светозащитной оболочки должны быть согласованы в сравнительно широком температурном интервале. Причем вязкость стекла светозащитной оболочки в районе температур прессования должна быть выше вязкости стекла световедущей жилы. Оптимальные результаты достигаются в том случае, когда вязкость стекол для световедущей жилы отличается не более чем $\pm 0,5$ порядка логарифмической вязкости;

- для обеспечения требуемой числовой апертуры изготавливаемых деталей пара данных стекол должна иметь определенную разность квадратов показателей преломления;

- стекла должны быть подобраны по температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР) как между собой, так и по отношению к материалу деталей, с которыми они будут сочленяться;

- светопропускание данных стекол должно быть существенно выше, чем стекловидного назначения и потери света на поглощение и рассеяние по всей длине волокна не должны превышать 10 %.

Жесткие волокна имеют диаметр более 3 мм и в отличие от гибких обладают пониженной гибкостью. Одножильные волокна, имеющие одну световедущую жилу, и многожильные волокна, обладающие большим количеством световедущих жил, разделенных светоотражающими оболочками, являются основными полуфабрикатами для изготовления волоконно-оптических элементов: пластин, жгутов, фоконов, твистеров и др.

Для производства стекол световедущей жилы нами использован тяжелый баритовый флинт, синтезированный в системе $\text{BaO}-\text{La}_2\text{O}_3-\text{B}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{SiO}_2$ при содержании оксидов, мол. %: 15–40 BaO; 0–25 La_2O_3 ; 0–25 TiO_2 ; и постоянном количестве ($\text{B}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$), составляющем 60 мол. %.

Исследованиями данных стекол установлена склонность их к ликвационному разделению, которая подавляется введением оксидов WO_3 , Y_2O_3 и Cd_2O_3 , вводимых взамен La_2O_3 , которые обуславливают подавление процессов фазового разделения.

Установлено, что ТКЛР опытных стекол находится в интервале $(69,0-97,8) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$.

Определено, что оксиды титана могут выступать как в роли модификатора, так и стеклообразователя. При увеличении основности стекла и температуры расплава равновесие между координационными группировками $[\text{TiO}_4]$ сдвигается в сторону тетраэдрической. С ростом количества TiO_2 влияние La_2O_3 и BaO на величину ТКЛР выражено в меньшей степени, что, очевидно, связано с отсутствием координационных изменений стекла по бору.

Замена BaO на La_2O_3 в составе этих стекол вызывает рост показателей вязкости во всем диапазоне значений. Рост количества B_2O_3 от 15 до 30 мол. % приводит к росту доли групп $[\text{BO}_4]$ и увеличению связности борокремнекислородного каркаса стекла.

На основе изучения вязкости стекол системы в интервале значений $10^{10}-10^4 \text{ Па}\cdot\text{с}$ установлено, что замена BaO на La_2O_3 вызывает рост показателей вязкости во всем диапазоне значений. Замена TiO_2 на BaO также приводит к повышению вязкости в интервале значений $10^{10}-10^5 \text{ Па}\cdot\text{с}$. С ростом содержания BaO от 15 до 30 мол. % происходит рост доли групп $[\text{BO}_4]$ и, соответственно, увеличение степени связности борокремнекислородного каркаса.

Разработан состав стекла для световедущей жилы жесткого оптического волокна. Стекло устойчиво к фазовому разделению при 24-часовой термообработке в интервале температур 600–1000 °С. Температурный интервал изменения вязкости в диапазоне $10^{10}-10^{4,5} \text{ Па}\cdot\text{с}$ составляет 145 ± 2 °С.

ТКЛР стекла составляет $(77,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$, показатель преломления – 1,805: Величина светопропускания при длине волны 540 нм имеет значение 84 ± 2 %, а показатель ослабления – $(0,0027 \pm 2) \cdot 10^{-4} \text{ мм}^{-1}$.

Для получения стекла светоотражающей оболочки жесткого многожильного волокна, устойчивого к фазовому разделению, с показателем преломления не выше 1,49 выполнен синтез стекол для светозащитной оболочки в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ при следующем содержании оксидов, мол. %: 74,8–84,2 SiO_2 ; 9,1–18,4 B_2O_3 ; 6,7–14,0 K_2O . Температура синтеза стекол составляет 1500 ± 10 °С.

Установлено, что для получения оптического волокна с числовой апертурой, составляющей 1,02–1,04 и требуемой термомеханической прочностью введение K_2O должно быть ограничено его содержанием в количестве 6–10 мол. %.

По результатам систематического исследования вязкости стекол данной системы установлено, что повышение энергии активации вязкого течения в интервале значений $10^{10}-10^{6,5} \text{ Па}\cdot\text{с}$ обуславливает рост скорости твердения стекла светоотражающей оболочки. Для обеспечения широкого выработочного интервала стекла, составляющего порядка 300 °С при изменении вязкости с 10^{10} до $10^4 \text{ Па}\cdot\text{с}$, содержание K_2O в составе стекла для светоотражающей оболочки не должно превышать 6–10 мол. %.

Разработан состав стекла для светоотражающей оболочки оптического жесткого волокна, устойчивый к фазовому разделению при 6-ти часовой выдержке в температурном интервале 600–1000 °С. Показатель преломления стекла имеет значение 1,488, а ТКЛР составляет $(53,3 \pm 0,7) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$.

Температурный интервал изменения вязкости в диапазоне $10^{10}-10^5 \text{ Па}\cdot\text{с}$ составляет $340 \pm 2,5$ °С, значение апертуры – $A > 1$.

Данные стекла отвечают требованиям согласованности их структур, физико-химических, оптических и технологических характеристик.

Работа выполнена при финансировании в рамках НИР ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биоорхимия».

СТРУКТУРА БИОСТЕКЛОЛ СИСТЕМЫ $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$

Дяденко М.В., Курило И.И., Осипенко М.А., Поспелов А.В.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь, +375295014763

dyadenko-mihail@mail.ru; levitskii@belstu.by; september@tut.by

В последние десятилетия наблюдается резкий рост исследований в области биоматериалов, под которыми понимают материалы, способные заменить поврежденные органы и ткани. Исследования и разработки в области биоматериалов являются одной из ведущих задач во многих университетах и институтах мира. К типичным представителям биоматериалов относят биостекло. Оно представляет собой материал на основе, как правило, силикатного стекла, который способен взаимодействовать с тканями организма, и применяется для реконструкции костной ткани.

Целью настоящей работы является изучение структуры и биологической активности стекол, полученных на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$.

Синтез опытных стекол осуществлялся на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ при следующем содержании компонентов, мас. %: 13,0–23,0 CaO, 52,5–62,5 SiO₂, 2,5–12,5 P₂O₅; в качестве постоянных составляющих использовались 13,5 Na₂O и 8,5 MgO. Выбор данной системы обусловлен необходимостью получения стекол, характеризующихся биоактивностью, которые при погружении в SBF-раствор (Simulated body fluid) способны образовывать на своей поверхности кристаллы гидроксиапатита. SBF-жидкость представляет собой раствор, характеризующийся pH=7,0, с концентрацией ионов, близкой к концентрации в плазме крови человека, и используется для оценки структурных изменений на поверхности биоактивного стекла.

Синтез опытных стекол осуществлялся в фарфоровых тиглях при температуре 1480 ± 20 °C в газовой пламенной печи периодического действия. Скорость подъема температуры составляла 250 °C/ч с выдержкой при максимальной температуре 1 ч. При достижении однородности стекломассы тигли со стекломассой извлекали из печи и осуществляли формование изделий отливкой в формы. После выработки образцы подвергались отжигу при температуре 560 ± 5 °C с выдержкой при ней 1 ч.

Проявление биоактивности у стекол наблюдается при их относительно невысокой химической устойчивости, которая в первую очередь определяется содержанием оксида кремния в составе исследуемых стекол. Дело в том, что остеогенные свойства стекла обусловлены продуктами его растворения в SBF-растворе, то есть растворимыми ионами кремния и кальция, которые стимулируют остеогенные клетки для образования костного матрикса. Поэтому чем ниже прочность и степень развитости структурного каркаса стекла, тем легче происходит разрушение его поверхностного слоя и активнее формируется слой гидроксиапатита.

Оценка биоактивности исследуемых стекол осуществлялась путем их помещения в закрытую емкость с SBF-жидкостью и выдержке в термостате при фиксированной температуре 37,0 °C в течение 7 суток. Биоактивность либо биоинертность исследуемых стекол оценивались по изменению pH SBF-жидкости и анализу поверхности образцов после испытаний. В случае увеличения pH SBF-жидкости следует говорить о проявлении стеклами биоактивности.

Образцы стекол системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ вступали в реакцию с SBF-жидкостью, вызывая образование нового слоя гидроксилкарбонизированного апатита на поверхности материала ввиду протекания ряда химических реакций.

Первоначально ионы Na^+ на поверхности стекла активно обмениваются с ионами H^+ из SBF-жидкости, вызывая заметное увеличение pH раствора до значений 8,39–8,56 и формирование на поверхности стекла соответствующего гидроксида. Его образование обуславливает разрушение структурной сетки стекла путем разрыва химических связей Si–O–Si. Растворимый диоксид кремния превращается в $\text{Si}(\text{OH})_4$, и на поверхности стекла

происходит образование силанольных групп, которые конденсируются и повторно полимеризуются с образованием слоя силикагеля. В тоже время ионы Ca^{2+} и PO_4^{3-} диффундируют из объема стекла, а также из окружающей образец стекла SBF-жидкости и накапливаются в аморфном слое, обогащенном диоксидом кремния. Образованная при этом пленка $\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ впоследствии кристаллизуется с формированием смешанного карбонизированного гидроксиапатита.

По результатам исследования биоактивности стекол системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ выявлено, что образование кристаллов гидроксиапатита наблюдается в образцах с массовым соотношением $\text{CaO}:\text{P}_2\text{O}_5$ в пределах (5:1)–(6:1).

Стекла системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ с максимальным для изучаемой области содержанием оксидов CaO и P_2O_5 проявляют полную биоинертность, без видимых признаков образования гидроксиапатита.

С целью выявления взаимосвязи между степенью полимеризации структурного каркаса стекла и его биоактивностью проведено изучение структуры опытных стекол методом инфракрасной спектроскопии.

Оксид кремния в структуре силикатных стекол представлен тетраэдрическими группировками $[\text{SiO}_4]$ с 4 мостиковыми атомами кислорода (Q4), с 3 (Q3), с 2 (Q2), с 1 (Q1) и тетраэдрическими единицами, в которых все атомы кислорода немостиковые (Q0).

В центре тетраэдрической группировки $[\text{SiO}_4]$ располагается атом кремния, который вследствие sp^3 -гибридизации связан с четырьмя атомами кислорода. Соединение соседних кремнекислородных тетраэдров происходит вершинами через мостиковый атом кислорода с помощью сложной spd -гибридизации. При этом угол $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ между двумя соседними тетраэдрами может изменяться в пределах $120-180^\circ$.

Широкая полоса поглощения в области $900-1200 \text{ см}^{-1}$ с максимумом при 1040 см^{-1} связана с наличием групп $[\text{SiO}_4]$ и относится к валентным колебаниям мостиковых связей $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ в сложных силикатных анионах. Полосы поглощения в области $700-800 \text{ см}^{-1}$, как правило, связывают с наличием кольцевых мотивов в структуре стекол. Так, полоса поглощения при $760-800 \text{ см}^{-1}$ в структуре исследуемых стекол относится к шестичленным кольцевым мотивам, состоящим из тетраэдров $[\text{SiO}_4]$. Полоса поглощения при 465 см^{-1} соответствует деформационным колебаниям связей $\text{Si}-\text{O}$ [12].

Установлено, что с ростом содержания P_2O_5 , вводимого взамен SiO_2 , в количестве от 2,5 до 10,0 мас. %, наблюдается появление полосы в области 575 см^{-1} , которая отвечает колебаниям мостиков $\text{O}=\text{P}-\text{O}$, что является закономерным.

Вместе с тем увеличение количества CaO , вводимого взамен SiO_2 , от 13 до 23 мас. % вызывает уменьшение доли шестичленных кольцевых структурных мотивов, то есть наблюдается более глубокая деполимеризация структуры стекла. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности полосы в области $760-780 \text{ см}^{-1}$ и смещение пика ее интенсивности в низкочастотную область, а также появление полосы с выраженным максимумом при 930 см^{-1} , которая характеризует наличие группировок Q2. При этом их доля пропорционально возрастает с ростом содержания CaO . Следует отметить, что в стекле с содержанием CaO , равным 13 мас. %, в основном преобладают группировки Q3. Дело в том, что введение CaO в состав опытных стекол вызывает рост немостиковых атомов кислорода, и снижение степени развитости структурного каркаса стекла.

Таким образом, проявление биоактивности наблюдается в стеклах системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$, включающих не более 60 мас. % SiO_2 , с соотношением $\text{CaO}:\text{P}_2\text{O}_5$, находящимся в пределах (5:1)–(6:1).

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ НА СТРУКТУРУ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Лугин В.Г.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь, +375295014763

dyadenko-mihail@mail.ru; levitskii@belstu.by; luhin_valery@mail.ru

В настоящее время актуальность приобретают стекла с особым комплексом радиофизических характеристик, предназначенные для высокоэффективного поглощения либо отражения электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона.

Взаимодействие стекол с электромагнитным полем предопределяет комплекс особых требований к ним: требуемое значение диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, определенная величина поглощения и отражения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, наличие электропроводности. Вместе с тем энергия радиоволны при ее распространении в веществе преобразуется в другие виды энергии, в частности, в электрическую и тепловую. В связи с этим, радиозащитный материал должен иметь высокую термостойкость, которая характеризует способность опытных стекол выдерживать резкие перепады температур без разрушения. Термостойкость стекол определяется величиной таких теплофизических характеристик, как температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) и теплоемкость.

Целью исследований, проводимых в настоящей работе, является изучение влияния оксидов железа и никеля на структуру щелочных боросиликатных стекол и их теплофизические характеристики. На предыдущих этапах исследований [1–2] нами проведена оценка влияния оксидов Na_2O и B_2O_3 на кристаллизационную способность, температурный коэффициент линейного расширения, плотность, низкотемпературную вязкость и микротвердость щелочных боросиликатных стекол. Установлена закономерность влияния соотношения оксидов натрия и бора на формирование структурно-совместимых группировок, исключающих кристаллизацию стекол и определяющих их тепловую инерцию.

Полученные результаты по исследованию опытных щелочных боросиликатных стекол выявили необходимость их модифицирования в связи с тем, что они недостаточно полно ослабляют электромагнитное излучение СВЧ-диапазона и характеризуются относительно невысокими электрофизическими характеристиками. В качестве модифицирующих оксидов использовались NiO и Fe_2O_3 , вводимые отдельно взамен SiO_2 в базовый состав стекла на основе системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ в количестве 2,5–15,0 мол. % с шагом 2,5 мол. %. Данный выбор обусловлен возможностью формирования в исследуемых стеклах электронной проводимости. Методом градиентной кристаллизации установлено, что объемная кристаллизация проявляется у стекол, содержащих в своем составе 12,5–15,0 мол. % NiO . Стоит отметить, что боросиликатные стекла, модифицированные оксидом железа, характеризуются большей устойчивостью стеклообразного состояния. При этом минимальная склонность к кристаллизации характерна для стекол, включающих не более 10 мол. % оксида Fe_2O_3 . По результатам определения ТКЛР модифицированных стекол dilatометрическим методом установлено, что данный показатель изменяется в пределах $(80,9-93,4) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Влияние оксида железа на ТКЛР боросиликатных стекол имеет нелинейную зависимость. Так, добавки Fe_2O_3 в количестве 2,5–7,5 мол. % вызывают снижение термического расширения ввиду упрочнения структурной сетки стекла за счет формирования наряду с тетраэдрами $[\text{BO}_4]\text{Na}$ структурных группировок $[\text{FeO}_4]\text{Na}$. Условием образования таких группировок является соблюдение соотношения $\text{Na}_2\text{O}/\text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 1$. При этом ионы Na^+ , обладающие слабым силовым полем, легко отдают анионы кислорода на построение тетраэдров $[\text{BO}_4]$ и $[\text{FeO}_4]$, участвующих совместно с $[\text{SiO}_4]$ в построении структурной сетки. Их образование вызывает изменение роли катиона щелочного металла: ионы Na^+ участвуют в компенсации заряда при формировании группировок $[\text{BO}_4]\text{Na}$ и

[FeO₄]Na, а не вызывают разрывы структурной сетки стекла, обеспечивая таким образом более высокую степень связности структурного каркаса стекла.

Введение оксида железа в количестве более 7,5 мол. % обуславливает рост ТКЛР. Это связано с тем, что количества Na₂O в составах опытных стекол будет недостаточным для построения обоих типов структурных группировок. В связи с этим преимущественно будут формироваться тетраэдры [BO₄]Na, а оксид железа будет представлен в форме октаэдров [FeO₆]. В свою очередь это будет определять рост доли более слабой связи Fe^{VI}-O, чем связь Si^{IV}-O и, как результат, увеличение ТКЛР. Данные закономерности находят подтверждение в результатах изучения структуры боросиликатных стекол, модифицированных оксидом железа, методом рамановской спектроскопии. По данным рамановской спектроскопии указанная замена обуславливает незначительное смещение пика основной полосы, связанной с проявлением валентных колебаний немостиковых связей Si-O⁻, от 960 до 925 см⁻¹.

Низкая интенсивность полосы поглощения в области 1350–1400 см⁻¹, отражающей проявление колебаний структурных единиц [BO₃], указывает на доминирование в структуре исследуемых стекол бора в тетраэдрической координации.

В низкочастотной части спектра комбинационного рассеяния доминирует широкая полоса с максимумом около 470 см⁻¹, обусловленная симметричными валентными и деформационными колебаниями мостиковых связей типа Si-O-Si и Si-O-B в анионах сложного строения. Интенсивность указанной полосы снижается с ростом содержания оксида железа, вводимого взамен SiO₂. Введение оксида никеля во всем диапазоне вводимых концентраций вызывает снижение ТКЛР щелочных боросиликатных стекол от 89·10⁻⁷ К⁻¹ до 85·10⁻⁷ К⁻¹, то есть способствует своего рода полимеризации боросиликатной структуры стекла за счет вероятного образования тетраэдрических групп [NiO₄]. Это вызвано тем, что для никеля более предпочтительна четверная координация, и поэтому Na₂O в первую очередь является донором свободного кислорода для NiO с целью формирования им структурных группировок [NiO₄], что согласуется с данными спектров комбинационного рассеяния. Введение оксида никеля взамен SiO₂ обуславливает появление полос поглощения в области 1300–1400 см⁻¹, отражающих проявление колебаний структурных единиц [BO₃], и в области 750–800 см⁻¹, вызванных колебаниями мостикового типа B^{III}-O-B^{IV}.

Теплоемкость отражает способность материалов поглощать тепло с ростом температуры и определяет их тепловую инерцию. Для стекол, используемых в качестве радиозащитных, величина теплоемкости характеризует скорость выравнивания температуры по толщине изделия и, как следствие, определяет термостойкость готового изделия.

С увеличением количества оксида железа от 2,5 до 7,5 мол. %, вводимого взамен SiO₂, теплоемкость стекол увеличивается, а при последующем введении в количестве до 15 мол. % – снижается. Появление максимума на зависимости, на наш взгляд, обусловлено изменением степени полимеризации борокремнекислородного каркаса стекла.

Введение NiO взамен SiO₂ в количестве от 2,5 до 15,0 мол. % вызывает уменьшение величины теплоемкости во всем интервале вводимых концентраций, что свидетельствует о повышении степени сшитости структурной сетки и согласуется с данными термического расширения и результатами изучения структуры никельсодержащих боросиликатных стекол.

Таким образом, оксиды железа и никеля в составе щелочных боросиликатных стекол вызывают различный структурный отклик и обуславливают различия по их влиянию на комплекс теплофизических характеристик.

Литература:

1. Дяденко, М.В. Боросиликатные стекла радиозащитного назначения / М.В. Дяденко, Е.Е. Трусова, А.Г. Сидоревич // Физика и химия стекла. – 2021. – Т.47. – №1. – С. 37–49.
2. Дяденко, М.В. Стекла радиозащитного назначения / М.В. Дяденко // Стекло и керамика. – 2019. – №7. – С. 8–14.

SYNTHESIS OF GLASS MICRO-BEADS FOR ROAD MARKINGS

Erkinov.F¹ (erkinov_farrux@mail.ru), Aripova M.¹ (aripova1957@yandex.com),

Jae-Shin Lee J.-Sh.² (jslee@ulsan.ac.kr)

¹Tashkent chemical-technological institute, Tashkent, Uzbekistan

²University of Ulsan, Ulsan, Republic of South Korea

Currently, road markings are effective means of organizing the movement of the vehicle, improving road safety, reducing accidents and reduce their consequences to increase the speed and permeability of roads. According to data, the presence of road marking on the road surface will reduce traffic accidents by almost 20-25%.

Road lines are just as important as road signs. Road markings inform drivers about approaching sections of the road where certain actions are required. A continuous line means that it cannot be crossed; dividing lines may indicate a right or left turn, and intersecting (cross) lines indicate a stop or give way. Roads play an important role in ensuring the safe and smooth movement of vehicles, especially at night and in rainy weather.

Therefore, this study investigated the batch composition for high quality glass micro-beads on the basis of local raw materials of Republic of Uzbekistan. Moreover, to clarify retroreflection property of beads, we compared beads obtained by two different systems, and we have studied composition dependence of retroreflectivity. On the other hand, the size distribution of beads and the portion of defect beads was studied.

The chemical composition of obtained glass-beads are displayed in the Table 1. It was obtained that the with increasing of K_2O content the retroreflectivity of beads are increased, but with increasing of Na_2O content retroreflectivity was decreased. The content of Fe_2O_3 should be less than 0.1 mass. % to obtain high quality transparent glass-beads (picture).

Chemical composition of obtained glass microbeads

Chemical composition, mass.%												
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	MgO	K ₂ O	SO ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	BaO	ZnO	CuO	TiO ₂
74.2	5.98	9.95	0.152	2.4	0.121	3.30	0.073	0.3	2.0	0.002	0.002	0.151

X-ray fluorescence specters of obtained glass micro-beads.

The study identified the requirements for the physicochemical properties of glass micro-beads required to obtain road markings; selection of compositions; complex trials of experimental compositions were conducted. On the basis of the obtained results the normative and technical document is developed (technological regulations, technical conditions). Experimental batches of glass micro-beads have been developed, tested under natural conditions and introduced in the regional road network.

БАРХАННЫЙ ПЕСОК ТУПРАККАЛИНСКОГО МАССИВА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ

Жабберганов Ж.С., ¹Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Дусчанов С.К.
Ургенский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан
¹ГУП “Фан ва тараккиёт” при ТГТУ, г.Ташкент,
sduschanov@bk.ru, +99893-922-27-57

Как известно что, Нижнеамудариньский регион имеет достаточные минеральные сырьевые ресурсы, до сих пор в регионе не созданы предприятия выпускающие керамические плитки.

Исследование физико-химических свойств местных минеральных сырьевых ресурсов имеющиеся в данном регионе, пригодных для производства керамических плит и разработка на их основе составов керамических плит, спекающих при низких температурах обжига является весьма актуальным.

Поскольку массив барханных песков пустыни Кызылкума весьма значительная и имеет огромные запасы, нами было изучено вещественный состав пробы из барханного песка Тупраккалинского массива Хорезмской области и возможности его использования в составе керамических плит.

Средний химический состав барханного песка Тупраккалинского массива следующее, в % : SiO₂-77,54; Al₂O₃-7,63; Fe₂O₃-2,61; TiO₂-0,54; CaO-4,20; MgO-0,30; Na₂O-1,82; K₂O-1,76; P₂O₅-0,20; SO₃-0,10; П.П.П-2,88.

По результатам рентгенографического анализа Тупраккалинского барханного песка установлено присутствие следующих минералов: кварца с d=0,424; 0,334; 0,245; 0,228; 0,212; 0,181; 0,138; 0,137 нм, анортита с d=0,334; 0,318; 0,154; 0,138 нм, альбита с d=0,245; 0,182; 0,138; 0,137 нм, ортоклаза с d=0,425; 0,318; 0,213; 0,182; 0,137 нм и гетита с d=0,336; 0,245 нм.

Таким образом по рентгенографическому (рис.1) анализу барханный песок Тупраккалинского массива относится к группе кварц-полевошпатовых песков, с преобладанием минерала анортита чем других полевошпатовых минералов альбита и ортоклаза. Кроме того в минералогическом составе данной породы встречаются примеси кальцита и железистых минералов.

Ситовый анализ барханного песка Тупраккалинского массива проводился мокрым способом на ситах с размерами отверстий 500; 315; 125; 100 и 56 мкм. Остатки на соответствующих ситах равнялись следующим значениям в %:

500 мкм-0,25 %,
315 мкм-3,19%,
125 мкм-21,6 %,
100 мкм-52,62 %,
56 мкм-16,11%.

Как показывают полученные данные, в Тупраккалинском барханном песке содержание частиц размером < 56 мкм находится в пределах 6-7%.

Как показали наши исследования [1] по технологическим показателям глины Кулатауская месторождения характеризуются несколько коротким интервалом спекания, и поэтому при использовании ее в производстве керамических плиток необходимо подобрать корректирующие добавки, расширяющие интервал спекания.

Рис.1. Рентгенограмма барханного песка Тупраккалинского массива

Исходя из этого при разработке безполевошпатовых составов масс керамических плит мы использовали местный барханный песок Тупраккалинского массива.

В результате лабораторных исследований в композиции глины Кулатау и Тупраккалинского барханного песка после обжига при температуре 1000 и 1050°C, были получены опытные образцы удовлетворяющие установленные требованиям ГОСТа 13996-93. «Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия» и ГОСТу 6787-2001. «Плитки керамические для полов. Технические условия», соответственно.

Исходя из вышеизложенного можно сказать что, барханный песок Тупраккалинского массива относится к группе кварц-полевошпатовых песков, содержащий в своем составе около 30% мелко измельченного полевого шпата, с преобладанием анортита.

Связи с этим использование его в составе половых и фасадных плит в качестве кварц-полевошпатового компонента означает что, данная порода является ценным сырьём необходимым для производства керамики.

Литература

1. Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Жабберганов Ж.С., Алламов Р.Г.. Использование глины Кулатауского месторождения для получения фасадных плит. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. 2021. № 12/2. <http://khorezmscience.uz>.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ ДИАБАЗОВ УЗУНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Арипова М.Х., Жуманиёзов Х.П.

Ташкентский химико-технологический институт,
Ургенчский государственный университет

В настоящее время искусственные стеклообразные материалы, получаемые на основе шихт определенных составов, занимают особое место среди перспективных строительных материалов. Сырьем для изготовления таких изделий служат шихты специального химического состава в зависимости от проектируемой конечной стеклофазы с регулируемыми и заданными свойствами [1,2]. В данной работе подбирался шихтовый состав стекол для получения темных тонов стеклообразных материалов, подогнанных аноритовому составу. В Узбекистане диабазовые породы имеют достаточно широкое распространение. Одним из перспективных объектов является месторождения Узунбулак I расположено в 22-23 км юго-восточнее районного центра Галляарал, в 0,5 км к северу и северо-западу от кишлак Узунбулак, на юго-западных склонах Мальгузарских гор, фактически являясь началом пояса Мальгузарских мафитов и ультрамафитов. Учитывая параметры участка работ, можно подсчитать прогнозные ресурсы диабазов участка Узунбулак I 9,5 млн тонна. В химическом составе изученных диабазов преобладают кремнезем, глинозем, оксиды кальция, магния и железа (SiO_2 -48,64%, Fe_2O_3 -4,95%, FeO -9,76%, TiO_2 -3,55%, MnO -0,16%, Al_2O_3 -13,89%, CaO -8,42%, MgO -5,27%, Na_2O -2,12%, K_2O -1,64%, SO_3 -0,08%, п.п.п.-4,83%). Анализ составов диабазов Узунбулакского месторождений свидетельствует о их многофазности. По микроскопическим, рентгенографическим, ИК-спектроскопическим и электронно-микроскопическим данным следует, что в диабазе присутствуют несколько основных фаз в виде олигоклаза с формулой $(\text{Ca},\text{Na})\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8$, ортоклаза $\text{K}(\text{AlSi}_3\text{O}_8)$, железосодержащего пироксенового твердого раствора типа авгита $(\text{Mg}, \text{Fe}^{2+})[\text{Si}_2\text{O}_6 \cdot \text{CaFe}(\text{AlSiO}_6)]$ кальцита CaCO_3 , хлорита с формулой $\text{Mg}_{4.5}\text{Al}_{2.5}[\text{OH}]_8(\text{Si}_3\text{AlO}_{10})$, оливин $(\text{CaFe})_2\text{SiO}_4$, очень мало кварца SiO_2 и присутствуют также рудные минералы в незначительном количестве.

Положения точек опытных составов образующих стекла при 1450°C в системе диабаз – каолин – глиноземсодержащий отход.

Шихтовый состав в работе подбирался с целью получения стекла аноритового состава. В качестве источников требуемых оксидов были выбраны диабазовые породы, Ангренские каолины и глиноземсодержащий отход Шуртангазо химической промышленности (ШХГК). Характеристики стеклообразования и выработки исследованных составов представлены в рис.1. Исследованы были такие физико-химические свойства, как плотность, коэффициент термического расширения, температура начала размягчения, термическая и химическая стойкость. Результаты определений физико-химических свойств стекол приведены в табл. 1. Результаты проведенных физико-химических испытаний показали высокую химическую и термическую стойкость, светопреломляющую способность диабазовых стекол. Это объясняется наличием большого количества оксидов щелочноземельных металлов и оксида алюминия, а также меньшим количеством оксидов щелочных металлов.

Физико-механические и химические свойства полученных стекол

№	Плотность, кг/м ³	ТКЛР· 10 ⁷ град ⁻¹	Показатель преломления	Химическая устойчивость, %		
				конц. HCl	35% NaOH	конц. H ₂ SO ₄
1	2700	70,10	1,54	97,40	98,78	99,10
2	2710	66,18	1,58	98,00	99,05	99,40
3	2720	63,97	1,62	99,80	99,75	99,60
4	2700	64,72	1,57	96,98	94,68	98,50
5	2720	62,09	1,61	98,85	97,20	98,63
7	2690	67,37	1,52	93,35	95,45	97,45
8	2710	62,68	1,61	97,65	96,55	97,70
9	2700	60,90	1,60	89,50	92,00	97,60
11	2670	64,50	1,52	89,85	90,30	97,40

Кристаллизационная способность стекол изучалась методом массовой кристаллизации в интервале температур 600-1100°C через каждые 100°C. Время выдержки при каждой температуре составляло 1 час. Полученные экспериментальные результаты показывают, стекла составов 1, 2, 7 и 11 кристаллизуются с поверхности в виде небольших разобренных участков при температуре 600°C. При температуре 700°C у этих образцов наблюдается поверхностная кристаллизация в виде сплошной пленки. Поверхностная кристаллизация в виде сплошной толстой корки с частичным распространением кристаллов в глубь образца при температуре 800°C. При температуре 900°C кристаллизация наблюдается по всему объему, кристаллическая фаза составляет не менее 50-60%. Полная кристаллизация завершается в стеклах при температуре 1000°C. В стеклах 3, 4, 5, 8 и 9 начало кристаллизации отмечается при 700°C. При температуре 800°C у этих образцов наблюдается поверхностная кристаллизация в виде сплошной пленки переходящей с дальнейшим повышением температура до 900°C в сплошную толстую корку с частичным распространением кристаллов вглубь образца. При температуре 1000°C в стеклах кристаллизация наблюдается по всему объему, кристаллическая фаза составляет не менее 50-60%. В этой группе стекол полная кристаллизация достигается при 1100°C.

Из приведенных данных видно, что стекла, полученные на основе диабазов Узбекистана обладают сравнительно высокими механическими и термическими свойствами, что объясняется относительно высоким содержанием в них оксидов щелочноземельных металлов и небольшим содержанием щелочных. Они также характеризуются высокой химической устойчивостью к серной кислоте и щелочи, что обусловлено, по-видимому, влиянием анортитового состава стекла, в структуре которого преобладают бесконечные цепочки $[\text{Si}_2\text{O}_6]^{4-}_\infty$. Исследована кристаллизационная способность образцов синтезированных стекол 9 опытных составов. Установлено, что в температурной области 600-700°C обнаруживаются первые признаки начала кристаллизации в виде тонких поверхностных пленок, а в области температур 1000-1100°C достигается условно полная тонкодисперсная объемная кристаллизация образцов с наличием 60-100 % кристаллической фазы.

Литература

1. Жуманиёзов Х.П. Синтез и исследование свойств стекол в системе диабаз-каолин-глинозем // Химическая промышленность. -Санкт-Петербург, 2012. Т.88, №8. -С. 386-390.
2. Aripova M. Kh., Babakhanova Z.A., Jumaniyozov H.P. Anorthite-structural glass-ceramics on the base of diabases of Arvaten deposit // Elektronik journal of actual problems of modern science, education and traning. -Urgench, 2019.№5. -P. 44-55.

TO STUDY THE COMPOSITION OF OSMONSOY BASALT FOR OBTAINING DECORATIVE GLASS AND GLASS CRYSTAL MATERIALS

Aripova M.X., Ruzmatov E.I. eldor_bbk@mail.ru
Tashkent Chemical-Technological Institute, Uzbekistan

The development of glass is inextricably linked with the development of society. One of its distinctive features is its transparency and smoothness. It is not affected by rain, frost, wind, sunlight. From the glass, various household items, decorative items, technical tools are made. The discovery of Glass led to the production of bottles of various shapes, all kinds of containers, vases, cups, in short, many of the items necessary for living.

Today, modern techniques cannot be imagined without glass products. Tempered glass, multi-layer glass has a high mechanical strength, while foam glass is lighter than water, does not burn and is a hot-cold and sound insulation material, glass and fabrics made of glass have a high flame retardant and electroisolation properties [1].

The main purpose of our scientific work is to obtain decorative glass and glass crystal materials. As the main raw material for obtaining these materials was selected basalt mineral, which formed a large reserve in the territory of Forish District of Jizzakh region, village of Osmonsoy.

Basalt, extrusive igneous (volcanic) rock that is low in silica content, dark in colour, and comparatively rich in iron and magnesium.

Some basalts are quite glassy (tachylytes), and many are very fine-grained and compact. It is more usual, however, for them to exhibit porphyritic structure, with larger crystals (phenocrysts) of olivine, augite, or feldspar in a finely crystalline matrix (groundmass). Olivine and augite are the most common porphyritic minerals in basalts; porphyritic plagioclase feldspars are also found. Basaltic lavas are frequently spongy or pumiceous; the steam cavities become filled with secondary minerals such as calcite, chlorite, and zeolites [2].

To study the chemical and mineralogical composition of osmansoy basalt, large mineral deposits were crushed in a ball mill for 18-20 hours. At a later stage, x-ray and chemical analysis was carried out with ready-made mineral grains.

Determination of the crystalline properties of the rock (Osmonsoy basalt) was carried out on the equipment of the powder diffractometer XRD-6100 (Shimadzu, Japan). CuK α was performed under the influence of radiation (β -filter, Ni, $\lambda=1.54178 \text{ \AA}$, voltage 30 mA, 30 kV in the X-ray tube). The constant rotation speed of the Bunda detector was 4 grad/min, in 0.020 steps ($\omega 2\theta$ -connecting), the scanning angle was taken from 40 to 80. The samples were analyzed in a circular chamber with a rotational speed equal to 30 Al/min. [3].

The results of the analysis are presented in the pictures and tables below.

From the results obtained it can be seen that the chemical and mineralogical composition of the Basalt of Osmonsoy is fully suitable for obtaining decorative glass and glasscrystalline materials on the basis of basalt. The creation of the technology of obtaining decorative glass and glass crystal materials on the basis of the same composition is of great importance both theoretically and practically.

Minerals	Amount %
Plagioclase type anorthitic $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$	86.21
Actinolite $\text{Ca}_2(\text{Mg}_{5.0-4.5}\text{Fe}^{2+}_{0.0-0.5})\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$,	4.33
Alkali basalt $(\text{Ca},\text{Na})_{2-3}(\text{Mg},\text{Fe},\text{Al})_5(\text{Al},\text{Si})_8\text{O}_{22}(\text{OH},\text{F})_2$.	4.61
Magnetite $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	4.83

X-ray of Osmonsoy basalt

Color	Qual.	Entry	Formula	Name	P(peakpos.)	P(I,00)	P(peak)	I scale fct.	Quant.(%)	FoM
C	00-088-0834	(Mg, Fe, Al, Ti) (Ca, Mg, Fe, Na) (Si, Al)2 O6	Magnesium Aluminum Iron Calcium Silicate Hydroxide (Alkali basalt)		0.4852	0.9371	0.6854	0.1551	4.61	0.7892
C	00-086-1339	Fe2.886 O4	Iron Oxide (Magnetite)		0.5259	0.9796	0.4193	0.0214	4.83	0.7290
C	00-070-0287	Ca Al2 Si2 O8	Calcium Aluminum Silicate (Anorthite)		n.a.	n.a.	n.a.	0.3719	86.21	n.a.
C	00-073-2339	Na.08 Ca1.76 Mn.16 Mg1.88 Fe2.72 Fe.32 Al3.2 Si7.	Sodium Calcium Manganese Magnesium Iron Aluminum Silicate Hydroxide (Actinolite)		n.a.	n.a.	n.a.	0.0995	4.33	n.a.

Chemical composition of Osmonsoy basalt

Name of mineral	The amount of oxides, %												
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	P ₂ O ₅
Osmonsoy basalt	45,71	20,83	8,30	8,92	4,95	0,42	3,39	46,5	0,14	0,79	0,0471	0,1743	0,0625

References

1. Ismatov A.A.- Lecture texts on the subject" technology of silicate materials". Tashkent., "Science and technology" 2006y.
2. <https://www.britannica.com/science/basalt>
3. Kuznesova "kachestvenn'kachesk rentgenofazovkachesk analysis" Irkutsk 2005y. Percentage of minerals MATCH in the Computer Application aniqlandi-
www.crystalimpact.com

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ МЕСТНЫХ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ

Кадырова Д.Ш., Чинпулатова С.Б.
Ташкентский архитектурно-строительный институт
sitorachinpolatova@gmail.com

Одним из основных положений полиструктурной теории является необходимость целенаправленной организации структуры материалов для создания структурной неоднородности [1]. Введение в состав вяжущего тонкомолотого песка не сопровождается образованием каких-либо новых кристаллических продуктов реакции, но не смотря на это прочность системы такого состава превосходит значение прочности образцов из портландцемента без добавки и его нельзя отнести к инертным веществам, так как он взаимодействует с Ca(OH)₂ с образованием гидросиликатов кальция. Более полная реализация вяжущего может быть достигнута введением различного рода добавок и отвлекающих на себя "затравок" для гидратов образующихся в виде экранирующих пленок

на зернах вяжущего. Для цементного камня физическая природа упрочнения состоит в наличии препятствий на пути дефектов в виде границ зерен или блока [2].

Наиболее эффективным методом релаксации внутренних напряжений, возникающих при твердении цемента, является введение микронаполнителей. Частицы наполнителя участвуя в образовании контактов с цементными зернами активно принимают участие в образовании кластерных структур, что способствует снижению уровня объемных деформаций отдельных кластеров и напряжений на границе раздела цемента и наполнителя [3]. Исследованиями А.В.Волженского и др. установлено [4], что микронаполнители не только способствуют экономии вяжущего, но и обуславливают увеличение прочности, плотности цементного камня. Прочность цементного камня с наполнителем представляет собой сложную зависимость, определяясь соотношением расстояния между частицами и их дисперсности, то есть материал содержит наполнители, которые должны быть оптимальными по размеру и концентрации. По мнению В.И.Соломатова и др. [5] молотый песок большей дисперсности содержит большее количество воздушных пор, понижая прочность цементного камня. А повышение дисперсности свыше $2000 \text{ см}^2/\text{г}$ не дает технического эффекта и связано к тому же большими затратами энергии. Наибольший эффект наблюдается при введении наполнителя с меньшей удельной поверхностью, которая для достижения равной пластичности цементных смесей обуславливает их меньшую водопотребность.

Оптимизацию при выборе наполнителя необходимо осуществлять по физико-химическими и экономическими показателями. В данной научно-исследовательской работе эта задача решалась при условии максимального использования местных барханных песков. Были исследованы химический и минералогический составы барханных песков, характеристика зернового состава. Химический состав представлен окисью кремния 67,74 % окисью кальция 10% и другими оксидами алюминия железа около 19%. Минералогический состав представлен кварцем 59%, полевым шпатом около 36% и другими минералами. Согласно характеристике зернового состава модуль крупности составляет 0,83. Для определения рациональных параметров наполнителя производился помол песка в интервале удельных поверхностей $1200-2200 \text{ см}^2/\text{г}$. Наполнитель- молотый барханный песок вводили в цемент в количестве 10, 20, 30 и 40 % от его массы водоцементное отношение подбирали по показателю нормальной густоты. Для определения влияния количества и дисперсности наполнителя на прочность цементного камня были изготовлены образцы кубики. Испытания образцов из составов при В/Ц, соответствующей его нормальной густоте, производили после тепловой обработки и 28-суточного хранения в нормальных условиях, а из составов при постоянном В/Ц только после тепловой обработки результаты испытаний показывают, что при дисперсности наполнителя $1100-1200 \text{ см}^2/\text{г}$ наблюдается снижение водоцементного отношения, а при $2100-2200 \text{ см}^2/\text{г}$ оно увеличивается. И объясняется это тем, что тонкодисперсные материалы требуют повышенного расхода воды вследствие высокой вязкости смеси. Каждый состав максимальную прочность имеет при В/Ц соответствующую его нормальной густоте, независимо от дисперсности. Введение молотого барханного песка в количестве 30 % и более, снижает прочность цемента при обеих дисперсностях. Поэтому для сохранения уровня прочности цемента достаточно количество наполнителя 20 % от массы вяжущего при дисперсности $1100-1200 \text{ см}^2/\text{г}$.

Были проведены исследования влияния молотого барханного песка на процесс гидратации цемента. Результат показал, что искусственное уменьшение концентрации ионов кальция приводит к интенсивному росту кристаллов C-S-H создает условия для постепенного изменения фазового состава гидросиликатов кальция, без больших внутренних напряжений. Согласно данным дифференциально-термического анализа при температуре 100°C стабильно во все сроки твердения.

Удаляется адсорбционная вода, имеются эндоэффекты при температуре $-460-470^\circ\text{C}$ - $720-740^\circ\text{C}$ соответствующие дегидратации и декарбонизации. Результаты термовесового анализа показала, что количество связанной воды в 1 сутки твердения заметно увеличивается (11%), а на 28 сутки уменьшилось, то есть процесс гидратации интенсивнее проходит в

ранние сроки затем замедляется, что характеризует действие наполнителя, как замедлителя процесса гидратации цемента. Результаты проведенных исследований показали, эффективность использования местных барханских песков в качестве микронаполнителя в цементы без снижения его прочности.

Характеристика зернового состава барханного песка

Материалы	Размер отверстий контрольных сит, мм						Проходит через сито 0,14 мм	Модул крупности
	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14		
	Полные остатки на контрольных ситах, % по массе							
Барханный песок	0	0	0	5,3	12,1	65,9	16,5	0,83

Литература

1. Аянов У.А. и др. Вяжущие и бетоны из минеральных отходов промышленности Казахстана. -Алма-Ата: Наука, 1982. -163 с.
2. Виноградов Б.И. Влияние вида заполнителей на свойства бетона. -М.: Стройиздат, 1979. – 223 с.
3. Гордон С.С. Пески для бетона. -М.: Промстройиздат, 1957. -120 с.
4. Минас А.И., В. Константинов. Применение мелкозернистого песка для приготовления бетона. --Алма-Ата: Казгосиздат, 1956. -88 с.
5. Сорокер В.И., Попов А.Н. Цементы и тонкомолотые добавки построчного изготовления -М.: Стройиздат, 1950. -170 с.
6. Юнг В.Н. Основы технологии вяжущих веществ. – М.: Промстройиздат, 1951. -548 с.

СИНТЕЗ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ $\text{GeO}_2\text{-Bi}_2\text{O}_3\text{-MeO/MeF}_2$ (Me-Ba, Sr)

Князян Н.Б., Григорян Т.В., Еганян Дж.Р., Тороян В.П., Манукян Г.Г., Баграмян В.В.
Институт общей и неорганической химии им. М. Манвеляна НАН РА, Ереван, Армения,
knigo51@mail.ru, tatev1984@mail.ru, julia.yeganyan@gmail.com, toroyan50@mail.ru,
gmanukyan@sci.am, v_bagramyan@mail.ru, (+374)10230621

Развития современных технологий выдвигает задачу разработки новых оптических материалов с заданными свойствами, создание нового типа стекол с широким диапазоном изменения оптических свойств и высоким пропусканием в ИК области спектра.

Цель работы – исследование стеклообразования, выявления возможности внедрения в германатную матрицу оксидов и фторидов одноименных элементов и получение новых стекол с высоким показателем преломления и пропусканием.

Исследованы системы $\text{BaO/BaF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$ и $\text{SrO/SrF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$, где в качестве модификаторов использовались катионы с различными ионными радиусами (Ba^{2+} , Sr^{2+} , Bi^{3+}). Изучены диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, идентифицированы образующиеся кристаллические соединения и выявлены эвтектические составы.

Выявлено, что нарастание в стеклах содержания оксифторидов щелочноземельных металлов и Bi_2O_3 приводит к адитивному увеличению n_D от 1,625 до 2,023.

1. $\text{GeO}_2\text{-}0,8\text{BaO}\cdot 0,2\text{BaF}_2$; 2. $\text{GeO}_2\text{-Bi}_2\text{O}_3$; 3. $\text{GeO}_2\text{-}0,8\text{SrO}\cdot 0,2\text{SrF}_2$;

Таким образом, впервые изучены области стеклообразования новых систем $\text{BaO/BaF}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$, $\text{SrO/SrF}_2 - \text{Bi}_2\text{O}_3$. Выявлено влияние GeO_2 эвтектических составов $0,8\text{MeO}\cdot 0,2\text{MeF}_2$ замещения на расширение областей стеклообразования систем. Показано влияние фторидов на «дегидратацию» стекла (удаление OH- групп) и на увеличение пропускания в ИК области спектра. По мере увеличения фторидов и формирования оксифторидной составляющей сетки стекол происходит уменьшение и смещение максимумов полос поглощения, приписываемых валентным колебаниям OH- групп различной энергии ($3300\text{-}3350\text{см}^{-1}$ и $4250\text{-}4400\text{см}^{-1}$). Разработаны стекла повышенной прозрачностью в диапазоне $5,0\text{-}5,5$ мкм (60%) и устойчивостью к кристаллизации. Исследованы влияния состава шихты и условия синтеза на процесс осветления стекломассы и значения пропускания стекол.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТА НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА И КОМПЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

**Коваленко А.С.¹, Николаев А.М.¹, Челибанов И.В.², Ясенко Е.А.²,
Иванова А.Г.¹, Селиванов С.И.¹, Разимуратов О.³, Шилова О.А.¹**

¹ Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук,
Санкт-Петербург, ² АО «ОПТЭК», г. Санкт-Петербург, Россия

³ Туринский политехнический университет в Ташкенте, Узбекистан
anastasiya.bychk@yandex.ru, floijan@gmail.com, ichelibanov@gmail.com,
geoyasenko@gmail.com, ruzimuradov@rambler.ru, olgashilova@bk.ru, (agp-13@inbox.ru)
(nmr.group.spbu@gmail.com)

Наночастицы диоксида титана являются наиболее распространенным фотокатализатором в мире благодаря его способности образовывать активные формы кислорода под действием ультрафиолетового света. Данная способность диоксида титана делает его перспективным материалом для очистки сточных вод и обеззараживания помещений. Несмотря на широкое использование диоксида титана в качестве фотокатализатора, на его фотокаталитическую активность влияет множество факторов, в частности, фазовый состав (рутил, анатаз или их смесь), размер кристаллитов и модифицирование его поверхности.

Поэтому целью данной работы является исследование зависимости фотокаталитической активности нанопорошков диоксида титана от их фазового состава, соотношения в них фаз анатаза и рутила, размеров кристаллитов (областей когерентного рассеяния (ОКР)) и модифицирования их поверхности оболочкой диоксида кремния.

Объектами исследования являлись нанопорошки TiO_2 , как коммерческие (Plasmotherm® и Evonik-Degussa®), так и синтезированные нами посредством осаждения водным раствором аммиака из подкисленных растворов TiCl_4 по методике, описанной в [1], с последующим обжигом при различных температурах (300, 500, 800 °C). Кроме этого, два исследуемых нанопорошка TiO_2 (коммерческий Plasmotherm-2 и синтезированный при 500 °C) были модифицированы оболочкой SiO_2 посредством золь-гель метода.

Для всех исследуемых нанопорошков определяли фазовый состав (соотношение анатаз: рутил) и измеряли размеры ОКР. Полученные результаты сопоставляли с фотокаталитической активностью материалов, измеряемой методом детектирования синглетного кислорода [2] и выражаемой в процентах относительно материала, взятого в качестве эталона, содержащего исключительно фазу рутила и обладающего в данном ряду наименьшей активностью (Plasmotherm®).

Полученные результаты показывают, что зависимость фотокаталитической активности от фазового соотношения анатаз : рутил имеет экстремальный характер с максимумом при содержании рутила 80 % (рис., табл.).

Сравнительные характеристики исследуемых нанопорошков TiO_2

Образцы	Коммерческие			Экспериментальные и термообработанные при различных температурах, °C		
	Plasmotherm-1	Plasmotherm-2	Evonik-Degussa	300	500	800
Рутил:анатаз, %	100:0	80:20	20:80	0:100	0:100	7:93
ОКР, нм	80	90:70	48:23	10	15	70:45
Фотокаталитическая активность, отн. ед. (%)	100	2033	492	128	122	308

Зависимость фотокаталитической активности нанопорошков TiO_2 от содержания фазы рутила в отсутствии других фаз или в смеси с анатазом.

Для нанопорошка, обладающего наивысшей каталитической активностью (Plasmotherm-2), характерна высокая степень кристалличности (наибольшие размеры ОКР присутствующих фаз).

В ряду экспериментальных нанопорошков фаза рутила наблюдается только в случае термообработки при температуре 800°C. Для данного материала характерно наибольшее значение фотокаталитической активности по сравнению с другими синтезированными образцами. По-видимому, присутствие фазы рутила в смеси с анатазом способствует проявлению повышенной фотокаталитической активности. Обнаруженный эффект не противоречит данным, изложенным в [3]. Однако формирование нанослоя SiO_2 на поверхности наночастиц порошка диоксида титана оказывает неоднозначное влияние на их

фотокаталитическую активность. Так, для синтезированного нанопорошка TiO_2 фотокаталитическая активность увеличивается с 208 до 229 отн. ед. (%) при модифицировании его слоем SiO_2 , тогда как промышленный образец Plasmotherm-2 при этом уменьшил свою фотокаталитическую активность с 2033 до 600 отн. ед. (%). Результаты твердотельной ^{29}Si MAS ЯМР-спектроскопии показали, что синтезированный образец TiO_2 имеет большее сродство нанопорошка TiO_2 со слоем SiO_2 , чем коммерческий, что проявляется в различном количестве связей Ti-O-Si. Возможно, именно это является причиной различия в проявлении фотокаталитических свойств.

Литература

1. Khamova T.V., Kopitsa G.P., Nikolaev A.M., et.al. The Structure and Properties of TiO_2 Nanopowders for Use in Agricultural Technologies // *Biointerface Research in Applied Chemistry*, 2021, Vol. 11, № 4, pp. 12285-12300.
2. Daimon T., Nosaka Y. Formation and behavior of singlet molecular oxygen in TiO_2 photocatalysis studied by detection of near-infrared phosphorescence // *Journal of Physical Chemistry C*. – 2007. – Vol. 111. – № 11. – P. 4420-4424.
3. Scanlon D.O., Dunnill Ch.W., Buckeridge J., et.al. Band alignment of rutile and anatase TiO_2 // *Nature materials*, DOI: 10.1038/NMAT3697

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОПАНТОВ

Ларионов П.С., Павлюкевич Ю.Г., Каврус И.В.

Белорусский государственный технологический университет, Минск
ununoktium@outlook.com, pavliukevitch.yura@yandex.ru, kavrus@belstu.by

Пропанты представляют собой узкофракционный гранулообразный материал, применяющийся для интенсификации нефте- и газодобычи методом гидравлического разрыва пласта. Основными свойствами пропантов являются сферичность, округлость, механическая прочность при сжатии, кислотостойкость. Одним из наиболее важных физико-химических свойств для пропантов является механическая прочность при сжатии, по которой пропанты классифицируются на среднепрочные (выдерживающие пластовые давления до 69 МПа) и высокопрочные (пластовые давления до 100 МПа). С увеличением глубины залегания нефти и газа пластовое давление возрастает приблизительно на 19 МПа на 1000 м.

В настоящее время пропанты синтезируют по керамической технологии из магнезиально-кварцевых и алюмосиликатных масс. Перспективным материалом для получения пропантов является стеклокерамика пироксенового состава, характеризующаяся высокой механической прочностью и кислотостойкостью. Кроме того, использование стеклокерамических материалов позволит повысить сферичность и округлость пропантов благодаря их синтезу методом диспергирования расплава.

Одним из преимуществ пироксеновых твердых растворов является возможность их синтеза из доступного петруггического сырья – базальты, диабазы, гранитоиды и др.

Синтез и исследование стеклокерамических пропантов проводился в системе $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ в области кристаллизации пироксеновых твердых растворов с дополнительным введением R_2O ($\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$), Fe_2O_3 , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , TiO_2 . В качестве основного сырьевого материалы использовались гранитоидные отсева Микашевичского месторождения (г. Микашевичи, Беларусь), образующихся при получении дорожного камня на предприятии РУПП «Гранит». Синтезированные стеклокерамические пропанты характеризуются сферичностью и округлостью – 0,97 усл. ед., механической прочностью при сжатии – 500–550 МПа, растворимостью в смеси HCl и HF – 8 %.

Существенным преимуществом пироксенов является их широкий изоморфизм, в

результате которого образуется ряд непрерывных твердых растворов, что позволяет получать высокопрочные материалы за счет образования единственной кристаллической фазы.

При моделировании изменений, происходящих в элементарной ячейке в результате изоморфных замещений в ряду диопсид-авгит, установлено, что авгит характеризуется меньшими длинами связей Si–O, Ca–O, Mg–O по сравнению с диопсидом. Кроме того, в авгите образуются дополнительные связи между Na^+ , K^+ , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} Ti^{4+} и кислородом. Указанные особенности элементарной ячейки авгита обеспечивают более высокую механическую прочность материала по сравнению с диопсидом.

Механизм кристаллизации исследованной стеклокерамики заключается в образовании сферических сростков пироксенового твердого раствора на кристаллах хромшпинелидов, выступающих в роли инициатора кристаллизации. Такая особенность структуры позволяет обеспечивать повышение механической прочности стеклокерамики за счет равномерного распределения нагрузок при ее нагружении.

Таким образом, увеличение количества связей в кристаллической решетке авгита по сравнению с диопсидом наряду со снижением их длин, а также особенности механизма кристаллизации пироксенов и наличие единственной кристаллической фазы позволяют получить высокопрочные стеклокерамические пропанты пироксенового состава, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к пропантам.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ШПИНЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ

Ленивцева Е.А., Филатова Н.В., Косенко Н.Ф.

katrina150588@yandex.ru, zyanata@mail.ru, nfkosenko@gmail.com

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

В настоящее время керамические краски получают на основе синтетических жаростойких пигментов, которые представляют собой нерастворимые тонкодисперсные порошки, имеющие высокие красящую и кроющую способности и обладающие стойкостью к воздействию агрессивных сред и высоких температур, растворяющему действию глазурей и флюсов, используемых при производстве надглазурных красок и эмалей.

Наибольший интерес представляют хроматические пигменты, т.к. на их основе разрабатывают краски различных тонов и оттенков, принадлежащих длинноволновому или коротковолновому участку видимого спектра. Эти красители чаще всего содержат в своем составе оксиды переходных и соседствующих с ними элементов. В настоящее время существует большая палитра пигментов как для надглазурного, так и подглазурного декорирования майолики, фарфора, фаянса и т. д.

Существуют различные способы получения синтетических пигментов как шпинельного типа, так и на основе чистых оксидов. Основные способы подразумевают тщательный помол и смешение исходных компонентов с целью увеличения площади контакта реагентов с последующей длительной высокотемпературной обработкой для интенсификации диффузионных процессов.

Данная работа посвящена синтезу красящих пигментов методом горения растворов. Этот способ позволяет получать высокодисперсные материалы на основе оксидов и их смесей. Он представляет собой самоподдерживающуюся реакцию в гомогенном растворе окислителей (обычно нитратов металлов) и восстановителей (чаще всего органических соединений). Горение осуществляется за счет наличия органического соединения (топлива) в растворе. Этот процесс позволяет контролировать стехиометрию и достаточно просто легировать синтезируемое вещество небольшим количеством легирующих ионов, которые способны влиять на цветовой тон и насыщенность пигмента.

В качестве окислителей в работе применяли нитраты: $\text{Co}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, в качестве восстановителя (топлива) – лимонную кислоту $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Полученную смесь тщательно перемешивали при нагревании (80 °С) до образования прозрачного геля. Последний в мягких условиях подсушивали до образования ксерогеля, который затем поджигали различными способами (нагреванием на электрической плитке, в сушильном шкафу, в

предварительно нагретой до 500 °С печи, электрическим поджигателем). Все изученные системы «прекурсор пигмента - органическое топливо» горели в сходных условиях: при нагревании происходило изменение структуры ксерогеля, горение вещества происходило по всей поверхности вещества, было беспламенным, сопровождалось выделением искр, наблюдалось увеличение объема системы с образованием порошков разной дисперсности, которые в дальнейшем легко измельчались. Температура начала реакций горения всех изученных систем находилась в диапазоне 200–400 °С. Системы, содержащие соединения кобальта, первоначально имели пурпурный цвет. В результате образовались оксидные продукты.

Использование синтезированных пигментов в составе покрытий различных типов привело к изменению их цвета, причем более яркими и сочными по сравнению с ангобами тонами обладают глазури. Это связано со значительным разбавлением пигмента белым ангобом при получении цветных ангобных покрытий.

В оксидно-никелевом пигменте при переходе от ангоба к глазури повышается красная составляющая, которая приводит к появлению коричневых оттенков и позволяет уйти от серых тонов. В системе на основе $\text{Co}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ при введении пигмента в глазурь наиболее значительные изменения наблюдаются в зеленой составляющей, что позволяет проявиться в значительной степени синему цвету.

ПОЛУЧЕНИЕ ШАМОТНЫХ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Мкртчян Р.В., Арипова М.Х., Бозоров С.Т.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
mk_hripsime@mail.ru

Создание энергосберегающих технологий получения огнеупорных материалов, ориентированных на местные сырьевые источники веление времени. Огнеупоры эксплуатируются в различных температурных условиях и в разнообразных средах. От степени соответствия свойств огнеупоров условиям их службы зависят технико-экономические показатели работы агрегатов и возможность реализации технологического процесса. Применение более качественных и новых видов огнеупоров позволяет достичь значительной экономии

Определены химический и минералогический составы нетрадиционных сырьевых материалов для производства огнеупоров, таких как кварц-пиррофиллитовая порода Байнаксайского месторождения и глинистые сланцы Джерданакского месторождения. Исследованы фазовые и структурные изменения при воздействии на природное сырье высоких температур. Выявлено влияние добавок оксида алюминия на структуру и свойства огнеупорного материала.

Результаты исследования тонкой структуры природной и термообработанной кварц-пиррофиллитовой породы методом сканирующей электронной микроскопии показали, что обожженный при температуре 1400 °С материал пронизан призматическими кристаллами муллита, размеры которых не превышают 500 нм.

Исследование структуры обожженных при 1400 °С образцов глинистого сланца показало, что материал пронизан призматическими кристаллами муллита, размеры которых находятся в пределах 3,5 до 0,15 мкм.

Разработаны составы шамотных огнеупоров на основе низкожженного (1000 °С) шамота из глинистых сланцев и связки из тонкоизмельченного глинистого сланца. Полученные материалы по физико-химическим показателям соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ 390-2018 огнеупорным шамотным изделиям марки ШАК.

Характеристика образцов шамотных изделий состава 70% обожженный глинистый сланец и 30% природного глинистого сланца в качестве связки с добавкой в связку 10-20% оксида алюминия соответствует показателям огнеупорных изделий высокоглиноземистых уплотненных марки МКРУ-45 (ГОСТ 24704-94) и алюмосиликатным для футеровки вагранок марки МКРВГ-45 (ГОСТ 3272-2002).

Составлены принципиальные энергосберегающие технологические схемы получения огнеупорных изделий на основе кварц-пиррофиллитовой породы Байнаксайского месторождения и глинистого сланца месторождения Джерданак. Разработаны технологические параметры получения изделий с заданными свойствами [1].

Литература

1. Технология получения алюмосиликатных огнеупорных изделий на основе нетрадиционного сырья Узбекистана. Chemistry and Chemical Engineering, 2022, no. 1, pp. 3-10. DOI: 10.34920/cct20221

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА

Мосидиков М.М., Бабаханова З.А.

**Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан,
zebo.babakhanova@gmail.com + 998 93 5279500**

В последние годы производство строительных материалов в Узбекистане расширяется, при этом особое внимание уделяется активной инвестиционной политике модернизации, технического и технологического перевооружения действующих предприятий и ускорению создания новых производств на основе современных, наукоемких технологий. В настоящее время в Ахангаранском районе Ташкентской области имеются предприятия по производству цемента и гипсовых изделий, железобетонных изделий, минеральной ваты (вата), обработке природного камня.

Данное исследование посвящено изучению технических и конструкторских особенностей вертикальной мельницы, используемой в технологии производства цемента сухим способом в АО «Ахангаранцемент». Мельница является продуктом немецкой компании Gebr Preiffer и является одной из самых престижных мельниц в мире.

АО «Охангаронсенмент» является одним из ведущих цементных заводов Узбекистана и производит цемент по 2 методам:

1) Мокрый метод. Производство мощностью 2,180 млн тонн цемента в год.

2) Сухой метод. Его мощность составляет 3 млн тонн в год.

Новое оборудование в настоящее время задействовано на заводе по производству цемента Ахангарона сухим способом. Эти устройства являются самыми современными. Оснащение других цементных заводов нашей страны сильно отличается от этого.

В 2017 году компания «Ахангарон Цемент», входящая в российскую группу «Евроцемент», запланировала построить новый цементный завод сухого метода производства и спроектировало цементный завод стоимостью 160 млн. долларов. Завод построен строителями Beijing Triumph International Engineering So LTD, в том числе подрядчиками CNBM, СТIEC, ВТIEC.

Целью исследования является применение методов предотвращения эрозии металлической обечайки части вертикальной валковой мельницы, используемой для дробления сырья и цементного клинкера. Сегодня, с распространением современных вертикальных мельниц по всему миру, находятся научные и практические решения их

проблем. Существует ряд факторов, способствующих разрушению валков вертикальной мельницы во время измельчения.

В производстве портландцемента используются несколько типов мельниц, которые работают на измельчение клинкера и одновременно на производство цемента. Наиболее распространенные обрабатывающие мельницы, используемые в цементной промышленности, перечислены в таблице 1.

Таблица 1. Мельницы, используемые в цементной промышленности

Мельницы	Метод (принцип) измельчения	Используемая энергия (кВт / тонна цемента)	Эффективность измельчения
Шаровая мельница	Удар/трение	35-38	5-8%
Валковая	Сжатие/трение	22-26	12-20%
Вертикальная валковая	Сжатие/трение	27-30	7-15%
Горизонтальная валковая	Сжатие/трение	24-27	10-18%

Объектом наших исследований было определение шероховатости поверхности валков вертикальной валковой мельницы и определение технического состояния основного и вспомогательного оборудования мельницы.

Схемы самых распространенных мельниц в производстве цемента (На рис. показаны шаровая мельница, валковая мельница, вертикальная валковая мельница, горизонтальная валковая мельница)

Количество валков в вертикальной валковой мельнице – 4, которые используются для прессования сырья под давлением. Из-за стойкости измельченного сырья материалы противостоят друг другу, а поверхность металла подвержена коррозии. Устройство устойчиво к различным эксплуатационным поломкам и эрозиям с момента первого пуска до 2000 часов.

В настоящее время на АО «Ахангаранцемент» с момента запуска вертикальной валковой мельницы наблюдается попадание в устройство частиц тяжелых металлов, что вызывает эрозию поверхности валков дробилки. Это связано с толщиной слоя в лентах, плохой работой металлоискателя и недостаточной скоростью работы металлоискателя. В результате было установлено, что толщина разрушения роликов составляет 130x120x150 мм. Химический состав валиков - Mn и Cr. Полная масса катка 27 тонн.

Рис. 2. Металлические предметы, найденные внутри мельницы и эрозия поверхности валков мельницы.

Для предотвращения разрушения и выхода из строя вертикальной валковой мельницы были разработаны следующие рекомендации:

- ✓ Технический осмотр внутренних поверхностей мельницы 1 раз в месяц;
- ✓ Фиксирование размеров эрозии поверхностного слоя на роликах;
- ✓ Контроль параметров давления вальца при рабочем напряжении;
- ✓ Проведение технического осмотра зубчатой секции мельницы;
- ✓ Особое внимание к объему и размерам измельчаемого материала;
- ✓ Подготовка к ремонту или замена нового ролика;

Покрытие поверхностей валков специальными антикоррозийными покрытиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБУ ДВУХСТОРОННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАЛКОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Мосидиков М.Ш., Бабаханова З.А.,

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан,

+998901217757, mosidikov@mail.ru

В настоящее время на многих цементных заводах Узбекистана установлены вертикальные мельницы. Мельница состоит из нижнего корпуса, верхнего корпуса, стола, установленного на вертикальном планетарном редукторе и шлифовальных валков, поддерживаемых поворотными рычагами. Сепаратор установлен в верхней части мельницы. Сырьевой материал, подаваемый через шлюзовую заслонку, измельчается между роликами и столом. В конструкцию добавлены гидропневматическая пружинная система, состоящая из гидравлического цилиндра, гидроаккумуляторы и гидроблок, а также стол приводится в движение электродвигателем. Одновременно сырьевой материал сушится горячим газом, подаваемым через жалюзийное кольцо, устанавливаемое с внешней стороны стола.

Рисунок 1. Внешний вид и конструктивное строение вертикальной мельницы.

Вертикальная мельница (рис. 1) представляет собой валковую мельницу вертикального типа, которая выполняет сушку, шлифовку классификацию и пневматическую передачу одновременно. Материал подается с постоянной скоростью по желобу и подается в центр. Затем материал центрифугируют на периферии стола и измельчается между столом и роликом под воздействием сил сжатия и трения.

Степень измельчения можно легко контролировать, регулируя гидравлическое давление.

Предусмотрена пробка, чтобы избежать прямого контакта стола и роликов.

Измельченный порошок сушат горячим газом, который поглощается работой мельничного вентилятора через кольцо лезвия или кольцо сопла вокруг периферии, а затем отправляется в разделитель. В сепараторе, материал классифицируется как продукт с заданным размером частиц и вводится через выпускной канал в коллектор. Различный

размер частиц можно легко получить, изменив скорость вращения разделителя. Шины и катки можно заменить простым переворачиванием поворотного рычага.

На производственном предприятии по выпуску портландцемента АО «Ахангаранцемент» была установлена технологическая проблема, связанная с сильной вибрацией на вертикальных мельницах во время измельчения клинкера. Однако эта проблема изучается многими производителями оборудования, в том числе компанией UBE.

Компания UBE разработала 2-полосную систему, где деаэрация и уплотнение материала на помольном столе достигается прессованием вспомогательного ролика, тем самым улучшая коэффициент трения материала (μ). UBE имеет хорошо зарекомендовавшие себя схемы 2+2 и систему 3+3 основного ролика и вспомогательного ролика для помола цемента и шлака. Особенность заключается в установке вспомогательных роликов, предназначенных для создания достаточной нагрузки и расположенных рядом с кольцом по окружности тарелки.

Рисунок 2. Эффективное шлифование и минимальная вибрация для помола цемента и шлака за счет установки вспомогательных роликов.

На рис. 2 и 3 показано расположение вспомогательных роликов, которые способствуют эффективному шлифованию и обеспечивают минимальную вибрацию во время работы мельницы.

Для стабильной работы оборудования вибрация вертикальной мельницы на производстве АО «Ахангаранцемент» не должна превышать 1 мм/с. Однако в реальности из-за нестабильного размера измельчаемой фракции материала мельница подвержена вибрации до 1,8 ÷ 2,1 мм/с.

В связи с вышеуказанным, для усовершенствования работы вертикальной мельницы на производстве АО «Ахангаранцемент» рекомендована установка вспомогательных роликов по схеме 2+2, которые в настоящее время не установлены ни на одном цементном заводе в Узбекистане.

4 (2+2) Rollers

Рисунок 3. Расположение вспомогательных шлифовальных роликов по схеме 2+2.

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТА

Курбанов Э.И. (erkin.kurbanov1976@gmail.com), Мухамедбаева З.А.
(mzamira1946@gmail.com)

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Электронно-микроскопическое и рентгеновское изображение поверхности портландцементного клинкера 3-х компонентной традиционной сырьевой смеси свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 40-50 мкм (рис.1-а, рис.2). Небольшое количество алюминия и железа вкраплено также в зернах, причем алюминия больше чем железа. Это вполне закономерно, т.к. известно, что в составе алита и белита содержится до 2% Al_2O_3 и Fe_2O_3 .

Электронное изображение поверхности портландцементного клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси с вводом базальта свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 15-30 мкм округлой формы, ограненные слоями алюминия и железа. При обжиге базальтовых шихт (рис.1-б) таких затравок больше, чем в контрольных составах, что и объясняет опережающий рост количества алита в смесях с базальтом на завершающих стадиях обжига. Кроме пор в базальтовом клинкере бывают участки с повышенным содержанием кремния и отсутствием в этих местах кальция. Цементный клинкер состоит из отдельных зерен блоков-агрегатов, отличающихся друг от друга составом. границы этих блоков выражены четко. Кремний распределен в основном в зернах. Отдельные зерна имеют большую светлоту, эти участки представляют белит. Алюминий и железо распределены по площади клинкера менее равномерно и в основной массе находятся между зернами алита и белита.

**Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки образцов
портландцементного клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси(а) и 4-х
компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства(б)**

Сравнительно поздняя кристаллизация четырехкальциевого алюмоферрита может быть следствием растворения кристаллов магнетита в расплаве при температурах 1250—1300°C, устойчивость которого до этих температур является причиной дефицита ионов железа на ранних стадиях обжига.

На микрофотографиях аншлифов клинкера из 4-х компонентной сырьевой смеси при сухом способе производства отмечается монаодобластическая микроструктура, полученная при оптимальных условиях обжига сырьевой смеси, характеризующейся высоким коэффициентом насыщения -0,93.(рис. 2.)

Рисунок 2. Микроструктура клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси сухого способа производства

Рисунок 3. Микроструктура клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства

Клинкер отчетливый, равномерно зернистой структуры. Алит (C_3S) выкристаллизовано хорошо, в виде призматических фигур с цветом синего и красноватого оттенка. Белит (C_2S) выкристаллизован хорошо, в виде округлых зерен коричнево-серого оттенка. Промежуточное вещество сероватого–зеленоватого оттенка. Анализ строения поверхностных слоев клинкера, наблюдаемое при увеличении в 350 раз в оптическом микроскопе дает основание утверждать, что введение базальтовой породы обеспечивает снижение пористости. Из клинкеров монадобластической микроструктуры получают цементы более высокой активности, что подтверждается данными о механической прочности, полученными в промышленных условиях. Таким образом, показано, что присутствие базальта в сырьевой шихте ускоряет процесс диссоциации кальцита с выделением свободного оксида кальция и взаимодействие последнего с силикатными, алюминатными и железистыми соединениями шихты с образованием клинкерных минералов на низкотемпературной стадии 1250-1300⁰С. При мокром способе производства, микроструктура клинкера из 3-х компонентной сырьевой смеси представлена отчетливыми зёрнами трехкальциевого силиката различных конфигураций и округлой формы зерен двухкальциевого силиката (рис. 3).

Литература

1. Мясникова, Е.А. Получение белитового цемента на основе базальтового сырья / Е.А. Мясникова, В.А. Шевченко // Труды НИИцемента. 1983. - № 78.-С. 24-29.
2. Борисов И.Н., Интенсификация обжига цементного клинкера путем совершенствования технологических процессов. Тр.международ.научн-практ.конф./РХТУ им.Д.И.Менделеева. Москва, 2003, Т. IV. С. 159-161.
3. Курбанов Э.И., Мухамедбаева З.А.. Использование нетрадиционных сырьевых материалов для увеличения производительности цементной вращающейся печи. Международный симпозиум “Uzbekistan-Japan International Symposium on Green Chemistry and Sustainable Development”. Tashkent, 2021. С. 69-70.
4. Mukhamedbaeva Z.A., Mukhamedbaev A.A., Kurbanov E.I., Adinaev Kh.A. (2020) Synthesis of Portland cement clinker using basalts from the Karakiya deposit Chemical Industry, 5, 225-230.

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ПЕНАБЕТОНА С ВЫСОКИМИ СВОЙСТВАМИ

Омонов С.Н., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

sadriddinomonov277@gmail.com, mzamira1946@gmail.com

Сегодня, наряду с развитыми странами, в нашей стране в больших масштабах ведутся строительные работы. В связи с этим растет спрос и на продукцию из пенобетона. Рациональное использование природного сырья и топливно-энергетических ресурсов, внедрение в производственный процесс местных полезных ископаемых и современных эффективных технологий является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Известно, что производство стенового кирпича является одним из самых теплоемких производств. Потребляемое тепло составляет большую часть стоимости кирпича, в котором тепло в основном используется для сушки и приготовления материала [1]. Если этот строительный кирпич заменить пенобетоном и использовать при строительстве домов и зданий, то это позволит сэкономить топливо, используемое при производстве стройматериалов, и сэкономить тепло для обогрева помещений. С другой стороны, важность улучшения физико-механических свойств пенобетонных изделий еще больше повышает актуальность выбранной темы. Извлечение пенобетона из опалубки в технологической системе безавтоклавного производства, что в короткие сроки позволяет добиться максимальной прочности изделия, в свою очередь, приводит к увеличению производительности. Одним из способов достижения этой цели является использование в производстве химических добавок [3]. Спрос на энергоэффективные и экологически чистые строительные материалы растет не только в Узбекистане, но и во всем мире. Чтобы соответствовать этим требованиям, материал должен быть максимально легким и в то же время прочным. Пенобетон с пористой структурой за счет образования закрытых пор по всему объему в результате твердения смеси. часть полостей в таких бетонах создается пенообразующими добавками. Прочность пенобетона зависит от насыпной плотности, вида и свойств сырья, а также режимов тепловлажностной обработки и влажности бетона [2]. Изучено влияние химических добавок на свойства портландцемента при приготовлении пенобетона, определено количество химических добавок, позволяющее максимально увеличить физико-механические свойства пенобетона; определить влияния условий твердения пенобетона на эффективность использования химических добавок; улучшить свойства пенобетона за счет комплексных химических добавок; сохранить первоначальную структуру пенобетонной смеси и сэкономить расход цемента, позволяя получать при этом быстросхватывающийся и прочный пенобетон в нормальных условиях твердения [4].

В нашей исследовательской работе процесс производства пенобетона осуществляется следующим образом. Первоначально в бункер наливается 120 л воды, начинается перемешивание, в бункер добавляется 180 кг мелко просеянного чистого песка, смесь тщательно перемешивается, с другой стороны в бункер заливается 1,5 л пенопласта. до образования готовой пены и плотно закрывают горловину бункера, разливают в формы под давлением, эти изделия из пенобетона хранятся в формах в течение 8 часов. Затем его вынимают из форм, помещают в сушильные помещения и хранят в пищевой пленке в течение 5 дней. В ходе исследования мы определили оптимальный состав и 28-суточную прочность пенобетона и получили следующие результаты (табл., рис 1, 2, 3).

Рис. 1. Пенобетонная смесь и подготовленные образцы.

Рис. 2. Пенобетонные блоки.

Физико-химические свойства полученного пенобетона

п/п	Затраченное время, мин.	Водопоглощение, %	Прочность на сжатие, МПа	Размер пор, мм	Плотность, г/см ³
1	60	0.07	42.5	1-3	0.5
2	55	0.09	32.5	1-2	0.4
3	45	0.11	22.5	1-1	0.3
4	65	0.08	30.5	3-4	0.45

Рис. 3. Зависимость механической прочности образцов из пенобетона от времени схватывания

Литература

1. Портник А.А. Все о пенобетоне. СПб., 2003. 224 с.
2. Шахова Л.Д. Роль пенообразователей в технологии пенобетонов. Строительные материалы, 2007, № 4.
3. Черкасов В.Д. и др. Пенобетоны на основе пенообразователя из белков микробного синтеза. Получение и применение в строительстве. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011.
4. Ушкина В.В. Пенобетоны на основе пенообразователя из послеспиртовой барды. Дисс....канд.техн.наук. Саранск, 2016. 192 с.

INFLUENCE OF FLUORIDE ADDED IN NEW GLASS-IONOMER CEMENTS SYSTEM

Nam T., Toshboev J., Aripova M.
Tashkent Chemical-Technological Institute
tiny_nam@mail.ru

The need for durable and biologically compatible long-lasting materials is becoming necessary. Never before has the situation been more important to have a dental material that can bond reliably to tooth structure, can potentially reduce biofilm formation and can also inhibit dental diseases as well as protect the tooth. It also includes considerations of aesthetics, as increasingly good matches for the appearance of the natural tooth are required as patients are concerned about the cosmetic aspects of tooth repair at least as much as function (Mount and Hume 2005).

Glass-ionomer cements (GICs) are termed polyelectrolyte cements. They can be regarded as a composite material. Essentially, GICs are made up of a cross-linked polyacid matrix in which the fillers are the glass particles in the cement. GICs have now become a routine part of clinical practice for restorations, luting cements and lining materials.

Our investigation is aimed to create a new modern Glass-Ionomer Cement made from powder of glasses in $Zn_3(PO_4)_2 - Ca_5(PO_4)_3F - CaAl_2Si_2O_8$ system and

One key step was the finding that the alumina/silica ratio of the glass controlled the resulting basicity and hence the readiness with which a glass powder would react with an acid solution. The Al/Si ratio cannot apparently be greater than 1:1; otherwise there are insufficient (SiO₄) tetrahedral to force the aluminium into fourfold co-ordination, and high basicity does not develop (Lowenstein 1954). Glasses for ionomer cements must have a minimum Al/Si ratio of 1:2, with practical glasses having ratios above this limit (Kent et al. 1979; Wilson et al. 1980). The upper limit in this ratio was found to be 0.75:1 by mass early in these studies (Wilson and McLean 1988), this limit being the point at which the mineral phase corundum (Al₂O₃) crystallises out within the glass structure. Glasses containing two distinct phases are inherently opaque, and resulting cements lack the aesthetics for clinical use. So, we have Alumina and Silica linked in the same mineral Anorthite CaAl₂Si₂O₈. It means that Al / Si ratio is constant in any point of the system. The Al / Si ratio is always 0,85 : 1, what is complied with conditions.

Next, the thermal treatment of 36 of $Zn_3(PO_4)_2 - Ca_5(PO_4)_3F - CaAl_2Si_2O_8$ system glasses was conducted. The glasses were prepared by fusion of these components in a ceramic crucible, with fusion temperature of 1450 °C. After melting and allowing the mixture to become thoroughly homogeneous at an elevated temperature, the melt was cooled rapidly by pouring it directly into water. This resulted in the formation of a glass frit consisting of large pieces of glass. It was then ground to a fine powder of 20–50 μm.

The preparation results in glasses of varying structures. Some show a degree of phase separation that leads to an opaque appearance, whereas others have no visible phase separation and are clear in appearance as it shown in Pic. 1.. However, clear glasses are more common for the system, shown in Pic.1. Motherless, Phase-separated glasses could be appropriate to get stronger cements than clear glasses

Next, the influence of fluoride was revealed. It is seen that glasses, made from more amount of fluoride are more clear, which is also confirmed by theoretical data (Wilson and McLean, 1988). As a result it could be an appropriate base for restorative materials with needed aesthetics characteristics. Moreover the addition of fluoride influenced the melting temperature. It is shown, the increase of fluoride helps to reduce the melting temperature (Pic. 2).

In addition to all above Picture 2 shows how glass particles in freshly mixed GICs become more reactive by incorporating more fluorine into the glass, tending to decrease the setting time. The inclusion of fluorine in GICs was also originally to aid the setting reaction of the GIC. It probably acts as a network disrupter allowing ion release necessary for the setting reaction (Pic. 2). The final cement is formed by the cross-linking of the polyalkenoate matrix with strontium, calcium, aluminium and lanthanum ions.

Fig.1 Glasses translucency of $Zn_3(PO_4)_2$ - $Ca_5(PO_4)_3F$ - $CaAl_2Si_2O_8$ system.

Fig. 2. Fluoride effect on different properties.

Fluoride is an essential component of the glasses. As it turned out, this element has several functions within the glass. It lowers the fusion temperature, it improves the working behavior of the freshly mixed cement paste and probably it improves the strength of the set cement. Moreover, it decreases melting temperature and fluoride-containing glasses are much less opaque than pure oxide ones, and this in turn means that cements prepared from them have improved translucency.

The broad group of glass polyalkenoate cements is showing signs of being able to fulfil many of qualities. In view of their properties and ease of use, they can be developed even further to become an increasingly useful group of materials to assist with overcoming the problems of dental disease management in such groups as paediatric, special-needs and elderly patients as well as routine caries management.

НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА СИТАЛЛОВ

Нечипорук Б.Д.¹, Рудык Б.П.², Шамсутдинов Б.Ф.¹

¹Ровенский государственный гуманитарный университет, ²Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, Украина
bodya-54@ukr.net, rexismundy@gmail.com, m.fuad@ukr.net, +38097728443

Ситаллы - стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стёкол и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. По своему назначению подразделяются на технические, строительные, ювелирные. По основному свойству и назначению подразделяются на высокопрочные, радиопрозрачные, химически стойкие, прозрачные термостойкие, износостойкие и химически стойкие, фотоситаллы, слюдоситаллы, биоситаллы, ситаллоцементы, ситаллоэмали, ситаллы со специальными электрическими свойствами [1,2].

По структуре ситаллы представляют собой композиционные материалы, изготовленные из стекловидного тела аморфной непрерывной матрицы, заполненной мелкими кристаллами стекла. Средний размер кристаллов в ситаллах составляет 1-2 мкм, а толщина слоев стеклянной фазы не превышает десятых долей микронной частицы. Объем кристаллической фазы в ситалле достигает 90-95% [2,3].

Сырьем для производства ситаллов являются те же натуральные материалы, что и для стекла. Кроме того, добавки, катализирующие кристаллизацию, вводятся в расплав при последующей термической обработке. В качестве катализаторов кристаллизации используют соединения фторидов или фосфатов щелочных и щелочноземельных металлов. Технология производства изделий из ситаллов не отличается от технологии производства стеклянных изделий, требуется только дополнительная термическая обработка стекла в кристаллизаторе. По физико-техническим свойствам ситаллы выдерживают сравнение с металлами. Один из важных этапов получения ситаллов – это образование зародышей кристаллизации. Количество кристаллической фазы существенно влияет на физико-химические свойства ситаллов. Для ускорения кристаллизации в шихту добавляют оксиды металлов, в частности оксид цинка (ZnO) [1,3]. Авторы предлагают использовать нанокристаллический оксид цинка, который будет выступать в роли центров кристаллизации.

Для получения нанокристаллов соединений цинка используют различные методы в том числе: золь-гель осаждение, MOCVD, MBE, гидротермальный, химический, магнетронный, термический, метод лазерной абляции в жидкости, электролитический [4,5]. Электролитический способ не требует сложной аппаратуры, высоких температур и давлений, дефицитных химических реактивов. При его реализации можно использовать источники тока: постоянного или переменного тока. В этом методе два или один из электродов служит источником катионов металла, а электролит источником анионов. В случае оксидов и гидроксидов металла электролит, раствор соли в воде, обеспечивает его проводимость [5].

Нанокристаллические порошки соединений цинка получены в стеклянном электролизере с цилиндрическими цинковыми электродами. В качестве электролита использовались раствор хлорид натрия (концентрация 6 г/л) в дистиллированной воде. Питание электролизера осуществлялось от регулируемого стабилизированного источника постоянного тока. Плотность тока в экспериментах составляла $1,6 \cdot 10^{-2}$ А/см². Длительность синтеза составляла 3 часа. Для равномерного растворения цинковых электродов использовался реверс направления тока, через каждые 30 минут.

Рентгеновские исследования проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 с использованием излучения CuK_α при комнатной температуре. Сканирование производилось при фокусировке по Брэггу–Брентано ($\theta - 2\theta$). Анодное напряжение и ток составляли соответственно 41 кВ и 21 мА. Экспериментальные дифрактограммы обрабатывались следующим образом - каждый рефлекс описывался функцией Гаусса, в результате чего была

получена такая информация: угловое положение 2θ , полуширина β (ширина на половине высоты рефлекса), интегральная интенсивность I .

Анализ дифрактограмм приведенных на Рис. 1. показал, что при температуре электролита $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ синтезируется ZnO , а при $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ смесь оксида цинка и гидроцинкита. Последнюю смесь возможно также использовать так, как гидроцинкит при температуре выше $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ превращается в оксид цинка [6].

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы наноразмерных порошков синтезированных с использованием электролита, изготовленного растворением хлорида натрия, при температуре синтеза: а – $19\text{ }^{\circ}\text{C}$; б - $98\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Для оценки размера нанокристаллов была использованная формула Дебая-Шеррера [6]:

$$D = 0,89\lambda/\beta\cos\theta,$$

где λ – длина волна рентгеновского излучения; β – полуширина рефлекса и θ – угловое положение рефлекса.

Физическое значение полуширины определяли по формуле:

$$\beta = (\beta_1^2 - \beta_2^2)^{1/2},$$

где β_1 – экспериментальное значение полуширины, β_2 – инструментальное значение полуширины. Расчеты показали, что размеры нанокристаллов полученных при температуре $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ составляют соответственно $7,0\text{ нм}$ (гидроцинкит) и $7,8\text{ нм}$ (оксид цинка). При температуре синтеза $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ размеры нанокристаллов ZnO – $31,2\text{ нм}$.

Используя свинцовые электроды и электролит приготовленный из хлорида натрия авторы получили смесь нанокристаллов ромбического и тетрагонального оксидов свинца. Нанокристаллические порошки оксида свинца можно использовать при синтезе высокопрочных ситаллов.

Литература

1. Саввова О.В., Бабіч О.В., Воронов Г.К., Рябінін С.О. Проблемы прочности. №3, 2017, С. 167-175.
2. Афанасьєва О.В. Функціональні матеріали оптоелектронної техніки. Частина друга. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 172 с.
3. Воронов Г. К. Технології виробництва скломатеріалів. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 128 с
4. V. Sessa Sai Kumar, K. Rao Journal of nano- and electronic physics 5(2), 02026(6pp) (2013)
5. Гаєвський В.Р., Нечипорук Б.Д., Новоселецький М.Ю., Рудик Б.П., УФЖ 58(4), 388 (2013)
6. Лисиця А.В., Мороз М.В, Рудик Б.П., Шамсутдинов Б.Ф. Фізика і хімія твердого тіла, 2021, Т. 22, №1. С. 160 – 167.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Норов Н.Н., Худайназарова Ю. Ж.

Ташкентский архитектурно строительный институт, Узбекистан

n.norov1971@mail.ru, yulduz_xudaynazarova@mail.ru

В мировой практике строительства в последние годы расширяется возведение зданий имеющих повышенные теплозащитные свойства. В развитых странах, например, таких как США, Германия, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Япония сегодня особое внимание уделяют созданию новых, энергоэффективных материалов и конструкций их использованию, изучению влияния сухого и жаркого климата на строящиеся здания и сооружения, совершенствованию технологий их проектирования и прогнозирования. При этом одной из важнейших задач является совершенствование строительных норм и стандартов, а также обеспечение соответствия им строительных объектов, изучение динамики распространения теплоты в ограждающих многослойных конструкциях, совершенствование методов расчета теплоустойчивости в условиях летнего перегрева, установление эффективности энергосберегающих мероприятий.

Современные строительные нормы в Европейских странах устанавливают потребление энергии на уровне 80-100 кВт-ч/м² год. У нового поколения домов, которые проектируются и строятся в соответствии с концепцией Passive House (пассивный дом), уровень энергопотребления может быть снижен до 15-30 кВт-ч/м² год в зависимости от региона строительства. Определяющим фактором, позволяющим обеспечивать такой норматив, является применение эффективной тепловой изоляции в строительных конструкциях [1].

В странах Европы все большее развитие получает строительство зданий с минимальным энергопотреблением по концепции Passive House. На основе этой концепции уже построен и строится целый ряд зданий в Германии, Дании и других странах. Высокое потребление тепловой энергии в строительном секторе экономики связано, как с высокими тепловыми, в первую очередь, трансмиссионными потерями зданий, так и с высокими тепловыми потерями в системах теплоснабжения.

Основными факторами, позволяющими снизить энергопотребление зданий до минимального уровня 15-30 кВт-час/(м² год), являются:

- повышение термического сопротивления ограждающих конструкций до максимального технически возможного уровня;
- увеличение термического сопротивления светопрозрачных конструкций до максимального технически возможного уровня;
- сведение к минимуму тепловых мостов;
- обеспечение необходимой герметичности здания относительно притока наружного воздуха;
- создание систем принудительной вентиляции помещений с рекуперацией тепла вентиляционного воздуха;
- оптимизация архитектурных форм и расположения здания с учетом воздействия ветра и возможности использования солнечной радиации.

Сочетание указанных выше факторов обеспечивает минимальное энергопотребление здания. При этом определяющими факторами повышения энергоэффективности здания являются увеличение термического сопротивления его конструктивных элементов.

Примеры таких конструкций приведены на рисунке.

Утеплённые ограждающие конструкции:

А – каркасная стена; Б – система наружного утепления со штукатурным покрытием; В – конструкция навесного вентилируемого фасада; Г – многослойная конструкция плоского покрытия с рулонной кровлей.

Для снижения энергопотребления зданий до уровня Passive House необходимо повысить термическое сопротивление ограждающих конструкций зданий. Такие значения термического сопротивления не могут быть получены с использованием традиционных конструктивных решений и строительных материалов (кирпича, бетона и др.) без применения эффективных утеплителей. Требуемый уровень теплозащиты зданий достигается путем применения многослойных строительных конструкций с использованием эффективных утеплителей.

Современная индустрия предлагает широкий спектр теплоизоляционных материалов, характеризующихся различным назначением и различными техническими и качественными характеристиками. Преобладающими видами теплоизоляционных материалов являются стекловолокно и каменная вата, их доля составляет соответственно 38 и 37%. Значительная доля (около 22%) принадлежит пенополистиролу, в том числе экструзионному (5,3%) [2].

Пенополистирол - производится путем вспенивания полистирола, помещенного в блок-форму. Водопоглощение этого материала при длительном пребывании в контакте с водой возрастает до 5 %, что отрицательно сказывается на морозостойкости материала и ухудшает его теплотехнические характеристики. Применяются в качестве внутренней теплоизоляции (например, в трехслойных панелях). Данный материал не рекомендуется применять для утепления помещений изнутри, а также при устройстве вентилируемых фасадов, поскольку это пожароопасный строительный материал, требующий наличия в своем составе антипиреновых добавок. Кроме того, при нагреве и естественном старении данный материал может выделять летучие соединения, опасные для здоровья человека. Применение данного материала при утеплении фундамента также имеет существенные ограничения и возможно лишь в том случае, когда полностью отсутствует угроза подтопления фундамента подземными водами. Низкая прочность при кратковременном сжатии и длительной сжимающей нагрузке не позволяет применять этот материал для утепления фундамента снаружи, поскольку в этом случае пенополистерол будет испытывать на себе боковое давление грунта [3].

Теплоизоляционное покрытие из наногеля (аэрогеля) – это одно из инновационных решений для теплоизоляции и звукоизоляции ограждающих конструкций зданий. Структура аэрогеля представляет собой древовидную сеть из объединенных в кластеры частиц размером 2–5 нм и заполненных воздухом пор размером до 100 нм. Его достоинства: хорошие теплоизоляционные свойства, экологичность, светопроницаемость, малый вес, водонепроницаемость, стойкость к перепадам температур, пожаростойкость. Данный материал можно применять при реконструкции существующих зданий. Размер частиц наногеля колеблется в интервале от 0,5 до 4,0 мм, диаметр пор – 20 нм. Теплоизоляционная панель толщиной 25 мм, наполненная наногелем, изолирует тепло в 1,5 раза лучше минераловатной панели той же толщины и в два раза лучше, чем стекловата. Область применения наногеля: утепление внутренних и наружных поверхностей стен, в том числе многослойных, кровли, при устройстве теплых полов.

Базальтовая минеральная плита (каменная вата) состоит из искусственных минеральных волокон и может быть использована для утепления практически всех

конструкций: стен, кровель, перекрытий, покрытий и перегородок. За счет наличия пустот между волокнами каменной ваты обеспечивается ее высокая теплоизолирующая способность и звукоизоляция. Достоинства данного материала: устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам, низкий коэффициент теплопроводности, негорючесть и устойчивость к высоким температурам, паропроницаемость, биостойкость, высокая прочность на сжатие, малый вес, доступная цена. Недостатки каменной ваты: нестойкость к длительному воздействию воды и ультрафиолета, образование в процессе монтажных работ большого количества пыли. Каменная вата выпускается в виде мягких матов и плит, в том числе армированных и фольгированных для утепления зданий, а также в виде жестких цилиндров и плит с армированием и фольгированием для утепления труб, дымоходов и воздуховодов.

Базальтовая минеральная вата с меньшими значениями плотности может применяться как утеплитель для внутренних стен, перегородок, нежилых чердаков, бань и саун (при условии наличия гидроизоляции утеплителя); с большими значениями плотности – как утеплитель для фасадов любого типа, потолков, полов, межэтажных перекрытий, кровли, мансардных помещений, трубопроводов, каминов, вентиляционного оборудования. Ташкентский архитектурно-строительный институт совместно с ООО «Кишлоккурулишлойиха» выполнял проект ГКНТ КА4-003 «Основы разработки и внедрение проектных решений образцовых энергоэкономичных сельских жилых зданий по результатам экспериментальных исследований первого солнечного дома, построенного в Ташкентской области». Основная идея проекта заключается в поиске и определении перспективных направлений энергосбережения в зданиях. В частности, экономически обоснованных решений повышения энергоэффективности одноэтажных сельских домов повышенного класса комфортности. По результатам экспериментальных исследований определены гелиотехнические и архитектурно-строительные требования, формирующие перспективные объемно-планировочные решения энергоэкономичных жилищ для сельского строительства [4]. В рамках проекта ГКНТ КА4-003 проводились экспериментальные исследования. Предварительная обработка результатов измерений показала, что в самый холодный период зимы одновременно неблагоприятный период, для солнечного отопления начиная с первых похолоданий 14 декабря по 15 января в течение 37 дней отопительного периода доля солнечного отопления составило 57% от общего потребления энергии на отопления за этот период. Эти результаты в других регионах Республики будут значительно выше, так как на местности, где построен гелиодом при ясной погоде постоянно наблюдается сильный фронтальный ветер, снижающий эффективность солнечного отопления. С другой стороны, во многих случаях даже при ясной погоде небо покрывалось тонкой пеленой облака уменьшающий поступление прямой солнечной радиации на гелиоустановку [4].

Литература

1. Щипачева Е.В. Проектирование энергоэффективных гражданских зданий в условиях сухого жаркого климата. Учебное пособие. Т., 2008. – 4 с.
2. Захаров А.В., Сычкина Е.Н., Пономарев А.Б. Энергоэффективные конструкции в строительстве. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2017. – 79,80 с.
3. Norov N.N., Khudainazarova Y.D. Designing architectural-spatial structure of smallstorey residential buildings with sunny heating. International journal for innovative research in multidisciplinary field. 2019, vol.-5, Issue 8. P.160-162.
4. Норов Н.Н. Пространственная структура и конструктивные решения малоэтажных жилых зданий с пассивной системой солнечного отопления. Автореф. дисс..PhD. Ташкент, 2019.16 с.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СО СТРУКТУРОЙ АНОРТИТА

¹Нуриддинов И., ¹Назаров Х., ²Кадилова Д.С.

¹Институт ядерной физики АН РУз,

²Ташкентский химико-технологический институт

При осуществлении гетеровалентного изоморфного замещения атомов в структуре анортита $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ по схеме $\text{Ca}^{2+} + \text{Si}^{4+} = \text{TR}^{3+} + \text{Al}^{3+}$ методом кристаллизации из расплава был синтезирован ряд составов, где TR- La, Sm, Nd, Gd, Tb, Dy, Er, Tu, Yb и Lu.

Результаты рентгенофазового анализа показали наличие анортитовой фазы (d-0,32; 0,29; 0,25; 0,21; 0,18 нм). ИК спектроскопический анализ образцов всех составов имеет полосы поглощения характерные для кальциевого полевого шпата как в области деформационных колебаний ($415\text{-}430\text{ см}^{-1}$, $479\text{-}480\text{ см}^{-1}$) так и валентные колебания ($545\text{-}625\text{ см}^{-1}$, $740\text{-}760\text{ см}^{-1}$ и $940\text{-}1150\text{ см}^{-1}$). Результаты кристаллооптического анализа показывают что составы однофазны, оптически отрицательны, форма кристаллов в виде призм и табличек со средними размерами 20-25 мкм. Температура плавления материалов колеблется в пределах 1840-1955 К.

Так как редкоземельные элементы входят в структуру кристалла в качестве одного из основных компонентов решётки в работе исследовались люминесцентные свойства составов. Для изучения люминесцентных характеристик были использованы методы гаммалюминесценции (ГЛ) и термолюминесценции [1].

Во всех исследованных образцах были обнаружены пики термовысвечивания (ТВ) с максимумами в областях 100, 130, 220, 190 °С. В зависимости от вида TR –ионов, содержащихся в матрице, в некоторых образцах имеются дополнительные пики ТВ в областях 205, 240 и 250 °С. Анортит содержит одну широкую полосу свечения с максимумом в области 360 нм. При введении TR –элементов низкотемпературные пики ТВ с максимумами 100 и 130 °С не изменяют свой спектральный состав. При более высоких температурах относительная интенсивность полосы люминесценции 360 нм уменьшается и наряду с этой полосой наблюдается свечение характерное для TR – ионов, с увеличением температуры относительная интенсивность люминесценции TR –ионов увеличивается.

Спектры ГЛ записывались при температурах 70 и 300 °С во всех исследованных кристаллах (кроме Nd и Yb содержащих) обнаружили свечение, характерное для TR – ионов, обусловленное электронными переходами внутри 4f оболочки. При сопоставлении интенсивности ГЛ исследованных образцов в зависимости от увеличения числа 4f электронов TR –ионов наблюдается определённая закономерность. В начале ряда на ионах Nd^{3+} , где на 4f оболочке 3 электрона люминесценция не наблюдается, ионы Sm^{3+} (5 электронов на 4f оболочке) люминесцируют слабо. В случае Tb^{3+} (8 электронов на 4f оболочке) наблюдается наиболее интенсивное свечение. Наиболее интенсивной люминесценцией обладают анортиты, содержащие TR –ионы, находящиеся в середине группы лантаноидов.

Резюмируя экспериментальный материал можно сказать, что в состав кристаллов твёрдых растворов анортита редкоземельные элементы входят в трёхвалентном состоянии, о чём свидетельствуют спектры отражения и люминесценции.

Твёрдые растворы анортита содержащие редкоземельные элементы середины лантаноидного ряда являются перспективными материалами для получения эффективных люминофоров в видимой области спектра.

Литература

1. Горобец Б.С., Рогожин А.А. Спектры люминесценции минералов. Справочник М.: 2001. 316 с.

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ И УФ-ПРОТЕКТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА И TiO₂-ПИЛЛАРНОГО МОНТМОРИЛЛОНИТА

Овчинников Н.Л., Изюмова О.С., Виноградов Н.А., Бутман М.Ф.
ovchinnikovnl_1972@mail.ru, ureality@inbox.ru, nikitavinogradov123@mail.ru,
butman@isuct.ru

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Для функциональной отделки текстильных материалов, в частности, шерсти, например, для повышения огнестойкости и прочности, улучшения фотозащитных, водоотталкивающих и антимикробных свойств широко применяются наночастицы оксидов металлов. Для придания поверхности свойств самоочистки ее, как правило, покрывают наноразмерными частицами оксида титана (TiO₂), который способствует разрушению молекул загрязнителей в фотокаталитическом процессе под действием УФ-облучения. Учитывая сравнительно низкую химическую и термическую стойкости волокон шерсти, с целью сохранения их целостности в данной работе предлагается способ биоинертного инкапсулирования наночастиц TiO₂ на поверхности волокон шерсти. В частности, в качестве такой «капсулы» впервые использованы частицы глинистого минерала – монтмориллонита в его TiO₂-пилларной форме. Во-первых, глинистые частицы, как известно, достаточно прочно связываются с волокнами шерсти при сорбции из водной дисперсии благодаря эффективному образованию связей между гидроксильными группами тактоидов глины и концевыми аминокислотными группами шерсти. Во-вторых, получение TiO₂-пилларного монтмориллонита как фотокатализатора является отдельной технологической операцией, в которой термально активируются фотоактивные пиллары (наночастицы) оксида титана с содержанием в их составе фотоактивных фаз анатаза и рутила в соотношении 80% : 20%. В-третьих, в TiO₂-пилларном монтмориллоните равномерно распределенные фотоактивные наночастицы располагаются преимущественно в его межслоевом пространстве и прочно сшиты с силикатными слоями; при этом данные частицы могут служить дополнительными реакционными центрами связывания самой матрицы - монтмориллонита на поверхности шерсти.

Выполнены эксперименты по определению самоочищающихся свойств композитов под действием УФ-излучения: изучено изменение окраски шерстяного волокна, пропитанного модельными катионными красителями – метиленовым голубым и родамином Б. Выявлена высокая степень обесцвечивания окрашенных композитных волокон в течение 24-часового УФ-облучения (до 95% в случае метиленового голубого и до 65% в случае родамина Б). Обнаружено увеличение прочности композитных волокон в условиях УФ-облучения по сравнению с исходным за счет закрепления частиц пилларного монтмориллонита на поверхности волокна преимущественно вдоль границ чешуек. В работе использованы методы испытания волокон на прочность, рентгеновской дифракции, СЭМ, низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, УФ-ВИД- и ИК-спектроскопии.

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема № FZZ W-2020-0010 и с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Пулатова Д.Г.

Ташкентский химико-технологический институт
dilrabosaidmuratova@gmail.com

Применение бетона в строительстве обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию сооружения, но для таких условий эксплуатации объекта требуется получить бетон с необходимыми характеристиками. Получение бетонов заданного класса прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и другими характеристиками. Ячеистый бетон представляет собой искусственный материал с равномерно распределенными порами. Блоки изготавливаются из смеси вяжущих материалов (цемента, извести), песка, порообразователя и воды путем формирования массива с последующей резкой на изделия и автоклавной обработкой. Ячеистый бетон представляет собой искусственный материал с равномерно расположенными порами в виде мелких сферических ячеек, применяются в строительстве для кладки наружных и внутренних стен и перегородок зданий, сооружений с относительной влажностью воздуха не более 75% и при не агрессивной среде. В помещениях с влажностью воздуха более 60% поверхность блоков, находящаяся в помещении, должна иметь пароизоляционное покрытие. Изделия из ячеистого бетона легко поддаются обработке при использовании простых плотницких инструментов. Это позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе арочные; прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки и трубопроводы.

По результатам исследования ячеистого золобетона обнаружены преимущественно высокие теплозащитные свойства. В процессе эксплуатации зданий из блоков из ячеистого бетона расходы на отопление снижаются на 20-30, так как в порах материала остается воздух, что является хорошим теплоизоляционным материалом. Кроме того снижается себестоимость дорогостоящего материала, а прочность материала при этом не уменьшается. Полученные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Сравнительная таблица золобетона от плотности и теплопроводности

Марка по средней плотности	350	400	500	600	700
Средняя плотность, кг/м ³	326-375	376-425	476-525	576-625	676-725
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м·К), не более	0,09	0,1	0,12	0,14	0,18
Класс бетона	B1,5	B1,5; B2,0	B1,5; B2,0; B2,5; B3,5	B2,0; B2,5; B3,5	B2,5; B3,5

Блоки из ячеистого бетона изготавливают из натурального природного сырья, они не содержат радиоактивных и канцерогенных веществ, тяжелых металлов, полимеров и синтетики. Микроклимат в домах из блоков близок к микроклимату в деревянных домах, к тому же такие блоки относятся к группе негорючих материалов. А также легкость обработки таких ячеистых бетонов находит широкое применение в строительстве домов.

ЗАПАСЫ СЫРЬЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Рамазонов С.О., Арипова М.Х.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

sramazanov0208@mail.com

С увеличением мощности производства портландцемента в республике на 3,5 млн. тонн в 2022 году предусмотрено увеличение объема производства местного портландцемента до 18 млн. тонн. Это полностью удовлетворяет потребность республики в портландцементе, что является признаком развития производства портландцемента в нашей стране.

На сегодняшний день ежегодный рост промышленного и жилищного строительства еще больше увеличит потребность в строительных материалах. Это способствует дальнейшему развитию науки и техники, структуры строительного сырья и эффективному использованию его в строительной отрасли. В связи с этим целесообразно внедрение современных технологий в производство портландцементов. В настоящее время существует два разных метода производства портландцемента. Это сухой и влажные методы. Более 60 % мирового производства портландцемента предназначено для сухого производства. Преимущества технологии производства портландцемента в сухом режиме - низкое энергопотребление в процессе образования клинкера и простота технологии. Современная технология производства портландцемента используется и контролируется через ГОСТ - 31108-2020. В 2018 году в Сурхандарьинской области был запущен «Шерабадский цементный завод» мощностью 1,5 млн. т/год, принадлежащий АГМК. Огромное значение имеет большое количество запасов СаО в виде известняка и SiO₂ – в виде глинистого сырья в местах производства портландцементов. «Шерабадский цементный завод» производит сухим способом портландцемент марок М400, М500, используя при этом известняк и глину из известнякового месторождения «Бешбулак», расположенного в регионе Шерабад, и гипсовое сырьё из местности, находящегося недалеко от месторождения «Тузкон» и обеспечивает жителей региона цементом. Исходя из вышесказанных, в ближайшие годы планируется увеличение мощности Шерабадского цементного завода до 2,5 млн. тонн в год, что удовлетворит потребность населения региона в цементе и позволит импортировать его в соседние страны.

В селе Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) Бойсунского района было обнаружено сырьё – известняк и глина, имеющие 80-100 летний запас. Нами исследован химический состав этого сырья, приведенный в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав сырьевых компонентов

Порода	Содержание оксидов, масс. %									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ППП	Прочие	Сумма
Известняк	3,98	2,00	0,21	54,7	0,89	0,212	0,50	37	0,508	100
Глина	54,7	20,95	7,05	0,2	1,93	0,78	4,8	9,59	0	100

Как видно из таблицы 1, известняк из месторождения Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) содержит большое количество СаО. Известняк, используемый Шерабадским цементным заводом отличается относительной чистотой и значительными запасами. Согласно результатам исследования, глина месторождения Ёлгизбулак (Yolg'izbuloq) содержит большее количество SiO₂, а это имеет важное значение в процессах образования клинкера. По результатам исследования можно сказать, что СаО и SiO₂ составляют основную часть

клинкер образующих минералов. В таблицах приведен оптимальный состав клинкера на основе известняка и глины месторождения Ёлгизбулак. Для получения клинкера был рассчитан химический состав сырьевой смеси и клинкера приведенные в таблице 2. Хаарактеристики ккклинкера приведены в таблицах 3-5.

Таблица 2

Химический состав сырьевой смеси и клинкера

Вид материала	Содержание оксидов, масс.%									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ппп	Прочие	Сумма
Известняк	3,21	1,61	0,17	44,09	0,72	0,17	0,40	29,82	0,41	80,6
Глина	8,17	3,13	1,05	0,03	0,29	0,12	0,72	1,43	0,00	14,94
Огарки	1,28	0,29	2,14	0,10	0,05	0,07	0,07	0,00	0,45	4,45
Сырьевая смесь	12,66	5,03	3,36	44,22	1,06	0,36	1,19	31,25	0,86	100
Клинкер	18,41	7,32	4,89	64,32	1,54	0,52	1,73	-	1,25	100

Таблица 3

Минералогический состав смеси и клинкера масс %.

Наименование	Известняк	Глина	Огарки	Всего
Сырьевая смесь	80,61	14,94	4,45	100
Клинкер	73,87	19,65	6,47	100

Таблица 4

Модульные характеристики

Сырьевая смесь	КН = 0,98	n = 1,51	p = 1,50
Клинкер	КН = 0,98	n = 1,51	p = 1,50

Таблица 5

Минералогический состав клинкера масс %.

C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	MgO	Сумма
65,76	3,17	11,10	14,87	1,54	96,44

Проведенные исследования показали возможность использования исследованных компонентов для производства портландцемента на основе местных сырьевых ресурсов. Сырьевые материалы отвечают требованию ГОСТ-31108-2020.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТЕКОЛ СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Рузibaев Б.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

mail:bahrom_smd@mail.ru +998 97 490-78-98

При синтезе и разработке технологии производства стекол и стеклокристаллических материалов предъявляются конкретные требования к их свойствам. Такие материалы работают в достаточно жестких условиях, в зависимости от которых они должны обеспечить высокую износостойкость, химическую устойчивость, механическую прочность, термостойкость и др.

Перспективность получения анортитовых, диопсидовых и кордиеритовых ситаллов, обусловлено уникальностью физико-химических и механических свойств, приобретаемых материалами в процессе направленной кристаллизации, что даёт возможность их применения в качестве износостойких материалов в химической промышленности и машиностроении.

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических и структурных процессов, протекающих при термической обработке стекол системы кварц-каолин-доломит при получении пироксеновых ситаллов.

Для решения задачи получения пироксен содержащих ситаллов в системе $MgO-CaO-Al_2O_3-SiO_2$ на основе природного сырья осуществлен выбор сырья – источника соответствующих оксидов по критерию содержания минимального количества сопутствующих примесей. В результате были выбраны каолин ангренский первичный обогащенный марки АКС-30, доломит Гузарского месторождения и жильный кварц месторождения Заргара и построена трехкомпонентная диаграмма[1].

Для выбора оптимальных составов стекол, кристаллизация которых позволила бы получить ситаллы с заданными фазовым составом, структурой и свойствами, изучена плавкости стекол системы кварц-каолин-доломит. Было исследовано 36 составов. Соотношение компонентов варьировали через 10 масс. %.

Результаты исследований показали, что наиболее тугоплавкие составы расположены в области с минимальным содержанием доломита, примыкающей к вершинам каолина и кварца. Наиболее легкоплавкие составы расположены в центральной области распространяющейся к стороне примыкающей к вершинам доломита и кварца.

Другим важным аспектом исследования диаграмм при синтезе новых стекол и стеклокристаллических материалов является исследование области стеклообразования[2].

Варку стекол осуществляли в электрических печах с силитовыми нагревателями в корундитовых тиглях с объемом 100-300 г, со скоростью подъема температуры 300 град/ч. Температура варки стекла составляла 1450°C с выдержкой 1 час. Синтезированные стекла выливали на предварительно нагретую металлическую плиту.

Как показали исследования, в системе кварц-каолин-доломит имеется довольно обширная зона прозрачных стекол. Область стеклообразования при 1450°C ограничивается (% , масс.): кварц – 10-50, доломит – 20-70, каолин – 10-70. Окраска исследуемых стекол изменяется от светло- до темно-зеленого цвета.

Для исследования возможности получения ситаллов с требуемыми характеристиками были выбраны составы стекол в системе кварц-каолин-доломит. Выбор данных составов стекол обусловлен выделением в них в качестве доминирующих кристаллических фаз анортита и диопсида.

Соотношения компонентов исследуемых стекол подбирали на основе диаграмм плавкости и области стеклообразования системы кварц-каолин-доломит так, чтобы выбранные стекла отвечали комплексу технологических требований: в первую очередь-это температура варки стекла, которая не должна превышать 1500°C, и низкое значение верхнего температуры кристаллизации(не выше 1100°C).

Для выбора оптимального состава стекла для синтеза ситалла с высокими физико-химическими свойствами были выбраны режимы кристаллизации, основываясь на данных дифференциально-термического анализа. Результаты дифференциально-термического анализа стекол приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Термограммы стекол системы кварц-каолин-доломит.

Режимы термической обработки стекол для осуществления процесса кристаллизации определены на основании результатов дифференциально - термического анализа (рис. 1) и представлены в табл. 1. На дериватограммах отмечено наличие двух экзо - эффектов и одного эндоэффекта, свидетельствующих о процессах выделения и роста кристаллических фаз [3, 4].

Режимы кристаллизации стекол

№ состава	Режим кристаллизации на I ступени		Режим кристаллизации на II ступени	
	Температура кристаллизации, °С	Продолжительность процесса, час	Температура кристаллизации, °С	Продолжительность процесса, час
6	900	1	1200	2
9	900	1	1200	2
10	900	0,5	1200	1,5
14	900	0,5	1200	1,5
19	900	0,5	1200	1,5
20	800	0,5	1150	1,5
26	800	0,5	1100	1
27	800	0,5	1100	1
33	800	0,5	1100	1
34	800	0,5	1100	1

Рисунок 2. Дифрактограммы закристаллизованных стекол.

Как известно, физико-химические свойства стеклокристаллических материалов определяются в первую очередь фазовым составом и зависят от размера, состава, структуры и ориентации кристаллов, от содержания кристаллической фазы в материале, а также от его однородности.

Фазовый состав закристаллизованных стекол определяли рентгенографическим анализом (рис. 2). Анализ полученных дифрактограмм выявил наличие кристаллических фаз анортита (3,20; 2,92; 2,50; 3,69; 0,40 Å) и диопсида (2,98; 2,90; 2,55; 2,52 Å).

Как видно из приведенных рисунков в закристаллизованных стеклах составов 19 и 33 преобладающей кристаллической фазой является диопсид, а в закристаллизованных стеклах составов 10, 14, – анортит.

Полученные результаты показывают что синтезированные стекла на основе природных материалов являются хорошей основой для получения анортитовых и диопсидовых ситаллов.

Литература

1. Рузибаев Б.Р., Арипова М.Х. Синтез и исследование свойств стекол в системе кварц-каолин-доломит. Химия и химическая технология –Ташкент, 2006.-С 40-42.
2. Рузибаев Б.Р., Арипова М.Х., Синтез стекол в системе кварц-каолин-доломит// Стекло и керамика.-Москва.-2009. №11.-С12-14.
3. Берг Л.Г. Введение в термографию. – М.: Наук, 1969. - 269 с.
4. Иванова В.П., Касотов Б.К., Красавина Т.Н., Розина Е.Л. Термический анализ минералов горных пород. – Л.: Недра, 1974. - 254 с.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРМИКУЛИТА ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Руми М.Х., Уразаева Э.М. Нурматов Ш.Р., Ирматова Ш.К, Мансурова Э.П.

Зуфаров М.А, Зиёвадинов Ж. К.

Институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз.,

Ташкент, Республика Узбекистан

marinarumi@yandex.ru, panch100@yandex.ru, sh.nurmatov1@gmail.com, jahongirziyo@mail.ru

Как всякий природный материал, исходное вермикулитовое сырье часто представляет собой смеси различных минералов, таких как вермикулит, гидробиотит и гидрофлогопит, которые обладают большим многообразием состава, структуры и свойств. Все это приводит к отсутствию единой интерпретации полученных данных.

В настоящей работе представлены результаты исследования вермикулита Тебинбулакского месторождения (исходного и вспученного) для использования его в качестве компонента в составе керамических масс теплоизоляционных изделий. Исследовалось сырье в виде пластинок различных фракций.

Рисунок 1. Параметры вспучиваемости пластинок вермикулита (нагрев при 1000°С).

Зависимость (рис.1) показывает значительное изменение свойств вспученного сырья от величины исходных пластинок. При размере 20 мм плотность составляет чуть больше 100 кг/см³, что позволяет использовать данный материал в технологии теплоизоляционных материалов. Вместе с тем, из анализа научно-технической литературы следует, что в керамических композитах для теплоизоляции используются вспученные пластинки размером фракций до 2 мм, что связано с деформативностью и упругими свойствами крупных пластинок. Поэтому дальнейшие исследования свойств и структуры материала проводили на пластинках близких к этому параметру.

Рисунок 2. Результаты ТГ пластинок фракций 2-4 мм.

В сырье исходных пластинок Тебинбулакского месторождения адсорбционной воды --0,5 %, а межпакетной -- свыше 1 %, цеолитной воды (при 400-700 °С) -- 0,5%. Потеря кристаллизационной воды и гидроксильных групп, входящих в точных стехиометрических количествах в молекулярную структуру минерала составляет -0,2% (при 700-900 °С).

Таблица 1. Химический состав пластинок фракции 2-4 мм вермикулитового концентрата по результатам микрозондового анализа

Mg / MgO	Al / Al ₂ O ₃	Si / SiO ₂	K / K ₂ O	Ti / TiO ₂	Fe / FeO	O	сумма
11 / 18,24	9,1 / 17,19	18 / 38,5	8,1 / 9,76	1,3 / 2,17	9,3 / 11,96	43,2 / -	100 / 98

В химическом составе сырья Тебинбулакского месторождения отмечается достаточно высокое содержание калия (8,1 масс.%) и небольшое количество воды (2,4масс.%), что позволяет характеризовать его структуру как гидрослюду (гидрофлогопит или гидробиотит). Очевидно, что имеет место переслаивание пакета вермикулитовых слоев с пакетом слюдяных слоев и подтверждается гипотеза [1], что степень расширения материала зависит

не только от количества водяного пара в межслойном пространстве, но и от фазового состава и структуры гидрослюд.

Рисунок 3. ИК-спектры пластинок вермикулитового концентрата: 1—сырые; 2 – вспученные.

наличием вакансии в ней – MgFe^{+3}V : ($3545,0 \text{ см}^{-1}$) указывают на нестехиометричность гидрослюд, которая облегчает вхождение воды в структуру гидрофлогопита. Полосы $36671,0 \text{ см}^{-1}$ и $3709,9 \text{ см}^{-1}$ характеризуют валентные колебания ОН-групп. На вспученных пластинах полностью отсутствует адсорбированная вода, но гидроксильные группы остаются ($3662,0 \text{ см}^{-1}$ и $3702,7 \text{ см}^{-1}$). На основе вспученного вермикулита фракции до 2 мм и Ангренского каолина методом пластического формования и полусухого прессования были получены композиционные теплоизоляционные материалы со следующими характеристиками: кажущаяся плотность: $620\text{--}1100 \text{ кг/м}^3$ и прочностью на сжатие $0,45\text{--}2,4 \text{ МПа}$.

Исследование устойчивости при высокотемпературных обжигах проводилось методом РФА. В интервале $1020\text{--}1150^\circ\text{C}$ изменения фазового состава керамических образцов не обнаружено. Обжиг при 1240°C привел к полному разложению гидрофлогопита с образованием многочисленных фаз.

Рисунок 4. РФА керамовермикулита (нагрев 1240°C , 1 час); α -- кварц SiO_2 , S - шпинель $\text{MgAl}_{1,41}\text{Fe}_{0,59}\text{O}_4$, Pr -- форстерит Mg_2SiO_4 , M -- муллит (следы) $3[\text{Al}_2\text{O}_3]2[\text{SiO}_2]$.

Для углубленного анализа структуры и характера связей молекулярной воды и ОН-групп были сняты ИК-спектры, на которых присутствуют полосы $3403,3 \text{ см}^{-1}$, соответствующие валентным колебаниям молекул H_2O [2], связанных со структурой слюды слабыми водородными связями (кристаллогидратная вода). Молекулы H_2O , вероятнее всего, заселяют вакантные позиции межслоевых катионов калия. Полосы, относящиеся к вакантным октаэдрическим позициям, характеризующим группировку катионов магния и трехвалентного железа с

Итак, сырье Тебинбулакского месторождения является по структуре и фазовому составу гидрофлогопитом (гидробиотитом). При небольшом количестве воды и высокому содержанию калия, сырье легко вспучивается до $100\text{--}350 \text{ г/см}^3$. Фазообразование при переходе во вспученное состояние определяется совокупностью ряда факторов, таких как состав, размер и форма частицы, влажность и условия процесса нагрева. Композиционные теплоизоляционные образцы на основе этого сырья сохраняют огнестойкость до 1100°C .

Литература

1. Suvorov, S. A. A Physicochemical Study of Properties of Integrated High-Temperature Heat-Insulating Materials. /S. A. Suvorov, V. V. Skurikhin. // Refractories and Industrial Ceramics - 2004 – 45(3) – С. 165-171. DOI: [10.1023/B:REFR.0000036723.57816.04](https://doi.org/10.1023/B:REFR.0000036723.57816.04)
2. Vedder W. Correlations between infrared spectrum and chemical composition of mica //The American mineralogist. 1964. – V. 19. – P. 736-768. <https://eurekamag.com/research/018/642/018642161.php>

ПОЛУЧЕНИЕ СТЕЛЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Толмачева Н.Н.¹, Тюрнина Н.Г.¹, Тюрнина З.Г.¹, Полякова И.Г.¹, Крейцер Ю.Л.²

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, ² АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», Санкт-Петербург, Россия
+7-999-027-83-27

Разработка новых биоактивных материалов для замещения и восстановления поврежденных органов и тканей как никогда актуально в настоящее время. С одной стороны, биоактивные стекла хорошо срастаются с живой костной и соединительной тканью, но при этом обладают ограниченными механическими характеристиками. С другой стороны, синтетический гидроксиапатит имеет сопоставимые с органическим гидроксиапатитом механические свойства, однако, скорость его резорбции не соответствует скорости формирования новой костной ткани, что накладывает определенные ограничения при его использовании [1].

В настоящей работе было синтезировано три типа стекол: 1 – $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{CaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{CaF}_2$; 2 – $\text{K}_2\text{O}-\text{SiO}_2-(x-y)\text{CaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{CaF}_2-y\text{MO}$ (где MO – MgO (3), SrO (4), BaO (5)); 6 – $\text{Na}_2\text{O}-\text{K}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{MgO}-\text{F}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$, а также гидроксиапатит и Ba-, Sr-, Mg- замещенный гидроксиапатит. Для синтезированных стекол были измерены физико-химические свойства, такие как: плотность, микротвердость по Виккерсу, модуль Юнга, изучено термическое поведение образцов (ДТА). Для оценки биологических и активных свойств образцы стекол были выдержаны в simulation body fluid (SBF), от нескольких часов до 31 суток при температуре 37 °С, в процессе контролировали изменение pH раствора (рис.1). Поверхность образцов стекол до и после выдержки в SBF была проанализирована с помощью сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа и рентгенофазового анализа.

Рис. 1 – Изменение pH раствора SBF от времени выдерживания в нем образцов стекол

Пористую структуру формировали методом ионного обмена [2], путем обработки калийсодержащих образцов стекол расплавом нитрата натрия NaNO_3 при температуре 400-500 °С в течение 5-72 часов. После проведения процесса по замещению ионов K^+ и Zr^{4+} стекольной матрицы на ионы Na^+ из расплава для получения биоактивного стеклокристаллического композита непосредственно внутри порового пространства образца стекла был синтезирован гидроксиапатит.

Синтез гидроксиапатита и замещенного гидроксиапатита проводили методом осаждения из водных растворов с последующей гидротермальной обработкой осадка в автоклаве (заполняемость автоклава 80 %) по реакциям 1 и 2.

Образцы стекла №6 после ионообменной обработки при различных температурах и времени выдержки, а также образец стекла с синтезированным гидроксиапатитом были

исследованы с помощью EDX-анализа (рис.2). Полученная рентгенограмма поверхности стеклокристаллического композита соответствует карточке №01-074-0565 ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) из базы данных ICDD (рис.3).

Рисунок 2. Микрофотографии поверхности: исходного стекла (а), образца стекла после ионного обмена в расплаве NaNO_3 при 450 в течение 12 часов (б) и стеклокристаллического композиционного материала (в).

Рис. 3. Рентгенограмма поверхности стеклокристаллического композита.

В настоящей работе было установлено, что легирование кальце-силикатных биоактивных стекол оксидами щелочноземельных металлов приводит к повышению микротвердости и плотности, по сравнению с нелегированным стеклом. Все образцы стекол проявляют биоактивные свойства при выдержке в SBF в течение первых 7 суток. Для образцов №2-5 замена ионов K^+ на ионы Na^+ проходит только на поверхности, пористую стекломатрицу удалось получить только для образца №6, в поровом пространстве которого был синтезирован гидроксиапатит для получения стеклокристаллического композита.

Литература

1. Rahaman, M.N. Bioactive glass in tissue engineering / M.N. Rahaman, D.E. Day, B.S. Bal // Acta Biomaterialia. – 2011. – V.7. – P. 2355-2373.
2. Патент № 2540751 Российская Федерация, МПК C03C 21/00 (2006.01), B82Y 40/00 (2011.01). Способ получения пористого стекла : № 2013142472/03: заявл. 17.09.2013: опубл. 10.02.2015 / Свиридов С.И., Тюрнина З.Г., Тюрнина Н.Г. – 9 с.

КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Трещалин Ю.М., Трещалин М.Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

mtreschalin@mail.ru, antropog@yandex.ru

Термин «мягкая арматура» как характеристика нетканых полотен успешно входит в лексикон строителей и технологов-текстильщиков. Во многом это связано с высокими прочностными свойствами нетканых материалов, их низкой себестоимостью по сравнению с тканью, трикотажем и плетеными изделиями, а также эффективно действующими отечественными предприятиями с различными технологическими возможностями, позволяющими регулировать свойства армирующей основы для получения композитов целевого назначения.

Применение нетканых материалов для изготовления композитов позволяет реализовать различные варианты их целевого применения. При этом в зависимости от назначения и физико-механических характеристик нетканой основы достигаются необходимые свойства изделий [1, 2].

Следует особо остановиться на волокнистом составе. Конечно, применение углеродных, базальтовых или стеклянных волокон более эффективно с точки зрения прочности композитов. Однако, не всегда экономически оправдано их применение, например, в строительстве или жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Поэтому представляется целесообразным использовать в указанных сферах деятельности композиционные материалы, структурными элементами которых являются химические волокна. Предполагая промышленное производство, разработаны технологические проекты и проведен технико-экономический анализ изготовления пластин, защитных оболочек в виде скорлуп, теплоизоляционных блоков и труб различного назначения.

При изготовлении пластин, однослойных и многослойных плоских изделий, а также эластичных влагостойких покрытий, наиболее эффективным представляется применения метода вакуумной пропитки основы.

Затраты на изготовление панелей, площадью 1 м^2 , находятся в интервале 54,87 – 92,21 руб/м² в зависимости от цены компонентов связующего и поверхностной плотности, волокнистого состава, производителя нетканых полотен. Сравнительный анализ показал, что затраты на разработанные композиты в 2 – 10 раз ниже по отношению к листовым материалам (древесностружечным, гипсоволокнистым, цементностружечным, фиброцементным), используемым в настоящее время. Наиболее близким по цене к композитам на нетканой основе является гипсокартонный лист. Кроме того, обращает на себя внимание влагопоглощение: если применяемые листовые изделия впитывают более 10 % влаги, то поглощательная способность разработанных изделий не превышает 1 %.

Особо хотелось бы обратить внимание на пластины из композиционных материалов на углеволокнутой основе. Например, в настоящее время в продаже имеются углеродные пластины со следующими характеристиками: размер: $150 \times 200 \times 1$ мм, двунаправленная, без отделки. Цена такого изделия 884 руб. Аналогичная пластина размером $1000 \times 1000 \times 3$ мм. Стоит 146897 руб.

При серийном производстве защитных оболочек магистральных трубопроводов типа «скорлупа» из композиционных материалов также применяется метод вакуумной пропитки.

Диаметр окружностей формы и пуансона имеет размеры, определяемые диаметром трубы с учетом тепло-гидроизоляции. Теплоизоляционные блоки из композитов на нетканой основе наиболее выгодно изготавливать методом самопроизвольного впитывания.

Образцы изделий и общий вид устройства представлен на рис. 1, 2.

Рисунок 1. Образец теплоизоляционного блока из композитов на нетканой основе.

Рисунок 2. Образцы защитных оболочек из композитов на нетканой основе.

Пропитка основы может осуществляться либо связующим на базе полиэфирных смол, для придания механической прочности изделиям, либо влагостойкими клеящими веществами для создания эластичных поверхностей. Если требуется иметь одну из поверхностей прочной, а другую эластичной, используется комбинированный вариант, когда применяются связующее на базе полиэфирных смол и водостойкие клеящие вещества.

Учитывая крайне незначительное водопоглощение (менее 1 %) композиционные материалы на нетканой основе весьма эффективны для внедрения при производстве различного рода водопроводных труб технического назначения, например, дренажных, или опор, применяемых при строительстве зданий и сооружений, креплении осветительной арматуры на улицах населенных пунктов и т.п. (рис. 7, 8). Изготовление таких изделий предполагается методом намотки с последующей вакуумной пропиткой основы связующим.

Затраты на изготовления образца, длина которого 0,205 м, внутренний диаметр 0,25 м и толщина стенки 0,003 м, составляет 12,55 руб. При длине такой трубы 1 м, затраты составят $12,55 \cdot 5 = 62,75$ руб. В качестве сравнения: 1 метр медной трубы, диаметром 22 мм и толщиной стенки 1 мм стоит около 300 руб, а полипропиленовой, такого же диаметра - около 80 - 90 руб. Таким образом, трубы из композитов на нетканой основе на 30% дешевле аналогичных полипропиленовых изделий, а по отношению к металлическим трубам затраты на разработанные материалы ниже в 3 – 5 раз.

Таким образом, изготовление прочных и относительно дешевых изделий целевого назначения из композитов на нетканой основе применительно к гражданским секторам экономики России, может рассматриваться как один из прорывных проектов, способствующих расширению сферы применения и ассортимента нетканых полотен отечественных производителей.

Литература

1. Трещалин Ю.М. Обоснование применения нетканых полотен для производства композиционных материалов на текстильной основе: дис... канд. техн. наук / Ю.М. Трещалин. – Кострома, 2013. – 166 с.

2. Трещалин Ю.М. Композиционные материалы на основе нетканых полотен: монография / Ю.М. Трещалин. - М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.- 220 с.

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ Ho^{3+} и Tm^{3+}

Трусова Е.Е., Захаревич Г.Б., Довнар И.Н.

Белорусский государственный технологический университет, Свердлова 13а, Минск, Беларусь

trusovakaterina@mail.ru

Оксифторидная стеклокерамика, активированная редкоземельными элементами, представляет практический интерес в качестве ап-конверсионно люминесцирующих материалов для оптоэлектроники и лазерной техники. Важной задачей при разработке таких материалов является оптимизация состава стекла, что, с одной стороны, обуславливает высокие спектрально-люминесцентные характеристики, а с другой стороны, обеспечивает стабильность стеклообразного состояния при введении фторидов и оксидов редкоземельных элементов с молярным содержанием в несколько сотых процентов. Различная температурно-временная термообработка допированных оксифторидных стекол позволяет управлять структурой и, как следствие спектрально-люминесцентными характеристиками. В настоящей работе для синтеза исходных стекол выбрана легкоплавкая стеклообразующая система $\text{PbO}-\text{PbF}_2-\text{CdF}_2-\text{GeO}_2-\text{SiO}_2$. Введение соединений свинца и оксида германия в матрицу обусловлено получением стекол при достаточно низких температурах. Кроме того, соединения свинца будут участвовать в соответствующих химических реакциях при формировании кристаллической структуры. Фторид кадмия является дополнительным источником фтора. Стекла допированы ионами Ho^{3+} и Tm^{3+} различной концентрации, обуславливающих ап-конверсионную люминесценцию в синей области спектра.

Синтез оксифторидных стекол осуществлялся по традиционной стекольной технологии в электрической силитовой печи при 900–950 °С, с выдержкой при максимальной температуре в течение 30 мин. до полного провара и осветления стекломассы. Отжиг образцов проводился при температуре 300 °С. Синтезированные стекла хорошего качества, гомогенны, имеют оранжевый цвет. РФА подтвердил аморфную природу исходных стекол. Плотность стекол составляет 5972–6077 кг/м³. ТКЛР – $(98-101) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Для формирования кристаллической структуры исходные стекла подвергались вторичной термической обработке по температурно-временному режиму, отвечающему 350 °С /30 ч + 360 °С /40 ч. Рентгенограммы

Спектры поглощения термообработанных стекол

полученной стеклокерамики указывают на образование наноразмерных кристаллов PbF_2 . Показано, что дифракционные пики смещены относительно рефлексов номинально чистого «объемного» кристалла PbF_2 , что свидетельствует об искажении кристаллической структуры и изменении параметра решетки нанокристаллов, а именно вхождение ионов Tm^{3+} в кристаллическую решетку PbF_2 . Это подтверждено спектрами оптического поглощения (рисунок). Наиболее интенсивные линии на спектрах поглощения с максимумами при 1949 и 2007 нм следует отнести к переходам $^5\text{I}_7 \rightarrow ^5\text{I}_8$ и $^5\text{I}_6 \rightarrow ^5\text{I}_7$ в ионе Ho^{3+} в то время как полоса при 1650 нм

отнесена к переходам Tm^{3+} . Установлено, что увеличение содержания Ho_2O_3 в исходных образцах стекла способствует образованию кристаллической фазы при вторичной термообработке для стекол. При этом, по спектроскопическим данным, ионы Ho^{3+} в состав кристаллической фазы практически не входят.

Полученная прозрачная оксифторидная стеклокерамика перспективна в качестве люминофоров для оптоэлектроники.

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПИРОКСЕНОВЫХ СТЕКОЛ

Тухтамушова А.У.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Стеклообразное состояние вещества, которое представляет собой аморфную разновидность твердого состояния. Такое состояние вещества является метастабильным и характеризуется избытком внутренней энергии. Кристаллизационная способность является одним из важнейших технологических свойств в производстве силикатных материалов, в частности стекол и стеклокристаллических материалов (далее в тексте СКМ). Для стекол кристаллизационная способность является отрицательным свойством, в то время как для получения СКМ с объемной мелкодисперсной кристаллизацией, задающей материалу повышенные механические и физико-химические свойства, хорошая кристаллизационная способность является необходимым условием. Во всех случаях, где производство в плотную связано с кристаллизационными свойствами материалов, необходимо тщательное изучение процессов кристаллизации. В проектировании химических составов стекол с оптимальными выработанными свойствами, в том числе кристаллизационными, заложен большой потенциал в решении задачи энергосбережения. В технологии СКМ существует ряд проблем, в частности, отсутствие надежных методов проектирования их технологии и управления технологическим процессом. В таком случае чрезвычайно важно знать влияние химического состава исходных материалов на их кристаллизационные свойства и оперативно управлять процессом кристаллизации. Изучение изменения структуры и свойств исследуемых стекол, прошедших тепловую обработку, позволяет определить общие закономерности процесса кристаллизации, знание которых необходимо для правильного подбора режима термообработки исходных стекол с целью превращения их в стеклокристаллический материал с нужными физико-химическими свойствами. В целях получения СКМ пироксенового состава в качестве сырьевых материалов в составе шихты стекол были использованы сырьевые материалы, такие как лёсс Янгиюльского и доломит Дехконабадского месторождений, а также Курташсайская пироксенитовая горная порода. Стекла были синтезированы по общепринятой технологии. Процессы силикатообразования, стеклообразования, гомогенизации, а затем осветления стекломассы достигали после поддержки при максимальной температуре в течение 1ч. Полученный однородный расплав сливали на подогретую стальную плиту. Закаленные стекла отжигали при температуре 650 °С. Процесс кристаллизации силикатного расплава в температурной области его переохлаждения имеет большое практическое значение в стекловарении. Важным критерием для характеристики выработочных качеств стекломассы, являются кристаллизационные свойства. Так, нами определялся температурный интервал, внутри которого возможна кристаллизация стекол пироксенового состава. Исследования проводились методом массовой кристаллизации в электрической печи платиновыми нагревателями. По условно определенной степени закристаллизованности стекол исследуемых составов стекол пироксенового состава, построен график кристаллизации. При 650 °С лишь в одном составе стекла были обнаружены признаки кристаллизации, при 750 °С кристаллизация проявляется в основном, в виде опалесценции, появлением кристаллической пленки или корки, наибольшая кристаллизационная способность стекол наблюдается при температурах 900-1100 °С. При этих условиях кристаллизуются стекла, составы которых находятся в полях тройных соединений. Температура ликвидуса исследуемых стекол находится в пределах 1200-1250 °С. Были изучены основные свойства исследуемых стекол и установлена влияние составляющих компонентов пироксеновых стекол на их физико-химические свойства.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОСФАТНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

Филатова Н.В., Косенко Н.Ф.

filatova@isuct.ru, nfkosenko@gmail.com

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Одним из способов связывания дисперсных наполнителей в ходе формования и последующей высокотемпературной обработки является введение неорганических связующих, которые позволяют повысить прочность полуфабриката на всех стадиях обработки. С наилучшей стороны зарекомендовали себя связующие на основе кислых фосфатов. Распространение фосфатных вяжущих систем связано с формированием высокопрочных, огнеупорных соединений в ходе термообработки, а также способностью многих из них отвердевать при комнатных температурах. Фосфатные системы могут применяться в области производства огнеупорных материалов, покрытий, зубных цементов и т.д.

Наиболее известным связующим такого типа является алюмофосфатное, в результате твердения которого при нагревании или в обычных условиях образуется ортофосфат алюминия, который является полным кристаллохимическим аналогом SiO_2 . Алюмофосфатные связки послужили прекурсором для синтеза многих композитов. Однако такие недостатки, как повышенная температура отверждения и склонность к старению, сопровождающаяся самопроизвольным отверждением, послужили толчком для разработки модифицированных алюмофосфатных связующих, важнейшими из которых являются алюмохромфосфатная (АХФС) и алюмоборфосфатная связки (АБФС). Введение модифицирующих оксидов хрома и бора привело к существенному изменению характера термических превращений полученных связок: до $800\text{ }^\circ\text{C}$ в системе наблюдалось наличие аморфной фазы, при дальнейшем повышении температуры происходило формирование фосфатов алюминия и хрома при использовании АХФС и фосфатов бора в случае с АБФС. Образование таких высокотемпературных соединений способствовало существенному снижению температуры спекания корундовых огнеупоров с одновременным повышением технических свойств огнеупорных материалов.

В дальнейшем нами была продолжена разработка новых видов модифицированных связок, в ходе термообработки которых образуются высокотемпературные фазы фосфатных соединений, а также огнеупорные оксиды в активной форме, а значит, с высокой реакционной способностью, способствующие снижению температуры спекания материалов, а также образованию новых соединений, например шпинелей, обладающих высокими технологическими свойствами.

Фосфатные связующие, содержащие соединения магния и алюминия (МАФС), позволяют получить прочные и температуростойкие композиционные материалы и изделия. Важным их достоинством является быстрое твердение, достижение достаточно высокой прочности при обычных температурах, существенно повышающейся в ходе термообработки, малая усадка. МАФС представляет интерес также с позиций образования в процессе твердения в синтезируемом композите высокотемпературного соединения – алюмомагнезильной шпинели MgAl_2O_4 , что улучшает эксплуатационные характеристики материала. MgAl_2O_4 имеет высокую температуру плавления, высокую механическую прочность при повышенных температурах, хорошую химическую стойкость и термостойкость.

При синтезе цинкалюмофосфатной связки было установлено, что в ходе нагревания основными фазами являются триметафосфат алюминия и тетраметафосфат цинка.

Все разработанные модифицированные связующие отличаются высокой степенью устойчивости и живучести.

Работа выполнена с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМА КАК ДОБАВКИ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ

Чинакулова А. Н., Ниязбекова Р.К.

Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, г. Нур-Сұлтан,

Казахстан

aigerim.chinakulova@gmail.com

Главной целью любого современного государства является обеспечение высокого уровня жизни своих граждан, улучшение их перспектив. То, как правительство использует свои ресурсы и возможности для достижения этой цели, отражает его способность конкурировать с другими странами на мировых рынках. Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики страны: капитальное строительство обеспечивает множество рабочих мест и употребляет продукцию многих отраслей. На сегодняшний день, цементная промышленность является одной из ведущих направлений производства строительных материалов – отрасли, обеспечивающей первоочередные потребности населения в создании социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Применение бетона в строительстве обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию сооружения, но для таких условий эксплуатации объекта требуется получить бетон с необходимыми характеристиками. Получение бетона заданного класса прочности, водонепроницаемого, морозостойкого и с другими, присущими ему, характеристиками возможно только при введении в смеси специальных химических добавок. Бетон представляет собой гомогенную смесь, состоящую из крупных заполнителей, мелких связующих, воды и добавок.

Использование производного углерода в бетоне должно улучшить этот продукт, создавая хорошие материалы для промышленного применения. Одним из источников углерода может быть нефтешлам из нефтеперерабатывающих заводов. Поскольку в составе нефтяного шлама присутствует очень высокая концентрация углерода, он представляется в качестве интересной добавки в процессе получения легких материалов. Использование промышленных отходов в строительных материалах желательно для устойчивого развития экономики и общества, а использование новых элементов для армирования железобетонных конструкций становится все более интенсивной деятельностью. Основные преимущества, достигаемые с помощью конкретных добавок, связаны с экологическими аспектами, поскольку при добавлении промышленных отходов предотвращается выброс материала в окружающую среду без какой-либо полезной цели; экономичен для частичной замены цемента, снижения его расхода и, следовательно, стоимости бетона.

Нефтяной шлам представляет собой сложную смесь, содержащую различные количества отработанных масел, сточных вод, песка и минеральных веществ. В процессе добычи, транспортировки и хранения нефти, а также при производстве нефтепродуктов происходит образование нефтесодержащих отходов (нефтешламов). Нефтешламы являются одним из наиболее опасных загрязнителей поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова (III класс опасности). Несмотря на множество технологических решений, направленных на переработку нефтесодержащих отходов, в настоящее время не разработан унифицированный способ их обезвреживания и утилизации.

Применение нефтешламов как вторичного сырья, представляется одним из основных направлений в их переработке и эксплуатации. Это позволяет улучшить экологическую ситуацию в районах нефтепереработки и ведет к наиболее рациональному использованию природных ресурсов.

Классификация методов переработки нефтешлама

Методы переработки			Преимущества	Недостатки
Экстракция растворителем	В поле	70	Просто, эффективно и экономит время	Для крупномасштабной экстракции, низкой эффективности и высокой изменчивости
Центрифугирование	В поле	<50	Чистый и эффективный, не требует большого энергопотребления.	Большое пространство для установки завода, это очень дорого и представляет экологическую проблему.
Увеличение нефтеотдачи с помощью поверхностно-активных веществ (EOR)	В поле	80	Быстро и экономично	Экологическая токсичность и устойчивость к биоразложению
Заморозить/разморозить	В лаборатории	60	Подходит для холодных регионов	Температура, продолжительность, высокое энергопотребление
Пиролиз	В поле	70	Легко и просто	Высокое энергопотребление, высокие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
Микроволновое облучение	В поле	90	Быстро и эффективно	Высокое энергопотребление, высокие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
Электрокинетический	В лаборатории	60	Быстро и эффективно	Сложное приложение и только в небольшом масштабе
Ультразвуковое облучение	В лабораториях	70	Быстрый, высокоэффективный метод без загрязнения окружающей среды	Очень дорого
Стабилизация/затвердевание	В лабораториях	90	Быстро и эффективно	Только для маслянистого шлама с низким содержанием влаги (или в сухом состоянии) и конечного продукта требуется надлежащее управление
Окисление	В лабораториях		Быстро и эффективно	Высокая стоимость эксплуатации, загрязнение окружающей среды

Литература

1. Афанасьев Н. Ф., Целуйко М. К. А94 Добавки в бетоны и растворы. — К.: Будивэльник, 1989.— 128 с.: ил. ISBN 5-7705-0184-7.

2. [Olufemi Adebayo Johnson, Augustine Chioma Affam](#) «Petroleum sludge treatment and disposal: A review» [Environ Eng Res](#) > [Volume 24\(2\): 2019](#) > Article Environmental Engineering Research 2019; 24(2): 191-201. Published online: October 1, 2018 DOI: <https://doi.org/10.4491/eer.2018.134>

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕМЕНТА

Чориева И.А., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Gulixonim@mail.ru, mzamira1946@gmail.com 998909589770

Активная структурообразующая роль добавок в формирующемся цементном камне в первую очередь определяется химическим взаимодействием добавок с продуктами гидратации алюмосодержащих фаз клинкера, которое сопровождается благоприятными изменениями морфологии и стабильности образующихся кристаллогидратов. Различного рода добавки, вводимые в цемент, можно рассматривать как примеси, которые изменяют ход кристаллизации новообразований, фазовый состав и структуру цементного камня.

В связи с этим определённый научный и практический интерес представлял вопрос формирования фазового состава цементного камня с использованием добавок СОФ и МОФ методом микроскопических исследований затвердевших смесей, гидратированных в различных средах в различные сроки с использованием матричных портландцементов

Полученные нами сульфатостойкие цементы на основе отходов АГМК в растворах натрия и магний сульфатов по данным коэффициентов стойкости в ранних исследованиях

[4] что через 6 месяцев твердения КС образцов больше 1, у некоторых образцов выше 2-х. Рост прочности цементных образцов в агрессивных растворах объясняется их химической стойкостью, о чем свидетельствуют микроскопические снимки при увеличении в 400 крат образцов составов на бездобавочном и с добавками МОФ и СОФ портландцементе, испытанных в различных средах.

В

Рисунок 1. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента, испытанных в водной среде а) бездобавочный; б) с добавкой МОФ; в) с добавкой СОФ.

Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента, испытанных в водной среде (рис.1.), показывает наличие кристаллов этtringита в небольшом количестве. На микросъемке образцов отчетливо видны образования аморфных включений и кристаллов этtringита, образовавшихся в области пор и в контактной зоне. На образцах, выдержанных в воде (рис.1. а), отчетливо видны образования кальцита (CaCO_3) – кристаллов в виде ромбоэдров и игл в порах образца. Снимок (рис.1.б,в) показывает, что этtringит образовался в виде игл, расположенных шарообразно в порах, где он растет беспрепятственно и имеет явно выраженную игольчатую форму. В агрессивной среде распределение кристаллов этtringита в виде чередующихся групповых скоплений разной величины и формы разделенные промежуточной фазой (рис.2.). На микрофотографиях образцов гидратированных в воде или в растворах солей виден процесс взаимодействия цемента с водой или растворами солей. На поверхности гидратированных образцов идет процесс взаимодействия цемента с водой или растворами солей, при чем на

Рисунок 2. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента а) в 5% растворе Na_2SO_4 ; б) в 3% растворе MgSO_4 .

одних участках кристаллы очень мелкие, на других довольно крупные. Со временем они, переплетаясь

между собой образуют «каркас», промежутки в котором заполняются исходными негидратированными частицами и гелеобразной массой гидросиликатов кальция. Добавление добавок МОФ и СОФ к портландцементу интенсифицирует процесс их гидратации, связывает выделяющийся гидроксид кальция, обуславливая образование низкоосновных гидросиликатов кальция. Прочность цементного камня при гидратации сульфатостойкого цемента сравнительно высокая во все сроки твердения.

Рисунок 3. Микроструктура образцов бездобавочного портландцемента а) с добавкой СОФ в 5% растворе Na_2SO_4 б) с добавкой СОФ в 3% растворе MgSO_4 в) с добавкой МОФ в 5% растворе Na_2SO_4 г) с добавкой МОФ в 3% растворе MgSO_4 .

Микроструктура образцов портландцемента с введением добавок СОФ и МОФ представлена на рисунке 4. В 5%-ом растворе сульфата натрия микроструктура образцов в 28 суток твердения представлена в виде четко очерченных крупных кристаллов, с увеличением срока твердения наблюдается равномерное чередование мельчайших кристаллов, плотно усыпающих поверхность (рис.3-а,б). При введении в портландцемент добавки МОФ (рис.3-в,г) микроструктура образцов портландцемента 28 суток твердения представляют собой скопления крипных и мелких кристаллов в виде сноп разделенных промежуточным веществом гидроалюминатом и гидроалюмоферритом кальция с резко очерченной каймой. С выдерживанием срока твердения в 5% -ом растворе сульфата натрия явно выраженная плотность упаковки кристаллов этtringита, в 3% - ом растворе сульфата магния идет равномерная кристаллизация этtringита,

На микрофотографии образцов с добавкой СОФ, хранившихся в растворе сульфата натрия на гелеобразном фоне прорастают игольчатые кристаллы этtringита и пластинчатые двуводного гипса. С увеличением срока гидратации наблюдается еще большее уплотнение гидратной структуры цементного камня, кристаллы двуводного гипса исчезают. Мелкие и крупные кристаллы переплетаясь уплотняют структуру, образуют монолиты, благодаря чему цементный камень приобретает плотную, низкопористую микроструктуру.

Литература

1. Kadri E.H., Aggoun S., Schutter G., Ezziane K. Combined effect of chemical nature and fineness of mineral powders on Portland cement hydration//Mater. and Struct. N.: 2010, - T.43. – С. 665-673.
2. Klassen V.K. Man-made materials in the production of cement. Monograph by V.K. Klassen, I.N.Borisov, V.E. Manuilov, under the general editorship of V.K. Klassen. - Belgorod, BSTU Publishing House, 2008.-126 p.

HIGH SILICA GLASSES MODIFIED WITH CESIUM

Tsyganova T.A., Girsova M.A., Pshenko O.A., Kurilenko L.N., Dikaya L.F., Antropova T.V.
Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of Russian Academy of Sciences, Saint-
Petersburg, Russia
Tsyganova2@yandex.ru

The excellent adsorption capacity of high-silica porous glasses (PG) finds application in modifying of the PG surface to obtain materials with new properties. The paper presents the results of studies of new quartz-like glasses containing cesium based on high-silica PG doped with small additions of fluorine and phosphorus [1]. Glasses with a high content of Cs have been synthesized by impregnating PG with a cesium salt solution. According to a well-known technique [1] quartz-like glasses were obtained as a result of acid leaching of plates of two-phase glass (2 mm thick) with the composition $6.8\text{Na}_2\text{O} \cdot 22.1\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 70.4\text{SiO}_2 \cdot 0.19\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 0.52\text{F}$ (mol%). The obtained PGs of the composition $0.17\text{Na}_2\text{O} \cdot 5.96\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 93.75\text{SiO}_2 \cdot 0.07\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 0.05\text{F}$ (wt.%) [1] were impregnated with aqueous solutions of CsNO_3 of various concentrations for different times. Then the impregnated PGs were heat treated until the pores collapsed. Based on the data [2], a heat treatment mode was developed in accordance with a multistage temperature-time regime from room temperature to 850 °C to obtain samples of good quality. According to the data of EDXS the distribution of cesium over the thickness of the samples was estimated, which showed that cesium is sufficiently uniformly distributed over the thickness, taking into account the definition error of the EDXS (± 0.19). For the samples processed for 3 days, a tendency for decrease in the cesium content from the plate edge to the center was noted. It was found that the total cesium content in the synthesized quartz-like glasses increases (0.79-1.73 wt.%) with an increase in the concentration of the impregnating cesium nitrate solution for the selected synthesis conditions (the concentration of aqueous solutions of CsNO_3 0.3-0.6 mol/l) and increasing the time of impregnation of the PG (1-3 days). Some optical properties of glasses such as refractive index and optical density were investigated. It was found that the introduction of cesium into the glass led to a decrease in the optical density of the quartz-like glasses as compared with the initial ones. The introduction of cesium ions into quartz-like glasses did not significantly affect the changes in the refractive index of these glasses (for glasses without cesium $n_D = 1.4605$; for glasses containing cesium $n_D = 1.4615$). This work was carried out within the framework of the state assignment of the Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of the Russian Academy of Sciences with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (project FFEM-2022-0004).

References

1. Antropova T.V., Kalinina S.V., Kostyreva T.G., Drozdova I.A., Anfimova I.N. Peculiarities of the fabrication process and the structure of porous membranes based on two-phase fluorine- and phosphorus-containing sodium borosilicate glasses // *Glass Physics and Chemistry* 2015, **41**(1), P. 14–25.
2. Antropova T.V., Girsova M.A., Anfimova I.N., Golovina G.F., Kurilenko L.N., Firstov S.V. *Patent RU 2605711* "Method of manufacturing of luminescent bismuth-containing quartz-like material on the basis of high-silica porous glass", publ. 27.12.2016.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Эгамбердиев Ш.У., Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

shohjaxonegamberdiyev@gmail.com mzamira1946@gmail.com

Для исследования влияния вторичных отходов промышленности на физико-механические свойства рядового портландцементов, в качестве матрицы использовали портландцементный клинкер АО «Ахангаранцемент» (рисунок 1).

а

б

**Рисунок 1. Портландцементный клинкер АО «Ахангаранцемент» (а);
микрокремнезем МК (б).**

Результаты химического анализа из усредненных аналитических проб, приведены в таблице 1. По данным химического анализа был рассчитан минералогический состав и модульные характеристики клинкера (КН, n, p).

Таблица 1

Химические составы портландцементного клинкера

Вещество	Содержание массовой доли оксидов, %						
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃
Клинкер АО «Бекабадцемент»	0,36	56,40	6,27	4,77	2,79	1,00	0,37

Расчетный минералогический состав и модульные характеристики портландцементного клинкера приведены в таблице 2. Результаты анализа химического, расчетного минералогического состава и модульных характеристик клинкера показывают, что он соответствует требованиям, предъявляемым к ПЦ клинкеру O'z DSt 2801:2013 для получения общестроительных цементов.

Таблица 2

- Расчетный минералогический состав и характеристики клинкера

Наименование показателя	Значение показателей клинкера для производства общестроительных цементов	
	Нормируемое по O'z DSt 2801	Фактическое
Коэффициент насыщения (КН)	0,85 - 0,95	0,91
Силикатный модуль (n)	1,9 - 3,5	2,34
Глиноземный модуль (p)	0,9 - 3,0	1,46
Трехкальциевый силикат (C ₃ S), %, не более	Не нормируется	56,52
Трехкальциевый алюминат (C ₃ A), %, не более	Не нормируется	7,74
Сумма трехкальциевого алюмината (C ₃ A) и четырехкальциевого алюмоферрита (C ₄ AF), %, не более	Не нормируется	10,82

Рисунок 2. Дифрактограмма портландцементного клинкера АО «Ахангаранцемент» (а), ИК - спектры поглощения МК АО «Узметкомбинат» (б).

В качестве отходов применяли выплавки стали АО «Узметкомбинат» производства ферросилиция – микрокремнезема и отходы АГМК свинцово-медного производства (СОФ). Химический состав указанных отходов приведены в таблице 3. В таблице 4 приведен дисперсный и химический составы микрокремнезема.

Таблица 3

Химические составы отходов

Наименование материала	Содержание массовой доли оксидов, %							
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	прочие
Микрокремнезем	2,79	90,84	1,51	1,59	0,56	1,00	0,23	1,48
СОФ	8,83	45,75	8,72	7,19	14,59	7,10	2,98	2,98

Таблица 4

Дисперсный и химический составы микрокремнезема

Размер частиц, мкм	менее 0.1	0.1–0.2	0.2–0.4	0.4–1.0	1.0–2.5	более 2.5
Содержание масс., %	3,7	32,2	34,1	24,6	4,0	1,4

В соответствии с данными рисунка 2 и таблицы 4, МК состоит в основном (90,9 %) из частиц размером 0,1- 0,2 мкм (32,2 %), 0,2-0,4 мкм (34,1%) и 0,4-1,0 мкм (24,6 %). Остальное 9,1% составляющих МК являются частицы с размерами зерен менее 0,1 мкм (3,7 %), 1,0-2,5 мкм (4,0 %) и более 2,5 мкм (1,4 %). Усредненная проба ультрадисперсного МК содержит 90,84% SiO₂. Примеси в количестве 7,29% представлены оксидами Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO, R₂O и MnO₂. Высокое содержание ультрадисперсного кремнезема предопределяет его высокую пуццолановую активность при введении его в составе портландцемента в результате повышение контактной поверхности с частицами клинкерных минералов и усиленного поглощения гидроксида кальция, выделяемого в процессе гидролиза и гидратации C₃S при твердении портландцемента с образованием гидросиликатов тоберморитовой группы.

Результаты рентгенофазового, ДТА и ИК-спектроскопического анализов(рис.2–а,б.) ультрадисперсного микрокремнезема показали, что основным составляющим МК является рентгеноаморфный кремнезем - оксид кремния в виде коусита – SiO, что придает ему высокую химическую активность в водных средах.

Таким образом, на основе проведенных исследований сделан вывод о целесообразности проведения технологических испытаний по определению влияния ультрадисперсного МК на физико-механические свойства портландцемента с целью разработки рекомендаций и технологии получения цементных композитов с высокими строительно-техническими свойствами, при относительно низком содержании в них высокотемпературной алитовой клинкерной составляющей.

МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

**Пайзуллаханов Мухаммад-Султанхан, DSc., Шерматов Жавохир Зафарович, PhD,
Каримова Гавхар Шавкатжановна, к.х.н., Нодирматов Эркин Зокирматович, м.н.с.,
Ражаматов Отабек Тулабаевич, м.н.с.
Институт Материаловедения**

Высокая технико-экономическая эффективность солнечных технологий обуславливают в настоящее время широкое использование солнечных установок [1-2]. Одна из таких установок находящийся в Паркенте Большая Солнечная Печь с тепловой мощностью 1 МВт (БСП) будучи бизеркальной (гелиостат – концентратор) характеризуется высокой степенью концентрации (6000) и гауссовым распределением плотности энергии в фокальной плоскости. Такие условия необходимы для обработки материалов в промышленных масштабах. Например, сварка и облицовка, обработка поверхности, поверхностное упрочнение и порошковая металлургия, синтез и обработка неметаллических материалов, получение фуллеренов, углеродных нанотрубок, производство кремния и алюминия [3-5].

Для выявления природы взаимодействия концентрированного солнечного излучения проводили эксперименты по плавлению различных материалов в фокальной зоне БСП и установки радиационного нагрева на ксеноновых лампах УРАН, а также в камере электрической печи.

Плавление на БСП с последующей закалкой со скоростью 10^3 град/с позволяет фиксировать расплавные состояния. Анализ показывает, что в отличие от обычных жидкостей структура расплавов содержит кристалл подобные группировки - ассоциации, микрокристаллиты строение которых связано со строением кристаллической фазы. Полученный сверхбыстрой закалкой материал характеризуется мелкодисперсностью с размерами частиц <1 мкм. Как показывает анализ, в отличие от Солнца ксеноновая лампа даёт дискретный спектр с избытком коротковолнового ультрафиолетового (УФ) и ближнего инфракрасного (ИК) излучения. Такое отличие априори будет определять различный характер воздействия излучения Солнца и ксеноновой лампы на вещество.

Таким образом, спектр концентрированного солнечного излучения БСП отличен от такового имитаторов солнечного излучения УРАН на базе ксеноновых ламп. При воздействии на вещество потоком концентрированного солнечного излучения (КСИ) кинетика и динамика физико-химических процессов будут обусловлены селективным поглощением.

Для выявления влияния спектра излучения на процесс синтеза стекол проводили эксперименты по плавлению различных материалов в фокальной зоне БСП и УРАН, а также в камере электрической печи. Результаты плавки материалов в зависимости от типа печи приведены в таблице 1. Знак “-” означает не плавление материала, “+” - плавление, а “++” - полное плавление ($T_{пл}$ - температура плавления, $^{\circ}C$, E_g - ширина запрещенной зоны, eV, ε - степень черноты, Q – необходимая плотность потока концентрированного солнечного излучения, Вт/см²).

Анализ зависимостей среднего значения размеров зерен материалов, плавленных при воздействии КСИ на БСП и УРАН при одинаковом потоке, а также в электрической печи показал, что существует корреляция между интервалом длин волн и средним размером зерен плавленого материала.

Из анализа данных таблицы 1 и 2 видно, что средние значения размеров кристаллитов материалов, плавленных на УРАН, БСП и электрической печи сильно отличаются. Например, самый большой разброс значений размеров зерен наблюдается в случае плавки на установке УРАН (2 – 2500 мкм). При этом максимальное количество зерен имеет размер 20 мкм. В случае плавления на БСП распределение зерен по размерам имеет не большой разброс (5-100 мкм). Максимальное количество зерен имеет размер 10мкм. В случае плавления в

электрической печи распределение зерен по размерам имеет также большой разброс (200-800мкм). Максимальное количество зерен имеет размер 300 мкм.

Таблица 1. Результаты плавки материалов в зависимости от типа печи

Оксиды	T _{пл} , °C	E _g , eV	ε	Q, Вт/см ²	Результат		
					БСП	УРАН	Электр.печь
Fe ₂ O ₃	1390	2,2	0,8	43	++	++	+
Пироксен	1390		0,85	43	++	++	+
SiO ₂	1550	5,7	0,73	63	-	-	+
TiO ₂	1870	3-3,2	0,78	120	+	+	-
BaCO ₃	2293		0,70	247	-	-	-
CaO	2614	7	0,93	394	-	-	-
MgO	2825		0,72	522	-	-	-

Таблица 2. Средние значения размеров кристаллитов стеклокристаллических материалов, плавленных на УРАН, БСП и электрической печи

Тип печи	Средние размеры зерен, мкм	Размер максимального количества зерен, мкм
УРАН	2 - 2500	20
Большая Солнечная Печь	5 - 100	10
Электрическая печь	200 - 800	300

С ростом температуры постепенно и равномерно разрываются химические связи в решетке, кристалл постепенно размягчается, переходя в высоковязкую жидкость. Составляющие элементы расплава перемещаются и образуют структурные кристаллоподобные группировки. Между группировками протекает обмен атомами.

Таким образом, взаимодействие КСИ соответствующего спектра с материалами основано на поглощениях энергии излучения на дефектах структуры на границах зерен. Так, материал с мелкими зёрнами будет интенсивнее поглощать энергию излучения и нагреваться. Малый размер зерен обуславливает большую развитость межзеренных границ и протяженность. Вследствие этого свойства материалов с наноразмерными частицами отличаются от поликристаллов, а способ уменьшения размера зерен представляют высокую эффективность в материаловедении.

Список использованной литературы

1. Rosa, L.G. Solar Heat for Materials Processing: A Review on Recent Achievements and a Prospect on Future Trends.// Chem. Eng. 2019, 3, 83
2. Pereira, J.C.G.; Rodríguez, J.; Fernandes, J.C.; Rosa, L.G. Homogeneous Flux Distribution in High Flux Solar Furnaces. *Energies* 2020, 13, 433
3. T.T.Riskiev, M.S.Paizullakhanov. I.G.Atabaev, Sh.A.Faiziev, Zh.Shermatov The Effects of the Solar Radiant Flux Density on the Properties of Pyroceramic Materials.//*Applied Solar Energy* 2015 v.50, №4. pp.260-264.
4. I.G.Atabaev, M.S.Paizullakhanov. Sh.Faiziev, Z.Shermatov, O.Razhamatov. High-strength glass-ceramic materials synthesized in a large solar furnace.// *Applied Solar Energy*. 2015 v.51, №3, pp.202-205.
5. M.S.Paizullakhanov, Sh.A.Faiziev, Sh.R.Nurmatov, Zh.Shermatov Synthesis Features of Barium Titanate in the Field of Concentrated Light Energy.// *Applied Solar Energy*, 2013 v.49, №4, pp.248-250

МОКРЫЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА

Эргашев Махмуджон Мамаджанович

Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан.

В последние годы опубликовано много информации о мокрых способах обогащения кварцевых песков и различных типах используемого промышленного оборудования. Мокрый способ обогащения кварцевых песков востребован на предприятиях стекольной промышленности.

Стекло – это один из самых востребованных материалов в наше время, что связано с его свойствами. Оно используется в строительстве, сельском хозяйстве, нефтехимии, машиностроении, электронике, пищевой промышленности и т.д.

Для разных отраслей необходимы виды стекла с определенными характеристиками. Они во многом зависят от технологии и от того, какие сырьевые материалы для производства стекла использовались.

Стекло изготавливается из натурального сырья, которое плавится при очень высокой температуре. Основной ингредиент стекла – это песок, главным составляющим является компонент песка – кварц, он же диоксид кремния (SiO_2), кремнезем или кварцевый песок. Кварцевый песок для производства стекла должен быть максимально чистым. Самыми вредными примесями в нем считаются оксиды железа и алюминия.

Повышения требований к качеству продукции в стекольной промышленности и переход на новые государственные стандарты как ГОСТ 111-2014, повышено требования к сырьевым материалам в производстве стекла. Для выпуска качественной стеклопродукции необходимо использовать качественное сырьё (кварцевый песок является основным компонентом для производства стекла).

Параметры	Спецификация и показатели
Материал загрузки	Кварцевый песок
Плотность, т/м ³	2,65
Гранулометрический состав песка:	Средний выход в % с характеристиками по отклонениям
> 1,0 мм	1,6 от 1 до 11
- 1,0 + 0,63 мм	0,5 от 0,4 до 2
- 0,63 + 0,5 мм	0,9 от 0,6 до 2
- 0,5 + 0,315 мм	16 от 16 до 20
- 0,315 + 0,250 мм	29 от 26 до 32
- 0,250 + 0,100 мм	53 от 50 до 56
< 0,100 мм	1 от 0,5 до 3
Производительность по загрузке сухого твердого материала	50 т/ч по исходной загрузке

Производительность по производству стекольного песка	200.000 тонн в год
Химический анализ исходного песка:	
SiO ₂	97,5 – 99 %
Fe ₂ O ₃	0,08 – 0,15 %
Гранулометрический состав продукта	0,10 – 0,63 мм
Допуски по отклонениям от указанного гран состава	макс. 2% < 0,10 мм макс. 3% > 0,63 мм
Химический состав продукта после обогащения:	
SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,02- 0,05 %

Песок из кремнезема, который является идеальной основой для производства стекла добывают открытым способом. Для того чтобы определить, станет ли песок подходящим сырьем, его подвергают множеству химических анализов, в ходе чего выявляют наличие вредных примесей.

После проведения предварительных оценок Государственным Институтом Стекла (ГИС) г.Москва., а так же результатов тестирования 2 проб выполненных в лаборатории «Гормашэкспорт» в 2015 году тестирование подтвердило выводы ГИС о том что в результате обогащения песков месторождения Навоийской и Самаркандской области с использованием методов дезинтеграции, механоактивации, гравитационного обогащения, классификации и дешламации возможно получение песков с маркой ВС-050 и выше.

В АО «Кварц» введено Европейская «AKW-Apparate-F erfaren» Gmbh (Германия) линия мокрого способа обогащения песка, мощностью 50тн/час.

Исходное сырье.

Месторождение кварцевого песка расположено в Навоийской области и Самаркандской области, вблизи от пустыни Кызылжум.

Характеристика песков.

Данные по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу песков содержится в геологическом отчете на месторождение кварцевого

песка.

Материал месторождения Навоийской и Самаркандской области представлены как песками так и слабосцементированными песчаниками.

Для расчета балансов продуктов использовались данные по гранулометрическому составу ранее исследованных проб.

Обе пробы отличаются большой степенью засоренности в крупных классах.

Существенные отличия по содержанию крупного мусора в пробах исследованных институтом при отборе из проб удалялся случайный мусор.

При пересчете на класс 0-2.0 мм все 4 пробы очень близки по содержанию товарного класса 0.1-0.5 мм составляющем 97,96, 96,5, 98,01 и 95,29%.

Класс крупнее 2 мм представлен включениями по своей структуре похожими на сталактиты, корни растений и остатки корней с той или иной степенью насыщения карбонатами и другими солями.

Происхождение включений по видимому связано с образованием кристаллических структур в отмерших корнях пустынных растений например саксаула. Обломки кварца в крупных включениях найдены не были.

Содержание товарного класса 0.1-0.5 мм в исходных песках составляет 85.7-91.3%. С учетом потерь песка в результате механоактивации и гравитационного обогащения выход товарного класса составляет 81.41- 86.7%.

Учитывая то что месторождений неоднородно по своей структуре и составу песка (что видно даже не вооруженным взглядом) предусматривается чистка и обогащение песка.

Для повышения качества кварцевого песка в АО «Кварц» было реализовано 2020 году строительство обогатительной линии производительностью 50тн/час.

На этой обогатительной линии кварцевого песка происходит снижение оксида железа и повышение качества кварцевого песка используемого в производстве листового стекла и тарного стекла.

Режим работы обогатительной линии.

Режим работы линии по обогащению кварцевых песков принимается круглогодичный, при непрерывной рабочей неделе в 3 смены по 8 часов, что составляет 24 рабочих часа в сутки.

Учитывая похолодания в зимние месяцы рассмотрено строительство сезонной обогатительной линии останавливающейся на 2-3 морозных месяца, за что и привёл к необходимости увеличения производительности обогатительной линии до 50 тн/час и организации склада обогащенного песка с 2-3 месячным запасом.

С учетом ожидаемого выхода товарных песков на уровне 81.41% производительность линии по исходным пескам должна составлять 40 т/ч.

Основная продукция:

- Стекольный песок марки ВС-050-1 и ВС-030-1 имеющий химический согласно требованиям ГОСТ 22551-77 «Обогащенный кварцевый песок».

Влажность песка на уровне 4-6%

Содержание оксида железа Fe_2O_3 - 0,02- 0,05 %

Песок может содержать включения крупностью 0.5(0.8)-2.0 мм удаляемые на сите бурата в составном цехе АО «Кварц».

Предусмотрено складирование влажных песков.

Сушка и фасовка песков на данном этапе предусматривается.

Данная линия мокрого способа обогащения песка дает предприятию получения максимально чистого кварцевого песка и в результате выпуск качественного стекла и стеклотары.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Grechuha S.P., Pauliukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E. USE OF THE NEW DEPOSITS OF QUARTZ SANDS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PRODUCTION OF SHEET GLASS	6
2.	Макаров Н.А, Лукин Е.С., Лемешев Д.О., Попова Н.А., Сенина М.О., Вершинин Д.И., Анисимов В.В., Вартамян М.А. НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	7
3.	Laryionau P.S., Terashchuk A.M., Trusova E.E. Vetchinnikov M.P. LUMINESCENT GLASSES CO-DOPED BY IONS OF TRANSITION AND RARE EARTH METALS	9
4.	LEE G.S., Babakhanova Z.A., Aripova M.Kh. RECENT TRENDS OF CALCINED CLAY CEMENTS	10
5.	McConnell, B.E. CLAY AND GLASS: AN INTEGRATED STORY OF MATERIAL AND PRODUCTION	12
6.	Aisyah Devita Mukhlisah, Trang An Duong, Yubin Kang, Hyoung-Su Han, and Jae-Shin Lee* COMPARISON OF ELECTRICAL PROPERTIES AND PHASE TRANSITION BETWEEN CaTiO_3 , BaTiO_3 , AND BaZrO_3 MODIFICATION ON $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ - SrTiO_3 CERAMICS	14
7.	Pauliukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E., Uvarov A.A. GLASS FOR CONTINUOUS FIBER BASED ON COMPOSITIONS BASALT- MODIFIER	15
8.	Berezicka A. *, Szumera M., Sułowska J. INFLUENCE OF SULFUR IONS ADDITION ON THE STRUCTURE OF SILICATE- PHOSPHATE GLASSES	17
9.	Prewendowski S. LIGHTWEIGHT FIRED CLAY AGGREGATE FOR CONSTRUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY	18
10.	Trang An Duong, Aisyah Devita Mukhlisah, Chang Won Ahn, Hyoung-Su Han, Jae-Shin Lee EFFECTS OF COMPOSITIONAL HETEROGENEITY ON PIEZOELECTRIC PROPERTIES AND TEMPERATURE STABILITY IN LEAD-FREE KNN-BASED COMPOSITES	19
11.	Усмонов Б.Ш. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	20
12.	Tameni G., Elsayed H., Mehta A., Mahmoud M., Galusek D., Bernardo E. ADVANCED UPCYCLING OF PHARMACEUTICAL GLASS BY ALKALI ACTIVATION: FROM FOAMS TO DYE SORBENTS	27
13.	Martirosyan A.V., Ninel Vaghinak Gurgenyana N.V., Melida Frunze Kostandyana M.F., Tatosyan G.V., Saakov A.S. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING COMPOSITE MATERIALS BASED ON TUFF WASTE USING MICROWAVE SYNTHESIS	28
14.	Пайзуллаханов М.-С., Сулейманов М., Холматов А., Каршиева Н., Тураев А. ОСОБЕННОСТИ СТЕКОЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ	29
15.	Алимджанова Д.И. НЕОБРАТИМАЯ ФИКСАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ	30
16.	Анисимов В.В., Макаров Н.А. Тарасенко М.А., Иванова С.Д. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	31
17.	Арипова М.Х., Наимов Ш.Б.	33

	СИНТЕЗ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
18.	Арипова Б.Х., Мухамедбаева З.А. БАЗАЛЬТОВЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАТВОРИТЕЛЕЙ	35
19.	Бабаханова З.А. СИНТЕЗ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	37
20.	Баранцева С.Е., Климош Ю.А. Азаренко И.М., Курилович М.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТСОДЕРЖАЩИХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	39
21.	Бегларян А.А., Исаакян А.Р., Терзян А.М., Меликян С.А., Зулумян Н.О. ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОСИЛИКАГЕЛЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ СЕРПЕНТИНОВ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ $Zn_{2-x}Ni_xSiO_4$ ПИГМЕНТА	41
22.	Бердиев С. Д. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА АБРАЗИВНОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОПОЛИМЕРОВ	43
23.	Гуламова Д.Д., Жалилов Д., Эшонкулов Э.Б., Бобокулов С.Х., Бахронов Х.Н., Гуламов Т.И. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	44
24.	Досмухамедова Х.Ф., Арипова М.Х., Рузибоев Б.Р. ФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	46
25.	Дяденко М.В., Левицкий И.А., Кичкайло О.В., Костик Е.А. ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ СТЕКОЛ СВЕТОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ И СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕСТКОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	47
26.	Дяденко М.В., Курило И.И., Осипенко М.А., Поспелов А.В. СТРУКТУРА БИОСТЕКОЛ СИСТЕМЫ $Na_2O-CaO-MgO-SiO_2-P_2O_5$	49
27.	Дяденко М.В., Левицкий И.А., Лугин В.Г. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ НА СТРУКТУРУ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ	51
28.	Erkinov F, Aripova M., Jae-Shin Lee J.-Sh. SYNTESIS OF GLASS MICRO-BEADS FOR ROAD MARKINGS	53
29.	Жабберганов Ж.С., Эминов А.М., Бойжанов И.Р., Дусчанов С.К. БАРХАННЫЙ ПЕСОК ТУПРАККАЛИНСКОГО МАССИВА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	54
30.	Арипова М.Х., Жуманиёзов Х.П. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ ДИАБАЗОВ УЗУНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	56
31.	Aripova M.X., Ruzmatov E.I. TO STUDY THE COMPOSITION OF OSMONSOY BASALT FOR OBTAINING DECORATIVE GLASS AND GLASS CRYSTAL MATERIALS	58
32.	Кадырова Д.Ш., Чинпулатова С.Б. ИННОВАЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ МЕСТНЫХ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ	59
33.	Князян Н.Б., Григорян Т.В., Еганян Дж.Р., Тороян В.П., Манукян Г.Г., Баграмян В.В., СИНТЕЗ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ $GeO_2-Bi_2O_3-MeO / MeF_2 (Me-Ba, Sr)$	61
34.	Коваленко А.С., Николаев А.М., Челибанов И.В., Ясенко Е.А., Иванова А.Г., Селиванов С.И., Разимурадов О., Шилова О.А.	62

	ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТА НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ	
35.	Ларионов П.С., Павлюкевич Ю.Г., Каврус И.В. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОПАНТОВ	64
36.	Ленивцева Е.А., Филатова Н.В., Косенко Н.Ф. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ШПИНЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ	65
37.	Мкртчян Р.В., Арипова М.Х., Бозоров С.Т. ПОЛУЧЕНИЕ ШАМОТНЫХ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ	66
38.	Мосидиков М.М., Бабаханова З.А. МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА	67
39.	Мосидиков М.Ш., Бабаханова З.А., РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБУ ДВУХСТОРОННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАЛКОВЫХ МЕЛЬНИЦ	69
40.	Курбанов Э.И., Мухамедбаева З.А. ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛТА	71
41.	Omonov S.N., Muxamedbayeva Z.A. ZAMONAVIY YUKORI XUSUSIYATLARGA EGA PENABETON ISHLAB CHIQISH	73
42.	Nam T., Toshboev J., Aripova M. INFLUENCE OF FLUORIDE ADDED IN NEW GLASS-IONOMER CEMENTS SYSTEM	75
43.	Нечипорук Б.Д., Рудык Б.П., Шамсутдинов Б.Ф. НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА СИТАЛЛОВ	77
44.	Норов Н.Н., Худайназарова Ю.Ж. СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	79
45.	Нуритдинов И., Назаров Х., Кадирова Д.С. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В С СТРУКТУРОЙ АНОРТИТА	82
46.	Овчинников Н.Л., Изюмова О.С., Виноградов Н.А., Бутман М.Ф. САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ И УФ-ПРОТЕКТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА И TiO ₂ -ПИЛЛАРНОГО МОНТМОРИЛЛОНИТА	83
47.	Пулатова Д.Г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	84
48.	Рамазонов С.О., Арипова М.Х.. РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ	85
49.	Рузибаев Б.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТЕКОЛ СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ	87
50.	Руми М.Х., Уразаева Э.М. Нурматов Ш.Р. Ирматова Ш.К, Мансурова Э.П., Зуфаров М.А, Зиёваддинов Ж.К. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРМИКУЛИТА ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	90
51.	Толмачева Н.Н., Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г., Полякова И.Г., Крейцер Ю.Л. ПОЛУЧЕНИЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	92
52.	Трещалин Ю.М., Трещалин М.Ю. КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	94

53.	Трусова Е.Е., Захаревич Г.Б., Довнар И.Н. СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ Ho^{3+} и Tm^{3+}	96
54.	Тухтамушова А.У. КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПИРОКСЕНОВЫХ СТЕКОЛ	97
55.	Филатова Н.В., Косенко Н.Ф. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОСФАТНЫЕ СВЗУЮЩИЕ	98
56.	Чинакулова А. Н., Ниязбекова Р.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕШЛАМА КАК ДОБАВКИ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИИ	99
57.	Чориева И.А., Мухамедбаева З.А. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕМЕНТА	101
58.	<u>Tsyganova T.A.</u> , Girsova M.A., Pshenko O.A., Kurilenko L.N., Dikaya L.F., Antropova T.V. HIGH SILICA GLASSES MODIFIED WITH CESIUM	103
59.	Эгамбердиев Ш.У., Мухамедбаева З.А. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА	104
60.	Пайзуллаханов М., Шерматов Ж.З., Каримова Г.Ш., Нодирматов Э.З., Ражаматов О.Т. МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСПЛАВА НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ	106
61.	Эргашев М.М. МОКРЫЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА	108